

ETUDE DE VULNERABILITE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

EVALUATION QUALITATIVE

MARS 2011

COMORES

Sommaire

SOMMAIRE	1
LISTE DES FIGURES ET ILLUSTRATIONS	2
ACRONYMES ET ABREVIATIONS	3
RESUME EXECUTIF	4
Déroulement de l'étude	4
Synthèse de la vulnérabilité.....	5
Recommandations pour la stratégie régionale.....	5
1. DEMARCHE	6
1.1 Cadrage méthodologique commun.....	6
1.2 Comité technique national informel.....	6
1.3 Préparation des inventaires de vulnérabilité et adaptation.....	7
1.4 Organisation et déroulement de l'atelier national.....	8
2. ETAT DES LIEUX DES ALEAS CLIMATIQUES ET TENDANCES	10
2.1 Récapitulatif des scenarii du GIEC appliqués à la région « océan indien ».....	10
2.2 Caractérisation des aléas et exposition.....	12
2.2.1 <i>Augmentation de la température</i>	12
2.2.2 <i>Evolution du régime de précipitation</i>	13
2.2.3 <i>Elévation du niveau de la mer (érosion et submersion)</i>	14
2.2.4 <i>Perturbations des conditions de vent</i>	15
2.2.5 <i>Acidification des océans</i>	15
2.2.6 <i>Modification des cycles fondamentaux de l'environnement (saisons, courants, flux et cycles environnementaux...)</i>	15
2.3 Extrêmes climatiques.....	16
2.4 Effets indirects : maladie et parasitisme, espèces invasives, feux.....	18
3. ETAT DES LIEUX POUR L'APPRECIATION DE LA VULNERABILITE PAR SECTEUR SOCIO-ECONOMIQUE	20
3.1 Sécurité et souveraineté.....	20
3.1.1 <i>Délimitation des frontières et disparition des côtes</i>	20
3.1.2 <i>Piraterie en mer sécurité en mer</i>	23
3.1.3 <i>Emigration</i>	23
3.2 Identité culturelle et éducation.....	23
3.3 Santé publique.....	25
3.3.1 : <i>Maladies contagieuses (pandémies, cholera...)</i>	25
3.3.2 : <i>Maladies infectieuses à vecteur (paludisme, chikungunya...)</i>	25
3.4 Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau.....	28
3.5 Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts.....	31
3.6 Préservation de l'environnement et des milieux (milieux naturels terrestres, côtiers, marins, milieu aquatiques terrestres).....	38
3.7 Les activités de pêche.....	45
3.8 Planification spatiale, aménagement et infrastructures, gestion du risque.....	48
3.9 Energie (production, transfert et distribution)	51
3.10 Transports.....	52
3.11 Industrie, commerces et services.....	53
3.12 Tourisme.....	54
4. ETAT DES LIEUX DES ACTIONS D'ADAPTATION ET LEUR INTEGRATION DANS LES POLITIQUES SECTORIELLES	57
4.1 Cadre national pour l'adaptation aux Changement climatique.....	57
4.1.1 <i>Cadre institutionnel et juridique</i>	57
4.1.2 <i>Cadre réglementaire</i>	57
4.2 Inventaire des actions d'adaptation et intégration dans les politiques publiques.....	59
4.4 Actions d'adaptation mises en œuvre	62

5. SYNTHÈSE SUR L'ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET RECOMMANDATION POUR LA STRATÉGIE RÉGIONALE	65
5.1 Matrice de Synthèse de la Vulnérabilité.....	65
5.1 Synthèse de l'analyse, bilan AFOM.....	66
6. ANNEXES	73

LISTE DES FIGURES ET ILLUSTRATIONS

Figure 1: Simulations MMD-A1B sur les précipitations pour la zone Océan indien (basées sur le changement entre 1980-1999 et 2080 et 2099)	11
Figure 2 : Les températures maximales (1960-2000) (----- Moyenne)	13
Figure 3: courbe des températures minimales de 1960-2000	13
Figure 4 : Données sur les précipitations moyennes - station de Moroni	14
Figure 5: Hauteur Moyenne des pluies Station de Moroni 1961-2000 et celle de l'année 2009	14
Figure 6: Carte des invasions océaniques dans les trois îles des Comores	15
Figure 7 : Direction des vents maxi de 1961-1990 (STATION MORONI)	15
Photo 1: travail en deux sous groupes lors de l'atelier du 20 janvier 2011	9
Photo 2 : restitution des conclusions d'un des groupes de travail	9
Photo 3 : détritiques en zone côtière (Moroni, Grande Comore) et présence d'animaux d'élevage.	19
Photo 4 : Exemple d'érosion sur la plage de Ndroudé à Ngazidja (Grande Comore)	22
Photo 5 : Village de Mbachilé : construction de la digue (PROCEGO), visite du village et repérage des zones d'érosion avec le maire (janvier 2011) (Grande Comore)	22
Photo 6 : Grande Comore : culture de giroflier, vanille et Ylan-Ylang.	33
Photo 7 : Grande Comore, paysages sur coulées de laves.	39
Photo 8 : Lac Boudouni, lac de cratère au nord de Grande Comore et plages avec végétation anthropique.	40
Photo 9 : embarcation motorisée et pirogue traditionnelle (galawa)	48
Photo 10 : constructions sur le littoral	49
Photo 11 : Moroni Mosquée du Vendredi	56
Photo 12 : site historique d'Ivoini (Grande Comore)	56
Tableau 1 : Simulation de l'évolution des températures et des précipitations en 2100 pour les petites îles de l'océan indien basée sur le modèle A1B (DJF : Décembre, Janvier, Février ; MAM : Mars, Avril, Mai ; JJA : Juin, Juillet, Août ; SON : Septembre, Octobre, Novembre). (A1B : scénario pour le 21^{ème} siècle) (Source : Christensen et al., 2007).	10
Tableau 2: liste des principaux aléas aux Comores	16

Acronymes et abréviations

ANCAR	Autoévaluation Nationale des Capacités À Renforcer
ANACM	Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie
AP	Aires Protégées
BM	Banque Mondiale
CRVOI	Centre de Recherche et de veille Epidémiologique dans l'Océan Indien,
CCNUCC	Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
CNULCD	Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification
CDB	Convention sur la Diversité Biologique
COI	Commission de l'Océan Indien
COSEP	Centre des Opérations de Secours et de la protection civile
CNDD	Comité Nationale pour le Développement Durable
CNDRS	Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique
DNRH	Direction Nationale des Ressources Halieutiques
DCP	Dispositif de concentration de Poisson
DNEF	Direction Nationale de l'Environnement et des Forêts
DSRP	Document de Stratégie de réduction de la pauvreté
FADC	Fonds d'Appui au Développement Communautaire
FAO	Food ad Agriculture Organization
FIDA	Fond International pour le Développement Agricole
FEM	Fonds pour l'environnement Mondial
GDT	Gestion Durable des Terres
GIEC	Groupe inter Gouvernemental pour l'Evolution du Climat
GEF	Global Environment Fund
GIRE	Gestion intégrée des ressources en eau
GIZC	Gestion Intégrée des Zones Côtières
IFERE	Institut de Formation des Enseignants et de Recherche en Education
INRAPE	Institut National de Recherche en Agriculture Pêche et Environnement
OCB	Organisation Communautaire de Base
OMD	Objectifs du Millénaire pour le Développement
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
OMM	Organisation Météorologique Mondiale
ONG	Organisation Non-Gouvernementale
PANA	Plan d'Action National d'Adaptation aux Changements Climatiques
PAE	Plan d'Action Environnemental
PFN	Programme Forestier National
PMM	Parc Marin de Mohéli
PNE	Politique Nationale de l'Environnement
PNDHD	Programme National de développement Humain Durable
PNDS	Plan National de Développement Sanitaire
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PNS	Politique Nationale de Santé
PNUE	Programme des Nations Unies pour l'Environnement
PPSA	Projet-pilote des Services Agricoles
PROGECO	Programme régional de gestion des ressources marines et côtières
RSIE	Réseau de Surveillance et d'Investigations Epidémiologiques
RGPH	Recensement Général de la Population et de l'Habitat
SGP	Small Grant Program
SNDD	stratégie nationale de développement durable
UDC	Université des Comores
UE	Union Européenne
UNESCO	United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation

Résumé exécutif

Contexte, objectifs et modalités de l'état des lieux de la vulnérabilité aux changements climatiques, à l'échelle nationale des Comores

La communication nationale initiale sur les changements climatiques laisse apparaître qu'à l'instar des PIED (petits états insulaires en développement), les Comores sont très vulnérables aux dérèglements climatiques. A cet égard le pays est exposé à la multiplication des cyclones et leur violence aggravée, à l'élévation du niveau de l'océan, à la sécheresse, et aux inondations. Ces aléas sont de nature à provoquer des bouleversements dans cet archipel dont l'économie et la vie sont largement tributaires de l'agriculture, du tourisme, de la pêche et où les populations vivent majoritairement sur le littoral. Les conséquences de ces changements climatiques auront des impacts sur la santé, la sécurité alimentaire, l'activité économique, les ressources en eau et les infrastructures physiques.

La dérive climatique risque d'anéantir, en particulier, les efforts de développement engagés et les stratégies spécifiques pour la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. Sur le plan géophysique, il paraît très probable que l'augmentation des événements climatiques extrêmes va davantage s'affirmer, ainsi que leurs incidences.

En prenant part à l'élaboration du projet ACClimate, les Comores sont déterminées à joindre leurs efforts avec l'ensemble des pays de la Commission de l'Océan Indien pour jouer les synergies face au changement climatique, qui constitue un défi global mais exige de la part de tous d'agir à tous les niveaux.

L'étude de vulnérabilité des Comores aux effets du changement climatique s'inscrit dans un travail global d'élaboration d'une stratégie régionale d'adaptation aux changements climatiques. En ce sens le travail produit et présenté ici répond à une commande spécifique qui ne répond pas aux spécifications d'un état des lieux de la vulnérabilité d'un pays comme il peut être conduit dans le cadre d'une étude complète et longue. L'exercice réalisé sur un mois (décembre-janvier 2011) et restitué ici consiste à dresser un état des lieux qualitatif des enjeux de vulnérabilité pour identifier les axes prioritaires de travail de chaque pays et les comparer entre les pays pour en agréger certains dans le cadre d'une stratégie à l'échelle régionale. Il ne s'agit pas non plus en outre de venir se substituer ou inscrire des actions redondantes avec les initiatives qui sont menées à l'échelle nationale dans le cadre de la mise en œuvre des PANA.

L'intérêt d'une telle démarche se trouve de surcroît dans la dynamique participative qui a pu être mise en œuvre toute au long du processus. Avec la création d'un comité informel et la mobilisation des réseaux et contacts des consultants mobilisés pour l'étude, une implication originale et affective des parties prenantes a pu être animée et a été riche de contributions et de réflexion. Compte tenu de la période post élection à laquelle s'est déroulée l'étude aux Comores, ce ne sont peut être pas les interlocuteurs habituels institutionnels qui ont pu être mobilisés dans cette démarche, mais l'ensemble des participants et contributeurs sollicités ont manifesté un engagement et une implication toute à fait satisfaisante pour conduire ce travail avec la qualité de production requise.

Déroulement de l'étude

Suite à une compilation bibliographique sur le thème traité, une phase d'échange avec les parties prenantes a eu lieu : personnes-ressources et institutions. Pour appuyer le consultant, un groupe de travail technique informel est été constitué, composé de l'Officier Permanent de Liaison de la COI, du directeur national de l'Environnement et

des forêts, du directeur national de la météorologie et délégué national de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM), ainsi que du doyen de la Faculté des Sciences. Le point focal de la Convention sur les changements climatiques ayant été suspendu, nos discussions se sont focalisées avec le directeur national de l'environnement qui supervise les conventions relatives à ce domaine.

Les membres du groupe informel ont été impliqués dans les questions relatives au changement climatique notamment le PANA et les Communications Nationales. Ils ont eu accès au plan de travail de la présente consultation et aux outils d'étude et d'analyse de la vulnérabilité/adaptation, et ils sont parties prenantes dans la mise en place de la stratégie régionale d'adaptation.

L'atelier national qui a découlé de ce processus a vu la participation, outre les membres du groupe de travail informel, des personnes-ressources auprès des entités concernées que sont les ministères sectoriels, des organisations non gouvernementales et des experts scientifiques.

Ce processus a permis de cerner la problématique ainsi que les secteurs prioritaires à considérer. Les résultats de cette évaluation et cette analyse et, sur la base des concertations, les options prioritaires ont été sélectionnées. L'ordre de priorité de ces options a été déterminé et la stratégie régionale doit être ensuite élaborée.

Les parties prenantes consultées et/ou pour lesquelles des études documentaires approfondies ont été effectuées, ont été identifiées. Il a été constaté que les questions relatives à notre travail sont réalisées via des programmes ou des projets appuyés par le système des Nations-Unies. Il s'agit entre autres l'élaboration de la seconde communication nationale, le Projet Développement des capacités de gestion des risques naturels et climatiques, en Union des Comores, le Projet de développement des capacités en Gestion Durable des Terres (GDT), le Programme de Gestion Durable des ressources marines et côtières (Progeco), le Projet Développement des Capacités de gestion de l'Environnement et de Coordination Multisectorielle du Développement Durable, auxquels il faut ajouter la Direction Nationale de l'Environnement et des Forêts et la Direction Nationale de la Météorologie.

Synthèse de la vulnérabilité et recommandations pour la stratégie régionale

Ce rapport présente une analyse détaillée des douze secteurs identifiés au cours de la phase préliminaire de cette consultation. Une synthèse de type AFOM est présentée en fin de rapport.

Cette analyse fait ressortir les enjeux au niveau national et les orientations qui peuvent être traités dans le cadre d'une stratégie régionale. Ces enjeux sont repris et présentés pour chacun des pays dans le cadre de la réflexion à l'échelle régionale initiée lors de l'atelier régional qui s'est tenu du 03 au 05 mars 2011 à Moroni (Comores).

Cet atelier a permis de jeter les bases de la mise en place d'une stratégie régionale d'adaptation et qui devrait permettre à tous les acteurs engagés dans le processus d'avoir une vision globale des enjeux, pour mettre en œuvre sur le plan national et local, des activités de proximité dans le domaine de l'adaptation.

1. Démarche

1.1 Cadrage méthodologique commun

La réalisation de l'étude de vulnérabilité et adaptation à l'échelle nationale des Comores s'inscrit dans **une démarche de réflexion stratégique à l'échelle des pays membres de la Commission de l'Océan Indien**. La même étude a donc été conduite en parallèle dans chacun des pays membres, par un consultant national appuyé par un consultant international.

En amont une étape de cadrage méthodologique et de formation a permis de partager les principes méthodologiques d'une étude de vulnérabilité, et d'adapter la méthodologie aux spécificités de cette étude (notamment en termes de démarche largement participative et d'appropriation, d'appréciation qualitative de la vulnérabilité et d'intégration à l'échelle régionale, le tout dans des délais très courts impartis).

La plus value de cette contribution nationale permet d'établir un « état à temps zéro » des données, connaissances, réflexions et actions en cours en matière d'atténuation/adaptation sur le territoire comorien¹.

L'étude a donc été conduite au travers de 3 temps forts qui sont détaillés ci après, sachant que le travail sur le cadrage méthodologique a déjà été relaté dans un rapport précédent :

- Constitution d'un groupe de travail informel
- Collecte de données et analyse
- Restitution, validation et co-construction des recommandations en atelier national

Concernant la collecte de données et d'information, l'étude se base sur les données disponibles et accessibles. Un gros travail de bibliographie a été réalisé en amont de chaque étude de vulnérabilité nationale (voir rapport de phase 1) qui a donné lieu à la mise en place d'une base de données pour faciliter l'accès aux documents collectés. Cette base de données a été mise à disposition sur le site de la COI. Pour les données nationales, le recours à un groupe informel de référence (voir paragraphe suivant), devait permettre d'accéder rapidement à la documentation disponible. Les consultants nationaux retenus pour conduire les études de vulnérabilité dans chaque pays, devaient disposer d'un réseau d'acteurs (décideurs publics, scientifiques, associations..) leur permettant d'identifier rapidement les informations pertinentes.

Compte tenu des délais très courts pour conduire cette phase de l'étude, il n'était pas prévu de produire de la donnée au cas où l'information recherchée ne serait pas disponible ou exploitable comme telle.

1.2 Comité technique national informel

Pour faciliter la collecte d'informations, l'identification des personnes ressources, et partager les réflexions avec les principaux acteurs et décideurs techniques concernés, la constitution d'un groupe de travail technique informel a été proposée : ce comité est composé de l'Officier Permanent de Liaison de la COI, du directeur national de l'Environnement et des forêts, du directeur national de la météorologie et délégué

¹ Dans le cadre de la COI, le territoire comorien pris en compte dans cette étude concerne les trois îles de Grande Comores, Mohéli et Anjouan et les espaces maritimes associés.

national de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM), ainsi que du doyen de la Faculté des Sciences a été avaluée.

Sur le plan institutionnel les discussions ont été menées avec le Directeur National de l'Environnement qui supervise les conventions relatives à l'environnement.

Composition du comité technique informel :

Nom et Prénom	Statut	Organisme
Ahmed Ouledi	Doyen de la Faculté	Faculté des Sciences et Techniques
Charaf-Eddine Msaidié	Directeur national	Direction Nationale de l'Environnement et des Forêt (DNEF)
Chamssidine Mhadjou	Officier Permanent de Liaison	Ministère des Relations Extérieures
Mahamoud Ali Bay	Directeur national	Direction nationale de la Météo
Hachime Abdérémane	Consultant national	Groupement ASCONIT-PARETO

Les membres du groupe informel avaient été impliqués auparavant dans les questions relatives au changement climatique notamment dans l'élaboration du Programme d'Action National pour l'Adaptation (PANA) et les Communications Nationales qui lui succèdent. Ils ont eu accès au plan de travail de la présente consultation et aux outils d'étude et d'analyse de la vulnérabilité/adaptation. Ils sont aussi parties prenantes dans la préparation de la stratégie régionale d'adaptation.

L'idée poursuivie dans la constitution de ce groupement technique informel tient à la fois de la volonté de s'appuyer sur les ressources nationales disposant de l'expertise pour faciliter la collecte d'information mais également de pré-valider de façon informelle les éléments de réflexion qui viennent alimenter l'atelier national.

1.3 Préparation des inventaires de vulnérabilité et adaptation

La préparation des inventaires de vulnérabilité et adaptation s'est donc faite en sollicitant les membres du groupe informel.

Les parties prenantes ainsi que les des études documentaires approfondies (**voir annexe 7**) ont été identifiées.

Cependant, on constate que les enjeux du changement climatique ne sont que faiblement pris en compte dans les programmes sectoriels. Le document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCR), validé officiellement en 2009, a inscrit le changement climatique dans un de ses axes prioritaires, mais il n'en demeure pas moins que la question est loin d'être intégrée dans les documents sectoriels d'orientations ou de planification.

Les secteurs le plus investis dans la prise compte du changement climatique sont portés par la Direction Nationale de l'Environnement et des Forêts et la Direction Nationale de la Météorologie.

Un Plan Stratégique National sur le changement climatique, la biodiversité et la gestion des risques de catastrophe, élaboré avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le Développement est en phase de validation officielle après avoir été validé sur le plan technique (**voir annexe 2**).

Ces documents de références sont déclinés en axes stratégiques, composantes programmatiques, et résultats opérationnels au niveau de 3 piliers thématiques :

Pilier 1 : Lutte contre les changements climatiques

Pilier 2 : Conservation de la biodiversité

Pilier 3 : Réduction des risques de catastrophes

En revanche concernant la mise en œuvre d'actions, il a été constaté que de nombreux programmes ou projets appuyés par le système des Nations-Unies travaillent sur le changement climatique. Il s'agit entre autres de :

- l'élaboration de la seconde communication nationale,
 - le Projet Développement des capacités de gestion des risques naturels et climatiques, en Union des Comores,
 - le Projet de développement des capacités en Gestion Durable des Terres (GDT),
 - le Programme de Gestion Durable des ressources marines et côtières (Progeco),
 - le Projet Développement des Capacités de gestion de l'Environnement et de Coordination Multisectorielle du Développement Durable.

1.4 Organisation et déroulement de l'atelier national

A l'issue de la mission d'état des lieux de la vulnérabilité aux changements climatiques à l'échelle nationale, un atelier national de restitution était programmé.

Cet atelier avait pour objectif de présenter les principales conclusions de l'étude de vulnérabilité pour les partager, les ajuster, les compléter et les valider avec les participants. Cette démarche permettait une diffusion large des constats et leurs appropriations par les participants.

Enfin il s'agissait de formuler avec les participants, et sous le cadrage du comité technique informel (pour rester dans des perspectives réalistes) des recommandations et des attentes au regard de la stratégie régionale d'adaptation.

Il s'agissait par ailleurs de co-produire les éléments suivants:

1. Synthèse des axes prioritaires et des réponses apportées par pays en matière de lutte contre le changement climatique (adaptation, mais aussi atténuation)
2. Synthèse des défis prioritaires par pays au regard de l'adaptation
3. Identification des défis communs pouvant relever d'une action à l'échelle régionale
4. Formulation des réponses à l'échelle régionale (exécution ou appui)

La finalité de l'atelier était de réfléchir dans la perspective de l'appui de la COI à l'élaboration d'une stratégie régionale d'adaptation, et notamment de préciser ce qui est opportun de développer à l'échelle de la COI, dans une recherche de solidarité et de proximité entre les pays membres (en précisant le rôle de chacun) et ce qui gagnerait en visibilité et en efficacité à être porté par les réseaux plus larges dans lesquels la COI viendrait s'inscrire et jouer le rôle de « porte voix » des attentes et initiatives des pays de la COI.

L'atelier national s'est déroulé le jeudi 20 janvier 2011 à la salle de conférence de la Faculté des Sciences. Il a vu la participation de délégués venant des îles de Mohéli et d'Anjouan ainsi que des personnes ressources de l'Administration centrale. Le conseiller de la vice-présidence de l'Union en charge de l'Environnement a présidé la rencontre (**voir liste des participants annexe 2**). Au total une vingtaine de personnes ont participé à l'atelier.

L'atelier a débuté par une présentation du consultant national du contexte dans lequel l'atelier se tenait, et les objectifs attendus de cette session. La consultante internationale a présenté le plan de travail devant aboutir à l'élaboration de la stratégie régionale (**voir programme de travail en annexe 3**).

Deux groupes de travail ont été mis en place. Une matrice de synthèse des défis en matière de stratégie d'adaptation et des réponses à apporter au niveau régional a été discutée et complétée au cours de l'atelier (**voir annexe 6 : matrice de vulnérabilité**).

Photo 1 : travail en deux sous groupes lors de l'atelier du 20 janvier 2011

Photo 2 : restitution des conclusions d'un des groupes de travail

2. Etat des lieux des aléas climatiques et tendances

2.1 Récapitulatif des scénarii du GIEC appliqués à la région « océan indien »

Le rapport AR4 2007, du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (IPCC GIEC) soutient que « *la majeure partie de l'augmentation des températures à l'échelle planétaire, observée après le second moitié du 20^{ème} siècle, est due très probablement à l'augmentation des concentrations atmosphériques des gaz à effet de serre générés par les activités humaines* ».

Ce rapport indique que la température globale a augmenté de 0.74°C pendant les 100 dernières années. Les projections pour les pays de la COI (voir tableau 1 ci-dessous) prévoient une augmentation nette des températures, plus ou moins importante en fonction des modèles. La situation est bien moins nette pour les précipitations.

Ces projections proviennent de modèles globaux. Des modélisations régionales permettraient une meilleure compréhension des changements climatiques qui ont eu lieu dans le passé et aideraient à réduire les incertitudes des projections dans le futur du climat de la région. Elles permettraient d'identifier plus clairement les vulnérabilités et les risques, et le développement de meilleures stratégies d'adaptation et d'atténuation. D'une manière plus générale les projections climatiques, des données basées sur une approche multi-modèles ont été développées dans le cadre WCRP CMIP3 et sont déjà mises à disposition par l'UNDP Climate Change Country Profile pour les Comores et Maurice; voir <http://countryprofiles>.

Il convient aussi de noter que dans le cadre d'une étude sur les « Impacts des changements climatiques sur les arboviroses dans une île tropicale en développement », Jauze Laurent, Arnoux Stéphane et Bagny Leïla parlant de l'île de Mayotte dans l'Archipel des Comores que « Les divers modèles deviennent limités et incertains dans le cas des petites îles. Outre le manque de données qui les alimentent, ils souffrent d'une résolution insuffisamment fine pour simuler les changements climatiques sur de tels territoires (Mimura et al, 2007). Bien que des projections soient proposées, elles concernent davantage les surfaces océaniques plutôt que les îles elles-mêmes prises individuellement. Pour la zone Océan indien les simulations restent particulièrement difficiles car certains processus climatiques, tel que l'interaction océan-atmosphère, sont encore mal compris à ce jour (Christensen et al., 2007). »

Tableau 1 : Simulation de l'évolution des températures et des précipitations en 2100 pour les **petites îles de l'océan indien basée sur le modèle A1B** (DJF : Décembre, Janvier, Février ; MAM : Mars, Avril, Mai ; JJA : Juin, Juillet, Août ; SON : Septembre, Octobre, Novembre). (A1B : scénario pour le 21^{ème} siècle) (Source : Christensen et al., 2007).

Saison	Température (°C)			Précipitation (%)		
	Min	Médiane	Max	Min	Médiane	Max
DJF	1,4	2,1	3,8	-4	4	20
MAM	1,5	2,2	3,8	0	5	20
JJA	1,4	2,1	3,7	-3	3	20
SON	1,4	2,0	3,6	-5	4	21
Annuel	1,4	2,1	3,7	-2	4	20

Figure 1: Simulations MMD-A1B sur les précipitations pour la zone Océan indien (basées sur le changement entre 1980-1999 et 2080 et 2099).

Images du haut : moyennes sur 21 modèles : moyenne annuelle, moyenne DJF, moyenne JJA. Images du bas : nombre de modèles sur les 21 testés qui indiquent un accroissement des précipitations. (MMD : Multi-Model Data Set obtenu par le biais du Atmosphere-Ocean General Circulation Models (AOGCMs) ; A1B : scénario pour le 21^{ème} siècle). (Le point rouge situe Mayotte). (Source: Christensen et al, 2007).

D'après ces auteurs : les simulations du GIEC sur la zone océan indien ne concernent que les latitudes comprises entre 35°S et 17,5°N et les longitudes entre 50°E et 100°E. Mayotte – qui est située sur le 45^{ème} méridien – échappe donc au secteur simulé. Il demeure toutefois pertinent de mentionner ici les projections du GIEC pour le bassin Océan indien (Tableau 1). Cette zone devrait connaître en 2100 un réchauffement dont les valeurs approcheraient probablement **celles du scénario global A1B. Celui-ci indique une fourchette d'augmentation de +1,4°C à +3,7°C. Il est à noter que pour les petites îles de cet océan, l'augmentation des températures annuelles et saisonnières devrait être légèrement inférieure à la moyenne annuelle du réchauffement à l'échelle planétaire. Par ailleurs, elle devrait être moins forte que sur les régions continentales.**

Selon ce même modèle, les précipitations annuelles varieront entre -2 % et +20 %. La pluviométrie annuelle devrait s'accroître dans le nord de l'Océan indien et au voisinage des Seychelles en décembre-janvier et février (DJF) et des Maldives en juin-juillet-août (JJA), alors qu'elle devrait décroître au voisinage de Maurice en juin-juillet-août (fig.1).

*Les fluctuations du phénomène El Niño influent directement sur les températures de surface des eaux de l'Océan Indien. En 1998, lors d'un phénomène El Niño majeur, les températures des eaux de surface se sont maintenues au-dessus de 30°C pendant plusieurs semaines sur l'ensemble de l'Océan Indien. L'impact du changement climatique sur l'occurrence du phénomène El Niño est à ce jour incertain, mais il risque d'accentuer considérablement son ampleur et ses impacts dans les années à venir. L'impact d'El Niño dans l'océan Indien est présenté en **annexe 8**.*

Par ailleurs un atelier du projet ACCLIMATE, qui s'est tenu à Vacoas-Île Maurice, du 19-23 octobre 2009, a permis d'avancer dans **l'homogénéisation des données météorologiques des pays de la Commission de l'Océan Indien (COI)**. C'est ainsi

que les données issues de 32 stations météorologiques du Sud Ouest de l’océan Indien étudiées sur la période 1961-2008 obtenues avec l’appui de « Expert Team on Climate Change Detection Indices » (ETCCDI) *en vue d’une homogénéisation des données et la détermination d’indice du changement climatique* a permis de tirer quelques observations :

D’après la publication soumise au journal *Geophysical Research*, janvier 2011, *Observed Trends in Indices of Daily and Extreme Temperature and Precipitation for the Countries of the Western Indian Ocean, 1961-2008* dans le cadre de ACCLIMATE :

- Un réchauffement significatif a été observé sur la période 1961-2008 sur l’ensemble du bassin.
- Une moyenne régionale significative : +0,2°C par décennie.
- Des tendances comprises entre 1 et 1,5°C sur la période 1961/2008.
- Une baisse du pourcentage de nuits et de journées froides (jusqu’à 10 à 15% sur la période 1961-2008)
- Une augmentation du pourcentage de nuits et de journées chaudes (jusqu’à 15 à 20% sur la période 1961-2008)

Au niveau des précipitations annuelles et concernant les tendances sur la période 1961-2008

Il a été observé :

- Tendances des nombres de jours de précipitations > 10 mm sur la période 1961-2008
- Baisse de la quantité annuelle de précipitations pour la période 1961/2008 sur la plupart des stations.
- Baisse du nombre de jours annuel de précipitations supérieures à 10 mm.

Concernant les précipitations extrêmes, il a été noté :

- Tendances annuelles des plus fortes précipitations quotidiennes sur la période 1975-2008
- Pas de signal évident sur le bassin
- Peu de tendances significatives

2.2 Caractérisation des aléas et exposition

Le climat des Comores, de type tropical maritime, présente des contrastes locaux marqués par des microclimats du fait de l’influence du relief sur les différentes composantes climatiques, en particulier la pluviométrie. Ce climat de type tropical est caractérisé par deux grandes saisons : une saison chaude et humide (saison de pluie) marquée par de fortes pluies et parfois des cyclones avec des températures moyennes de l’ordre de 27°C ; et une autre saison sèche et fraîche moins humide que la précédente et avec des températures moyennes de 23 à 24°C et une quasi permanence des vents, alizés ou brise marine.

2.2.1 Augmentation de la température

Selon les études menées par *C. McSweeney*², *M. New*^{1,2,3} and *G. Lizcano*¹, on note :

- La température moyenne annuelle a augmenté de 0,9 ° C depuis 1960, avec un taux moyen de 0,19 ° C par décennie. Cette augmentation de température a été plus rapide aux mois de Mars –Avril et Mai, à un taux de 0,22 ° C par décennie.
- Par contre il n’y a pas eu suffisamment d’observation pour identifier les tendances dans les extrêmes de température quotidienne.

Le logiciel Rclimdex (fig.2 et 3) montre une tendance à la hausse des températures maxi observées au cours de ces quatre dernières décennies (1960-2000). **Il ressort que la température mini accuse une plus grande tendance à la hausse par rapport à la température maxi.**

² School of Geography and Environment, University of Oxford.

³ Tyndall Centre for Climate Change Research

Figure 2 : Les températures maximales (1960-2000) (----- Moyenne)
 Source : Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (Anacm)

Figure 3: courbe des températures minimales de 1960-2000
 Source : Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (Anacm)

2.2.2 Evolution du régime de précipitation

Au niveau des précipitations, il a été constaté que les précipitations annuelles moyennes ont diminué ces dernières années, avec des précipitations particulièrement faibles dans la dernière décennie et ce en toutes saisons. En outre il a été observé une diminution des précipitations **plus importante sur les îles du nord des Comores.**

D'après les données de 1961 à 2000, la station de Moroni (fig.4 et 5) montre une diminution progressive du régime de précipitation.

Figure 4 : Données sur les précipitations moyennes - station de Moroni
 Source : Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (Anacm)
 ----- moyenne

Figure 5: Hauteur Moyenne des pluies Station de Moroni 1961-2000 et celle de l'année 2009
 Source : Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (Anacm)

2.2.3 Elévation du niveau de la mer (érosion et submersion)

Selon les études faites au niveau de la première Communication Nationale (2002), le niveau de la mer devrait augmenter de 4mm par an au cours des cinquante prochaines années. Cette augmentation correspond à une élévation moyenne potentielle de 20 cm. Il s'agit d'une élévation de deux fois plus importante que l'élévation observée au cours des cent dernières années (10 à 25 cm).

Une étude récente menée par Hamid Soulé et Ahmed Abdoukarim⁴ et ayant comme objectif d'évaluer la vulnérabilité de la population des Comores face aux différents aléas hydrométéorologiques et géologiques, tenant compte des caractéristiques et des spécificités de chacune des îles a produit une cartographie des remontées d'eau océaniques au niveau des îles (fig.6).

Si l'effet de serre d'origine anthropique devait se confirmer dans le siècle à venir, une des conséquences importantes du réchauffement du climat serait une élévation du niveau de la mer. Cette élévation s'explique, d'une part par une fusion partielle des glaciers, en particulier ceux des montagnes plus sensibles à une hausse modérée des températures que les grandes calottes glaciaires des hautes latitudes moins facilement déstabilisants, d'autre part par l'expansion thermique de la tranche d'eau superficielle des océans et des mers (effet stérique). La modification de la position du niveau de la mer aura logiquement des effets induits sur l'évolution, sinon de toutes les côtes, du moins sur certaines d'entre elles. Il convient d'essayer d'évaluer ces effets afin de voir s'ils représentent éventuellement des risques pour les établissements humains qui se sont densifiés sur les rivages marins au cours des dernières années.⁵

⁴ Etude de vulnérabilité aux aléas climatiques et géologiques en Union des Comores, Pnud-Cosep 2011

⁵ Assessment of Impact of Climate Change on Tourism in small Island state based upon field studies in Comoros and Seychelles-AIACC project SIS90, février 2004

Figure 6: Carte des invasions océaniques dans les trois îles des Comores

2.2.4 Perturbations des conditions de vent

Actuellement les services de l'Aviation civile et de la météorologie se contentent de faire des relevés de la direction des vents (fig.7). Les vitesses moyennes sont comprises entre 54 et 148 km/h

Figure 7 : Direction des vents maxi de 1961-1990 (STATION MORONI)

2.2.5 Acidification des océans

Il n'y a pas de données disponibles actuellement

2.2.6 Modification des cycles fondamentaux de l'environnement (saisons, courants, flux et cycles environnementaux...)

Aux Comores, l'agriculture connaît déjà des difficultés importantes en raison de l'augmentation de la température, du changement dans la pluviosité et dans l'intensité des pluies ; on constate également l'apparition de nouveaux ennemis des cultures ainsi que des changements dans les aires de distribution géographiques d'un certain nombre

d'espèces végétales en réponse à l'évolution du climat. Le pays est également exposé à la multiplication des cyclones et à leur violence aggravée, à l'élévation du niveau de l'océan ou la fragilisation des barrières coralliennes.

2.3 Extrêmes climatiques

Le Plan stratégique national⁶ souligne qu'en matière de réduction des risques de catastrophe, les Comores sont vulnérables aux aléas de type hydrométéorologique (tempêtes tropicales, inondations, montées des eaux océaniques.), géophysiques (éruptions volcaniques, séismes, glissements de terrain), biologiques (épidémies de cholera, paludisme, fièvre typhoïde...) et technologiques (accidents d'avions et de la circulation routière, naufrages des bateaux, pertitions en mer des pêcheurs).

Compte tenu de la forte vulnérabilité des individus et des communautés, les conséquences de ces risques entraînent souvent des catastrophes provoquant des pertes en vies humaines, la destruction de biens ainsi que la dégradation de l'environnement. Elles affectent ainsi la vie socio-économique, la santé, l'éducation, les infrastructures stratégiques et les moyens de communication. De même, la faible capacité de préparation et de réponse aux catastrophes constitue un facteur aggravant de la vulnérabilité du pays.

Tableau 2: liste des principaux aléas aux Comores

N°	Aléas	Fréquence d'occurrence	Intensité probable	Étendue du phénomène
1	Éruption volcanique	décennale	Très forte	Régionale – Centre et Sud de Gde Comore
2	Cyclones, Tempêtes	décennale	Forte	Nyoumakele et Sima à Anjouan. Toute l'Île de Mohéli Nord et Nord Est Grande Comores
3	Inondations	1 fois par an	Forte	Nationale – ensemble des îles
5	Tsunami	Centennale	Forte	Nationale – ensemble des zones côtières
6	Feux de brousse	mensuelle	Moyenne	Locale localisation sur les îles
7	Sécheresse	annuelle	Moyenne	Régionale localisation sur les îles

Source : Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (Anacm)

Dans une étude parue dans la revue *Vertigo*⁷, Nicolas Legoff, estime que comme les autres îles de l'océan Indien, Anjouan et Mayotte ont à craindre un renforcement de l'intensité des cyclones. Mais si l'océan Indien est une zone de cyclogenèse très active, la probabilité d'avoir à subir un cyclone dans les Comores est moindre car cela demande une conjonction de facteurs favorables à une trajectoire bien particulière. La probabilité

⁶ Plan Stratégique National 2010-2014 : Changements climatiques, Environnement naturel, Réduction des risques

⁷ Nicolas Legoff, « Les Comores et l'aléa cyclonique dans le contexte des changements climatiques : la vulnérabilité différenciée d'Anjouan et de Mayotte », *Vertigo - la revue électronique en sciences de l'environnement*

d'aboutir au passage d'un cyclone sur les Comores paraît fortement réduite tant Madagascar représente une barrière efficace. Rien n'est cependant impossible étant donné que les itinéraires cycloniques régionaux sont le plus souvent chaotiques (Météo France, 2003) autrement dit pouvant présenter tous les cas de figure (fig.9).

Figure 9. Historique des cyclones à moins de 300 km de Mayotte (1976–2010)

Figure 10 : Saison cyclonique 2003-04 (Météo France)

Ainsi, les Comores sont vulnérables de façon similaire aux contraintes qui ont été identifiées pour les Petits états insulaires en développement (PIED), par l'Agenda 21 et le programme d'action de la Barbade : fragilité écologique et économique ; forte vulnérabilité aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles, faible capacité de réponse et de gestion, ainsi que l'étroitesse de la base des ressources et les coûts élevés de l'énergie.

2.4 Effets indirects : maladie et parasitisme, espèces invasives, feux

L'occurrence de la plupart des maladies et la prolifération des ravageurs sont liées aux fortes pluies et aux longues périodes sèches qui les favorisent. Les maladies et les ravageurs sont à l'origine de nombreuses pertes de cultures, et leur augmentation compromet la sécurité alimentaire du pays. Des cultures de rente importantes en termes de revenus pourront se trouver menacées, dont le vanillier.

Tableau 3 : Maladies et ravageurs des principales cultures

Principales Cultures	Maladies	Ravageurs
Bananiers	Cercosporiose noire, Maladie de Panama	Charançon du bananier (<i>Cosmopolites sordidus</i> GERM.)
Manioc	Mosaïque du manioc	Aleyrodides
Cocotier		Cochenilles, Chenilles, charançons Termites
Vanillier	Anthracnose, Maladies des tâches brunes, <i>Phytophthora palmivora</i> . Fusariose, Mildiou	Punaises Escargots Charançon de la vanille
Ylang-Ylang	Chancre	
Girofliers	Sudden death. Die back (Périssement des racines) Anthracnose, Lèpres	Chenilles foreuses

Source : Communication nationale Initiale, 2002

Les incendies domestiques sont la principale cause de feux, loin devant les feux de brousse⁸. A l'échelle du territoire le nombre d'incendies reste faible et la majorité des incendies sont situés sur l'île de la Grande Comore (fig.10), la plus dégradée des trois⁹. Compte tenu de l'insuffisance de l'électricité dans la Capitale, les feux urbains sont quasiment permanents à cause de l'utilisation excessive du bois de chauffe et de la bougie, et la sécheresse gagne du terrain du fait de la déforestation abusive qui assèche les cours d'eau.

Figure 11 : distribution des feux sur la saison 2010/2011 (Maryland univ./Modis <http://maps.geog.umd.edu>)

Concernant les maladies, elles peuvent toucher aussi bien la population que les animaux. Par exemple, les îles Comores ont été touchées en 2003 par la théilériose, maladie qui a entraîné des pertes de l'ordre de 50% du cheptel bovin¹⁰. Cette maladie a été importée par des animaux malades du continent africain. Certaines maladies du bétail comme le cas de la fièvre de la vallée du rift, sont aussi transmissibles à l'homme. Cette arbovirose est apparue aux Comores depuis 2007 et est aussi originaire

⁸ MENERS 2008 (guide pédagogique du maître)

⁹ FAO FRA 2000

¹⁰ Source programme SEGA COI

d'Afrique de l'Est. Il en est de même pour des maladies uniquement humaines comme l'épidémie de chikungunya qui a atteint l'ensemble de l'Océan Indien puis l'Inde par les Comores à partir du Kenya. **Les Comores représentent ainsi la principale porte d'entrée de nombreuses maladies en provenance d'Afrique continentale.** C'est le cas plus particulier des maladies vectorielles, comme les arboviroses transmises par les moustiques du genre *Aedes*, et pour lesquelles le climat pourrait avoir un impact. Les liens entre climat et prolifération des vecteurs et des maladies sont encore mal connus et ne permettent pas de faire de prédictions à partir des prévisions météorologiques disponibles sur le siècle à venir. Pour le paludisme par exemple, les mécanismes de transmission, de multiplication et de conservation du plasmodium varient beaucoup d'une île à l'autre au-delà des généralités couramment employées.

Toutefois on peut estimer que l'augmentation des pluies ou des périodes de pluies peut favoriser la prolifération de gîtes larvaires dans les flaques ou notamment dans les déchets et emballages jetés dans la nature (boîtes de conserve...).

Ce risque de développement des foyers de ponte est en lien avec l'évolution des modes de vie et de consommation alimentaire notamment. En effet l'évolution des consommations de produits alimentaires importés, au détriment du maraichage et des productions locales, augmente considérablement la quantité de déchets ménagers solides qui sont jetés sur les bas côtés des routes. Les boîtes de conserves et autres emballages solides constituent des récipients où l'eau de pluie stagne et favorise le développement des larves de moustiques. Les petits animaux d'élevage qui sont en pâture libre (chèvres, poules...) sont très fréquemment présents sur ces sites.

Photo 3 : débris en zone côtière (Moroni, Grande Comore) et présence d'animaux d'élevage.

3. Etat des lieux pour l'appréciation de la vulnérabilité par secteur socio-économique

Rappel : Dans le cadre de la démarche méthodologique visant à adopter une méthodologie commune pour les 5 pays faisant l'objet de la présente étude, 12 secteurs socio-économiques pertinents pour ces états insulaires, ont été définis :

1. Sécurité et souveraineté
2. Identité culturelle et éducation
3. Santé publique
4. Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau
5. Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts
6. Préservation de l'environnement et des milieux
7. Pêche
8. Planification spatiale, aménagement et infrastructures, gestion du risque
9. Energie (production, transfert et distribution)
10. Transports
11. Industrie, commerces et services
12. Tourisme

Chacun de ses secteurs a été découpé en sous secteurs selon les enjeux spécifiques identifiés dans les 5 pays concernés.

L'appréciation de la vulnérabilité se traduit par 3 valeurs possibles :

Vulnérabilité faible : le système est faiblement ou pas affecté

Vulnérabilité moyenne : le fonctionnement du système est affecté mais perdure (avec des ajustements ou adaptation)

Vulnérabilité forte : le système est mis en danger (fonctionnement ou système)

L'analyse de la vulnérabilité de ces 12 secteurs a été conduite par le consultant national, même si certains n'ont pas paru pertinents pour le territoire. Néanmoins ceux-ci sont traités dans ce rapport lorsque des données externes disponibles ont pu être collectées. L'appréciation de la vulnérabilité présentée ici tient compte des remarques apportées par les participants lors de l'atelier national en janvier 2011.

Une synthèse de l'analyse de l'ensemble des secteurs et sous secteurs est présentée dans un tableau en annexe 6.

3.1 Sécurité et souveraineté

3.1.1 Délimitation des frontières et disparition des côtes

Le principal aléa lié au changement climatique constituant une menace pour le territoire terrestre aux Comores est la variation du niveau de la mer et l'érosion côtière qui en découle.

Rappel des données pour les Comores : élévation de 4 mm par an au cours des cinquante prochaines années (Communication Nationale initiale sur le CC, 2002).

Concernant le degré d'exposition à l'élévation du niveau de la mer, la communication nationale donne une **surface inondée estimée à 734 ha pour les trois îles** (soit 7,34 km² pour une surface totale de 1861 Km²) **et à laquelle s'ajoute une érosion côtière importante**. Il est prévu un recul du trait de côte, la destruction des routes côtières mais aussi un décapage de la côte. Des villages côtiers seraient inondés par l'intrusion de la mer comme à Mohéli, le village de Walla et au Nord de la Grande Comore, les villages d'Ivoini et Bouni / Mbachilé comme ce fut déjà le cas en 2005.

Il est important de noter que les Comores ne présentent pas d'île majeure qui risquerait de disparaître complètement suite à l'élévation du niveau de la mer ; et donc pas de risque de perte de territoire marin associé.

Les Comores composées de trois grandes îles habitées sont toutefois particulièrement exposées à l'érosion côtière. Ce phénomène principalement lié aux effets de la mer peut être aggravé localement par la dégradation du couvert végétal, l'extraction de matériaux (coraux et sable) pour la construction, les aménagements tels que les digues lorsque celles-ci sont mal conçues,....Les zones où l'érosion est aujourd'hui la plus importante sont connues comme le montre la carte ci-dessous. Ce risque devrait de fait être accru par l'élévation du niveau de la mer lié au changement climatique¹¹.

Figure 23 : carte de l'érosion côtière à Mohéli et Grande Comore (Progeco 2008)

En termes de capacité d'adaptation intrinsèque il existe un fort poids culturel qui s'oppose au déplacement des villages aux Comores. Dans les années 1976-1977 sur Mohéli, on a pu déplacer des personnes (Walla) ; cela a été rendu possible en grande partie par l'influence du régime autoritaire qui dirigeait le pays à cette époque. Mais généralement l'abandon des villages est impossible ou très difficile. De ce fait la capacité d'adaptation intrinsèque des populations qui visent en zone côtière (soit la grande majorité de la population comorienne) reste très faible.

11 PROGECO 2008

En termes de capacité d'adaptation, plusieurs mesures ou initiatives existent :

- En termes de réglementation existante, il faut signaler l'Article 79 de la loi cadre relative à l'environnement qui interdit le prélèvement du sable de mer, même si l'action de police qui doit faire appliquer cette loi n'est pas très forte.
- Actuellement les projets en cours visent majoritairement à protéger les zones à forte érosion par des infrastructures (digues) qu'il faut construire puis entretenir. C'est le cas du **Programme régional sur la gestion des ressources marines et côtière (ProGeCo)** qui prévoit la construction de digues. Compte tenu de la mise en place récente ou en cours de ces aménagements, il n'y a pas de recul sur les incidences de ces infrastructures sur la côte (notamment le risque du renforcement de l'érosion sur les zones adjacentes aux digues).
- Le Projet de Développement de Capacités de Gestion des Risques de Catastrophes Naturelles et Climatiques appuyé par le PNUD travaille à la régénération des mangroves pour stabiliser les terres côtières.
- Le Projet de Co-Développement de la Coopération Française en partenariat avec la diaspora comorienne finance des projets communautaires dont certains concernent la construction de digues.

**Sensibilité forte X exposition forte / capacité d'adaptation faible à moyenne
= Vulnérabilité : forte**

Photo 4 : Exemple d'érosion sur la plage de Ndroudé à Ngazidja (Grande Comore)

Photo 5 : Village de Mbachilé : construction de la digue (PROCEGO), visite du village et repérage des zones d'érosion avec le maire (janvier 2011) (Grande Comore)

3.1.2 Piraterie en mer sécurité en mer

En ce qui concerne le risque de piraterie en mer, l'avis des participants de l'atelier national a permis de préciser cet aspect. La flotte comorienne se réduit à un ou deux navires de pêche qui va en haute mer et qui court le risque de rencontrer les pirates. La navigation hauturière de plaisance ne concerne pas la population comorienne. Toutefois, dans le cas où l'augmentation des vents forts et de la fréquence des cyclones seraient constatées dans le canal du Mozambique entre Kenya et Comores, les pirates pourraient venir se réfugier sur les zones proches des Comores..

Sur les embarcadères transportant des passagers, il existe habituellement une équipe armée à bord. Un dispositif armé de protection des navires en mer existe au travers de la Force de l'Union Européenne contre la piraterie (Atalante). L'espace de collaboration régionale est fort dans ce domaine et la lutte très active.

**Sensibilité faible X exposition faible / capacité d'adaptation forte (via Atalante sur la région
= Vulnérabilité faible**

3.1.3 Emigration

Il est probable que la hausse de la température combinée à la modification des cycles environnementaux puisse accentuer la fréquence et l'ampleur des sécheresses ce qui se traduirait par une perte de production des cultures à cause d'un stress hydrique trop important. Une des conséquences de cet effet pourrait être une migration des populations d'Anjouan vers Mayotte, une migration inter-îles et probablement un plus fort exode rurale vers les villes. La capacité d'adaptation des Comores est relativement forte et basée sur une culture de solidarité et d'hospitalité. En 2007, le FIDA estimait la diaspora comorienne répartie entre Mayotte, la Réunion et la France à près de 300 000 personnes et évaluait que cette population pourrait atteindre 600 000 en 2015 si le taux d'émigration restait constant et ce sans prise en compte du changement climatique. Pour le FIDA, cette communauté en dehors des frontières représente aussi une réelle opportunité pour le financement du développement par l'afflux de devises extérieures. Le FMI estimait en 2005 le montant des transferts à plus de 40m€, et contribuant jusqu'à 25% PIB en 2009¹². Pour l'heure il n'existe pas d'actions d'adaptation pour prévoir une émigration éventuelle intra et inter-îles. La vulnérabilité des Comores face à l'évolution de l'émigration est faible à moyenne. Les émigrations entre les îles du Sud au Nord et notamment vers Mayotte ont des causes socio-économiques fortes sur lesquelles l'incidence du changement climatique reste négligeable.

**Sensibilité faible X exposition faible / capacité d'adaptation
= Vulnérabilité : faible**

3.2 Identité culturelle et éducation

Les Comores sont reconnues comme étant un carrefour de plusieurs civilisations, arabe et africaine notamment. Ces cultures ont une grande influence dans les codes sociaux et les comportements des populations. Du fait des multiples croyances véhiculées, il n'est pas rare de faire face à des comportements qui peuvent paraître irrationnels au regard du changement climatique.

Par exemple la protection des mangroves peut être contrée du fait de la présence supposée des Djinn (créatures surnaturelles) dans le secteur.

¹² Banque de France 2009

Il est bien sur évident que ces croyances peuvent avoir à la fois un aspect positif et négatif mais on peut considérer que cela peut être utilisé dans le cadre d'une bonne gestion dans le domaine de la conservation.

La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) a reconnu en son article 6, l'importance de l'éducation, de la formation et de la sensibilisation du public pour la compréhension et la lutte contre le réchauffement planétaire. Aux Comores, pays de tradition orale, la parole constitue un vecteur important pour le travail de sensibilisation et de communication. Le système éducatif joue un très grand rôle dans la sensibilisation et l'éducation relative à l'environnement. La question environnementale est déjà intégrée dans les curriculums de l'éducation au niveau du primaire. Elle occupe une très grande place dans ce secteur. Un guide pédagogique du maître a ainsi été édité en 2008 avec le soutien du PNUD et de la protection civile. Ce document traite du volcan, des tsunamis et des tremblements de terre mais aussi d'événements exceptionnels liés au climat comme les cyclones, les inondations et les incendies.

L'existence d'un tissu associatif dédié à la protection de l'Environnement, connu sous le vocable d'Ulanga, constitue aussi un puissant relais pour la sensibilisation. Le Programme régional pour la gestion des ressources marines et côtières (Progeco) travaille avec des ONG sur les questions relatives à la zone côtière et parallèlement à la question de la remontée du niveau de la mer dans les villages. On assiste au renforcement de certains messages éducatifs et de sensibilisation : notamment contre la déforestation, lutte contre l'extraction illégale du sable, la dégradation des coraux... En plus des principaux acteurs institutionnels pouvant contribuer à la sensibilisation de la population, on note l'importance des chefs religieux et coutumiers, les ONG environnementales et les médias. Les chefs religieux et coutumiers disposent d'une très grande légitimité. Très respectés, ils sont écoutés des populations et peuvent jouer le rôle de courroie de transmission de l'information vers les villages même les plus reculés.

La forte culture communautaire et l'existence d'un système culturel et social traditionnel fort dans la régulation de la vie sociale font que la protection de l'environnement trouve un écho favorable au sein de la population. Le Ministère de l'éducation s'investit et prend une part active à l'élaboration de manuels¹³ produits par le projet issu de Stratégie Internationale pour la Prévention des Catastrophes (UN-ISDR) pour la gestion des catastrophes.

**Sensibilité faible X exposition faible / capacité d'adaptation moyenne à forte
= Vulnérabilité : faible**

¹³ Guide pédagogique du maître, 2011

Education à la gestion des catastrophes naturelles, UN-ISDR, projet Tsunami Consortium

3.3 Santé publique

3.3.1 : Maladies contagieuses (pandémies, cholera...)

Avec l'augmentation de la température, un accroissement des vagues de chaleurs est à prévoir. La variabilité du climat devrait ainsi avoir un impact sur les cas de déshydratation fréquents chez les enfants, les personnes âgées et les malades.

Le changement climatique en modifiant le régime pluviométrique devrait aussi accroître dans certaines zones le risque de maladies diarrhéiques déjà classées comme troisième cause de décès chez les enfants¹⁴. Les phénomènes extrêmes qui entraînent plus de pluies, ainsi que les cyclones générant des inondations conduisent à la rupture du réseau et la destruction des infrastructures d'adduction et d'assainissement, favorisant aussi le choléra.

La variabilité du climat, notamment l'élévation de la température, devrait enfin avoir pour effet de modifier l'exposition de la population aux polluants atmosphériques. Il est encore difficile pour la communauté scientifique de prévoir quelles seront les conséquences exactes du changement climatique, mais les infections respiratoires aiguës restent au cœur des préoccupations sanitaires. Les Comores ont toutefois peu d'activité industrielle génératrice d'émissions polluantes.

Les aléas pris en compte sont la température, les précipitations, la modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), ainsi que les cyclones.

Il existe une bonne connaissance et sensibilisation des personnes sur l'hygiène quotidienne. Cependant le problème le plus sérieux se pose dans la surveillance et la centralisation des données pour détecter le déclenchement d'une intervention en cas de départ d'épidémie. On a noté un fort appui de la coopération bi et multilatérale, qui fait que la vulnérabilité va de moyenne à forte.

3.3.2 : Maladies infectieuses à vecteur (paludisme, chikungunya...)

Le paludisme est le principal motif de consultation (30%), comme des admissions hospitalières (25%) ou des décès d'enfants de moins de 5 ans (25 %). Le paludisme reste encore l'une des principales causes de mortalité. Avec l'augmentation de la température, on assiste à une augmentation de son incidence passant de 33% en 2000 à 34,6% en 2004, et à une extension vers des zones d'altitude précédemment épargnées¹⁵. Une élévation globale de 2°C se traduirait par une augmentation de la capacité vectorielle d'*Anopheles gambiae* dans les villages d'altitude de Grande Comore ainsi que dans les villages des Hauts Plateaux centraux d'Anjouan, où vit une population rurale dense. Le réchauffement des eaux par l'augmentation de la température améliorerait le développement larvaire et exposerait de nouvelles populations qui vivent sur des altitudes jusqu'ici épargnées de 500 à 900 mètres. On peut évaluer cette nouvelle population exposée à environ 25% de la population totale de ces deux îles. **Ce dernier point commun avec les Hauts Plateaux de Madagascar est une préoccupation majeure des organismes internationaux de veille sanitaire vis-à-vis de la progression possible du paludisme en lien avec le changement climatique**¹⁶.

¹⁴ FAO 2005

¹⁵ Pana 2006

¹⁶ WHO 2000

Les maladies vectorielles sont d'autant plus importantes aux Comores que ce pays est la principale porte d'entrée de ces maladies dans l'Océan Indien, du fait des échanges avec le continent africain^{17,18}. Concernant les arboviroses comme le chickungunia, la dengue ou la fièvre de la vallée du rift, le lien précis avec le climat reste encore à étudier¹⁹ mais les pics épidémiologiques saisonniers aux Comores ou juste après de fortes pluies comme ce fut le cas à Sambava à Madagascar²⁰ montrent un impact de certaines conditions climatiques sur la prolifération des vecteurs et des maladies. Pour l'ensemble de ces maladies, la principale crainte vient de la prolifération des vecteurs par la présence de gîtes larvaires qui pourrait évoluer avec le climat²¹. Cette tendance pourrait s'aggraver avec le recours aux citernes d'eau à Grande Comore dû au manque d'eau de surface disponible, la présence d'estuaires bouchés ou de prairies inondées à Mohéli ou Anjouan ainsi que les nombreuses flaques dans les hauts.

Les principaux aléas à prendre en considération sont la hausse des températures qui pourrait raccourcir les délais d'émergence des moustiques ainsi que le régime pluviométrique en lien avec les gîtes larvaires. Les liens avec le climat restent complexes et multifactoriels. De plus les prévisions climatiques ne permettent pas encore de prévisions de l'intensité et de la fréquence des pluies à l'échelle de chaque île. La sensibilité est considérée comme forte et la question est une priorité de santé publique.

Il existe au niveau de la population une bonne connaissance et une sensibilisation des personnes sur la pose des moustiquaires imprégnées d'insecticide. Et ce secteur reçoit beaucoup d'appuis des bailleurs externes et de nombreux projets sont en cours. Les principales institutions et initiatives recensées sont les suivantes :

- *Centre de Recherche et de veille Epidémiologique dans l'Océan Indien, CRVOI*
- *Réseau de Surveillance et d'Investigations Epidémiologiques - RSIE,*
- *Conférence des ministres de la santé des petits états insulaires d'Afrique),*
- ainsi que l'appui de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

3.3.3 : Maladies cardio-vasculaires, respiratoires, et de la peau (vagues de chaleur, ozone, pollen)

Les aléas pris en compte sont la température, les précipitations et les vents.

On constate une raréfaction des stocks de poissons, une déforestation et une diminution des produits agricoles locaux ce qui induit une réduction de la disponibilité alimentaire. Les gens modifient leur comportement alimentaire, allant vers des produits importés de moindre qualité (conserves plutôt que production maraîchère locale). Ce phénomène semble se caractériser par une hausse des maladies comme le diabète et les maladies cardio-vasculaires (MCV) directement en lien avec l'évolution des modes d'alimentation.

Même si l'alimentation est une priorité de santé publique, on note une faible sensibilisation des personnes sur les modes de vie et de consommation. Des organismes du Système des Nations Unies apportent un appui à ce secteur par l'intermédiaire de l'OMS.

MALADIES INFECTIEUSES, CONTAGIEUSES et autres
Sensibilité moyenne X exposition moyenne à forte / capacité d'adaptation faible (voire négative dans les comportements alimentaires)
= Vulnérabilité forte

17 CRVOI 2007
18 INVS 2009
19 Jauze et al 2010
20 CVROI 2007
21 Orstom 1987

3.3. 4 : Malnutrition (en lien avec de mauvaises récoltes)

Les aléas à prendre en compte sont la hausse des températures, la baisse de la pluviométrie et la réduction des périodes de pluie, et la modification des cycles fondamentaux avec le décalage de la saison des pluies. Il y a une prévalence élevée des carences et maladies nutritionnelles des enfants vulnérables.

Dans le cas des espaces insulaires des Comores, la population est très fortement dépendante des importations de riz ; la précarité de certaines populations majoritairement rurales, qui restent très sensibles à la moindre modification, réduction de la production, hausse du coût des denrées alimentaires de base.

Pour le pays c'est une priorité de santé publique et de réduction de la pauvreté qui va bien au-delà des impacts du changement climatique (et de leur effets aggravants).

Il y a une faible capacité d'adaptation des populations qui ont des stratégies de subsistance et subissent l'effet aggravant de la démographie croissante qui pousse les gens vers la précarité. On note une absence de capacité locale à faire face à la pénurie. Les coûts des denrées locales sont plus chers que le riz importé, comme le prix du poisson qui a triplé récemment (en lien avec les coûts de l'énergie).

Cette tendance est partiellement contrée par la forte capacité d'entraide via les organisations sociales, ou religieuses.

Le pays s'est doté d'une Stratégie nationale de croissance et de réduction de la pauvreté et bénéficie d'un soutien fort des bailleurs de fonds en lien avec le développement du secteur privé de l'agroalimentaire (BM). Cependant la vulnérabilité reste considérée comme forte car même si les effets du changement climatique ne sont pas prépondérants dans les causes de risque de crise alimentaire, la grande fragilité du système d'approvisionnement (lié à l'énergie pour le transport, la réfrigération et la distribution,) et les stratégies parfois contreproductives localement (on arrête de faire le potager familial au profit du riz importé et des conserves) rendent la situation de sécurité alimentaire très vulnérable à toute conséquence climatique qui viendrait aggraver cette situation (Retard dans l'arrivée des navires du fait de mauvaises conditions météo, routes coupées sur l'île du fait d'épisodes de fortes pluies, période de sécheresse ..).

Les dérèglements climatiques exercent une influence négative sur la production locale de viande entraînant un accroissement de la dépendance du pays vis-à-vis des importations de protéines. Le coût d'accès élevé pour les plus démunis les expose à une malnutrition chronique.

MALNUTRITION

Sensibilité faible à moyenne X exposition moyenne

/ Capacité d'adaptation faible (voire négative dans les comportements alimentaires) à moyenne (solidarité sociale des communautés)

= Vulnérabilité : moyenne

3.4 Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau

A l'heure actuelle, seule 13% de la population totale des Comores (9% dans les zones rurales) a accès à l'eau, grâce à des pompes, des puits ou à partir du robinet. Cependant les différents rapports disponibles sur l'accès à l'eau sont contradictoires. Ainsi, les chiffres sur l'accès à l'eau potable varient de 91.8%²² à 6%²³, ce qui suppose une confusion quant à la définition de l'accès à de l'eau saine. Malgré ces rapports contradictoires, il est évident que l'accès à l'eau est d'ores est déjà un problème significatif aux Comores, problème qui sera certainement exacerbé avec les changements climatiques et la croissance démographique à venir. A l'heure actuelle, la consommation d'eau par habitant est de 35 litres par jour (PANA, 2006), ce qui est loin de la consommation recommandée de 50 litres par personne et par jour²⁴ pour couvrir les besoins de santé et d'hygiène. Les principaux usages des ressources en eau sont l'eau potable et l'agriculture comme le montre la figure 13.

Figure 13 : répartition des prélèvements en eau pour l'année 1999 (FAO 2005)

3.4.1 : Gestion de la ressource, quantité et qualité

Les changements climatiques vont probablement impacter les Comores à différents niveaux:

- i) modifications du niveau et de la répartition des précipitations ;
- ii) hausse des températures ;
- iii) augmentation du niveau de la mer (et par conséquent, salinisation à venir des aquifères côtiers par intrusion d'eau salée) ;
- iv) augmentation de la fréquence de catastrophes naturelles climatiques (cyclones tropicaux, sécheresses, épisodes de fortes précipitations et inondations pouvant affecter les ressources en eau ou les infrastructures de distribution).

La ressource est aussi hétérogène en quantité selon les îles. L'île de Grande Comore ne possède pour ainsi dire pas de ressource superficielle, les seuls cours d'eau permanents étant sur Anjouan et Mohéli. A Anjouan, l'assèchement des rivières a fait passer le nombre de cours d'eau pérennes de 49 en 1950 à 10 en 2009 (PANA 2006, FAO 2005).

²² NU, 2002, Analyse Commune de la Situation de Développement de l'Union des Comores, Table 50, P.113, résultats du MICS en 2001.

²³ Etude causale sur la disponibilité de la ressource en eau et la sécurité de l'approvisionnement en eau potable aux Comores (Mohamed and Othman, 2006).

²⁴ Peter Gleick "The Human Right to Water", Water Policy, Elsevier Science (1999) pp. 487-503.

Pour faire face à cette ressource incertaine, les comoriens ont investi massivement dans la construction de citernes individuelles ou communautaires, système efficace mais qui ponctionne les nappes souterraines et reste sujet aux pollutions extérieures (risque de contamination). A cela s'ajoute le fait que la déforestation réduit la capacité d'infiltration dans le sol, et ralentit la recharge des nappes.

Tout cela conduit à une réduction de la ressource en eau en quantité face à une montée de la démographie et à l'accroissement de la demande en eau.

L'intrusion d'eau salée dans la nappe (jusqu'à 2km à l'intérieur des terres à Grande Comore et Mohéli) crée une perturbation de l'équilibre eau douce/eau salée avec l'effet des fortes marées. La salinité peut passer de 2 à 6 g/litre. Le déversement incontrôlé des déchets ménagers, qui dégradent la qualité de la ressource font peser des risques de contamination sur les nappes phréatiques (ruissellement de lixiviats). Le raccourcissement de la saison des pluies ainsi que la tendance à la baisse de la pluviosité accroissent les impératifs de gestion quantitative de la ressource.

Les problèmes de qualité de l'eau se font aussi ressentir là où l'eau est disponible. Elle est le plus souvent impropre à la consommation humaine à cause du déficit de traitement, de l'état du réseau qui permet la pénétration d'agents polluants et de l'absence d'infrastructure d'assainissement. Ces conditions sanitaires sont en grande partie à l'origine d'épidémies récurrentes de choléra, de typhoïde, de diphtérie, et autres maladies diarrhéiques²⁵.

La sensibilité est considérée comme moyenne face au changement climatique mais avec un effet aggravant fort en cas de situation de déficit de ressource en eau (quantité et qualité) et d'accès à la ressource (risque d'effet de seuil sur la ressource en quantité et en qualité).

Tous les rapports soulignent le besoin de renforcement des capacités pour la gestion de l'eau aux Comores. Cela en rapport avec l'accroissement de la population et l'augmentation de la demande en eau par personne, en lien avec l'évolution des habitudes de vie. Il existe une faible capacité à faire face à la demande de la ressource. Mais il existe cependant une bonne réactivité des structures communautaires pour améliorer la gestion locale de l'accès à l'eau.

Deux des treize priorités retenues au titre du PANA 2006 portaient sur la ressource en eau et vont être mises en œuvre dans le cadre du projet PNUD-PNUE "Renforcement des capacités de gestion des ressources en eau pour une adaptation au changement climatique aux Comores" 2010-2014. Ce projet se concentrera sur l'ensemble du pays et s'axera sur l'amélioration de la gestion des ressources en eau afin d'augmenter l'approvisionnement en eau et la qualité de l'eau sous des conditions climatiques changeantes. Pour ce faire, les objectifs sont les suivants :

1. Les institutions à l'échelle nationale et locale sont renforcées afin d'intégrer les données liées aux changements climatiques à la gestion des ressources en eau.
2. Augmentation de l'approvisionnement en eau et amélioration de la qualité de l'eau pour des communautés pilotes sélectionnées au préalable afin de lutter contre les conséquences des changements climatiques.
3. Amélioration de la sensibilisation à et de la connaissance des bonnes pratiques d'adaptation pour un processus continu d'études d'orientation et de développement.

La vulnérabilité va de moyenne à forte si la demande augmente de façon très importante en lien avec la démographie, et le changement climatique aura un effet aggravant dans ce contexte.

3.4. 2 : Production et distribution, gestion intégrée de bassin versant

Les pluies intenses, les saisons sèches marquées et les températures élevées provoquent le décapage des sols, des fentes de retrait dans les sols argileux et des éboulements, à l'origine de la dégradation de 65.335 hectares de terre, soit (57,5%) de la superficie agricole totale. Ce niveau de dégradation semble indiquer un processus avancé de désertification et oblige la pénétration de l'agriculture dans la forêt qui disparaît au rythme de 438 hectares par an (-4,3%)²⁶. Il en résulte, des pénuries précoces en eau, la disparition des habitats de nombreuses espèces, la raréfaction du bois-énergie et du bois d'œuvre, une perturbation du cycle hydrologique avec un assèchement des rivières et le tarissement des sources, une modification du régime des cours d'eau et une augmentation du ruissellement favorisant les risques d'inondation, une diminution de la recharge naturelle des nappes d'eau et une accélération de l'érosion des sols avec réduction de la production agricole et du potentiel hydroélectrique.

La restauration du bassin versant est considérée au niveau du Plan d'Action National pour l'Adaptation comme un moyen de régénérer les forêts dégradées, et de réduction des déficits de recharge des réserves d'eau et de meilleure gestion, pour permettre aux collectivités locales de faire face à des pénuries d'eau générées par les changements climatiques. Il s'agit d'appuyer la création de systèmes agro forestiers mixte qui permettront de réduire la pression de l'agriculture sur des terres forestières, d'exploiter les terres abandonnées et de diversifier les revenus de la population locale.

3.4.3 Assainissement et rejet

Le secteur de l'assainissement aux Comores reste quasi embryonnaire, car hormis les ménages dotés de systèmes d'évacuation avec fosses septiques, il est évident que le taux d'accès des ménages à l'assainissement reste faible par rapport à celui de l'eau potable. L'origine de cette situation est à rechercher tant au niveau de l'offre (contraintes économiques et financières, intérêt limité porté à l'assainissement autonome) que de la demande (niveau de priorité supérieur accordé par les ménages aux services de l'eau, de l'électricité ou du téléphone) comme le manque d'une réglementation contraignante et la non implication du secteur privé dans un processus encore déficitaire et non incitatif.²⁷

Aucun système de traitement n'a été réalisé à ce jour dans le pays. Aucune étude n'a été menée à ce sujet. Le fait que l'assainissement revienne au ministère en charge de l'aménagement du territoire, et la gestion de l'eau à un autre ministère ne permet pas une gestion intégrée du cycle de l'eau (ressources, adduction-distribution, collecte-traitement et rejet au milieu) complique davantage la définition des responsabilités et missions respectives. L'Assainissement est géré par le Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat, conjointement avec le Ministère de la Santé et de la Population en charge de l'Hygiène. En revanche, aucun établissement public ne prend en charge la gestion du service de l'assainissement et ce, en l'absence d'une stratégie nationale dans ce secteur. Hormis quelques campagnes de promotion et de construction des latrines en milieu scolaire menées conjointement par l'UNICEF et le Croissant Rouge, il n'existe aucune intervention qui soit planifiée et portée par les pouvoirs publics dans le domaine de l'assainissement.

GESTION DES RESSOURCES EN EAU :
Sensibilité moyenne X exposition forte / capacité d'adaptation faible
= Vulnérabilité forte

²⁶ Plan d'Action National pour l'Adaptation, 2006

²⁷ Mémoire

Banque Africaine de Développement, Fonds Africain de Développement
Projet d'alimentation en eau potable et d'assainissement, 21 décembre 2009

3.5 Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts

La jeunesse relative de l'île de Grande Comore détermine la nature des sols que l'on y trouve. Les activités volcaniques ont créé des coulées de lave, des nappes de lapillis et des cônes volcaniques. Les sols les plus fréquemment rencontrés sont des sols minéraux peu évolués et des andosols (sols volcaniques jeunes). Cependant, à quelques endroits sur le versant sud-est de l'île, le processus de pédogenèse est plus avancé vers la brunification et la ferralitisation. Dans les îles d'Anjouan et de Mohéli, le volcanisme est plus ancien, les sols bruns évolués et les sols ferralitiques sont dominants. Les sols volcaniques se caractérisent par une grande fertilité malgré des carences signalées en phosphore. Cependant, il faut noter leur grande vulnérabilité à l'érosion hydrique par décapage ou mouvement de masse²⁸.

Le secteur de l'agriculture lié à la fertilité de ces sols apparaît comme le pivot des principaux secteurs d'activités économiques de production des biens et services marchands, contribuant pour plus de 50% à l'élaboration du PIB de cette dernière décennie et générant la quasi-totalité des recettes à l'exportation²⁹.

Figure 14 : échaudage de vanille (PREDIVAC)

3.5. 1 : Agriculture vivrière, maraichage et cueillette

Aujourd'hui, près de 60% de la superficie des Comores est cultivée, ce qui occupe plus de 70% de la population active. L'agriculture comorienne est répartie selon quatre grands systèmes³⁰ :

- les **cultures vivrières et/ou maraichage de plein champs** (cultures annuelles avec peu ou pas d'arbres associés conduites sans jachère, ni apport de matière organique et vulnérables à l'érosion),
- l'**agroforesterie traditionnelle** (association de cultures vivrières et d'arbres fruitiers et/ou d'arbres forestiers réalisant ainsi un système stable),
- la **culture sous forêts naturelles** (bananeraie avec des cultures associées installées sous une forêt avec élimination progressive des arbres en fonction de la pression démographique),
- la **monoculture de rente** (cocotiers, girofliers, vanilliers et ylang-ylang, ces trois derniers représentant 95% des exportations³¹).

Les principales cultures alimentaires sont le riz, le maïs, la patate douce et le manioc. Mais le riz, bien qu'à la base de l'alimentation, est encore peu cultivé et très largement

²⁸ « Carte d'occupation des terres aux Comores », AGRAR UND HYDROTECHNIK GMBH, RFIC, mars 1987

²⁹ Banque de France 2009

³⁰ www.prpv.org

³¹ PRPV 2002

importé. Le riz est ainsi le premier produit alimentaire d'importation en tonnage et en valeur devant le blé, le sucre et la viande de poulet³². Il est important de noter comme le montre la figure 15 que la sécurité alimentaire est un enjeu croissant : la production agricole ne progressant pas à la même vitesse que la démographie. **Plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté et est en état d'insécurité alimentaire.** Cette insécurité touche plus particulièrement les populations rurales ayant un accès insuffisant à la terre, les ménages les plus pauvres ne recevant pas d'argent de la diaspora ou encore les familles monoparentales³³.

Figure 15 : évolution des rendements et de la production agricole sur la période 1961-98 (Source Earth Trends 2003)

Le secteur agricole est fortement tributaire des aléas du climat. Ainsi les changements anticipés au niveau de la température, des précipitations et du niveau de la mer pourraient avoir des répercussions considérables sur la production agricole.

Les cultures annuelles de plein champ sont les plus exposées aux aléas climatiques. Il s'agit de cultures ayant peu ou pas de couverture arborée et un sol souvent nu, ce qui les rend d'autant plus sensibles à l'érosion hydrique. Une baisse de rendement causée par l'augmentation des précipitations durant la saison des pluies, ce qui est à prévoir comme effet du changement climatique, aurait un impact important sur la sécurité alimentaire des familles de producteurs³⁴. Ceci est d'autant plus inquiétant que ce système est en expansion à Mohéli et Anjouan sous l'effet de l'augmentation des besoins alimentaires. Les terres sont cultivées sans jachère ni apport de matière organique, s'épuisent et sont de plus en plus sensibles à l'érosion³⁵.

La monoculture de rente (ylang ylang, vanille) sera plus sensible au Changement Climatique que les cultures vivrières qui peuvent se diversifier sur les sols et tout au long de la saison. Les monocultures de rente occupent une partie de la zone côtière (cocotiers et ylang ylang) et les zones de basses altitudes (girofliers et vanilliers). Outre les perturbations au niveau des températures et des précipitations, la montée du niveau de la mer, avec possible intrusion de l'eau salée au niveau de la zone côtière, pourrait affecter les plantations d'ylang ylang. Ce qui entraînerait une perte de revenus importante pour les producteurs.

L'agroforesterie traditionnelle par la diversité des cultures qui la composent, ménageant des cultures annuelles et des cultures pérennes sous une couverture arborée, est l'agro système le plus stable. Ce système offre une certaine résilience aux changements climatiques. La présence d'une couverture arborée conserve un microclimat qui tempère les écarts de température. Le sol reste couvert toute l'année ce qui le protège du phénomène d'érosion hydrique. La diversité des cultures associées augmente la sécurité alimentaire des agriculteurs.

³² FAO 2007

³³ PNUD 2003

³⁴ Communication Nationale initiale sur les changements climatiques, décembre 2002

³⁵ Communication Nationale Initiale, 2002

Les cultures vivrières sous couvert forestier peuvent être considérées comme une forme d'agroforesterie traditionnelle dans laquelle le couvert arboré est dominé par des arbres forestiers. Cependant, il diffère du système d'agroforesterie traditionnelle par le nombre limité d'espèces vivrières qui occupent le sous bois (essentiellement taro et bananiers). Ce système, à condition qu'il n'évolue pas vers l'élimination du couvert arboré et de la couverture permanente du sol, aurait le même potentiel de résistance aux aléas du climat que le système agro forestier traditionnel.

Selon l'hypothèse de l'augmentation du niveau de la mer de 4 mm par an, les petites plaines côtières des îles Comores seraient menacées par l'intrusion de l'eau de mer en profondeur et en surface. Les cultures de rente sont pratiquées sur ces plaines côtières, des monocultures en partie en zone côtière (cocotiers et ylang-ylang) en partie sur les zones de basses altitudes (girofliers et vanilliers). Outre les perturbations au niveau des températures et des précipitations, la montée du niveau de la mer, avec une possible intrusion de l'eau salée, pourrait grandement affecter les plantations d'ylang-ylang. Cette intrusion entraînerait une perte de revenus pour les producteurs. Etant donné leur importance économique, tout impact occasionnant une perte de revenus, même partielle, aurait un effet considérable³⁶.

Le secteur de l'agriculture est considéré comme une des grandes priorités du gouvernement et figure à l'Axe 2 de la Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (SCRП 2009) ; c'est le secteur le plus aidé.

A l'échelle du pays, il existe une faible capacité d'adaptation du fait de l'organisation en très petites exploitations, de la grande pauvreté rurale qui le rend très dépendants du moindre changement de paramètre météorologique. Localement certaines initiatives remarquables sont cependant à noter comme ce fut le cas de Niumakele dans le sud d'Anjouan. Suite à la diminution continue des rendements du riz depuis 1960, les paysans de cette île la plus densément peuplée de Comores ont peu à peu diversifié leur système de culture, valorisant de très nombreuses associations atteignant 30 espèces différentes sur un même champ. Ce système a permis localement de multiplier par près de 3 la production alimentaire en 25 ans pour un doublement de la population. C'est la valorisation d'un système traditionnel et de l'agro biodiversité disponible qui a permis d'atteindre ce résultat³⁷.

La vulnérabilité du secteur agricole est considérée comme faible au changement climatique. Mais dans la situation de très grande fragilité de l'agriculture le moindre changement même ponctuel peut avoir des conséquences irréversibles.

Photo 6 : Grande Comore : culture de giroflier, vanille et Ylan-Ylang.

³⁶ Communication Nationale Initiale, 2002

³⁷ Reyniers et al 2002

3.5.2 : Exploitation forestière et agroforesterie

L'exploitation forestière est une filière principalement artisanale avec pour principal objectif la production de bois d'œuvre et de charbon et bois de chauffe pour l'alimentation. Celle-ci est souvent en lien avec l'élagage des arbres en zones agro forestières³⁸. Pour le bois d'œuvre, une quinzaine d'espèces sont particulièrement utilisées (fig.16) comme le *Khaya comorensis*, un acajou endémique des Comores.

Figure 16 : Essences forestières couramment utilisées (source M Ahamadi université des Comores)

La diminution de la fertilité des terres cultivées en monoculture de rente et cultures vivrières accentuera encore la recherche de nouvelles terres. Cette recherche ne pourra se faire, dans le contexte des Comores où de nouvelles terres cultivables sont très rares, qu'au détriment des forêts. Il est donc prévisible que la nouvelle situation créée par les changements climatiques annoncés se traduira par une diminution voire une disparition des surfaces sous forêt. En matière d'occupation des terres, dès 1987, l'étude d'AGRAR- UND HYDROTECHNIK sur l'occupation des terres, signale des taux d'occupation élevés de 61 % en Grande Comore (80 % pour la zone d'altitude inférieure à 1 000 m), 80 % à Mohéli et 88 % à Anjouan. La presque totalité des terres cultivables est mise en culture. L'extension des terres cultivables se fait au détriment des terres marginales, notamment les forêts. La durée de la jachère a diminué (deux à trois ans), quand elle n'a pas complètement disparu, comme c'est le cas dans certaines régions. La pression anthropique sur la terre est très forte, rendant le système agricole très vulnérable à tout événement climatique.

La forêt a aussi une importance sociale et culturelle car elle est aussi largement exploitée pour ses produits non ligneux, qu'il s'agisse de plantes médicinales, de produits alimentaires et autres fibres³⁹.

³⁸ FAO 2000 b

³⁹ FAO 2000

Toutefois, ces systèmes ne sont pas généralisés au pays et d'autres facteurs agiront en contrepartie négative sous l'effet des changements climatiques appréhendés : les systèmes de culture de rente et de culture en plein champs, les caractéristiques pédologiques, les capacités techniques et financières des exploitations agricoles, notamment, feraient que dans l'ensemble, ces changements climatiques occasionneraient sur le secteur agricole, une baisse de la production.

Le système institutionnel, à moins qu'il n'évolue vers une consolidation des capacités humaines et matérielles dans les années à venir, est peu apte à répondre efficacement et rapidement aux nouveaux problèmes suscités par des changements climatiques. Ainsi, l'adaptation du secteur aux changements climatiques passe par l'adoption d'une série de stratégies et ajustements.

Le problème du foncier sur le domaine forestier, représente 2,8% sur la surface totale des 3 îles; L'inventaire des espèces est en cours; mais il n'existe pas de cadastre ni de gestion forestière. La capacité d'adaptation est faible du fait du déboisement intensif dû aux activités humaines. **La surface forestière est en effet très limitée et diminue à un taux très élevé qui fait que les Comores ont depuis 1990 un des taux de déforestation les plus élevés au monde**⁴⁰.

La vulnérabilité est faible à moyenne au changement climatique, mais la pression humaine reste très forte et peut se combiner à un événement météorologique exceptionnel qui peut entraîner le déclin de cette ressource.

Figure 19 : couverture forestière des Comores (rapport CBD 2000)

3.5. 3 : Elevage

Dans le secteur de l'élevage, le cheptel local a fortement chuté depuis 2005 suite aux maladies parasitaires et virales, importées des pays d'Afrique de l'Est, et qui ont décimé plus de 80% de l'élevage de la Grande Comore. Des mesures consistant notamment à créer « un parc pour la quarantaine » et mettre en place « une clinique vétérinaire

⁴⁰ FAO Etat des forêts 2005

mobile » sont envisagées pour s'assurer que les animaux importés ne véhiculent pas de maladie, la consommation locale de viande de bœufs et de poulets étant essentiellement d'origine importée. Depuis 2009, d'autres actions sont retenues par les intervenants du secteur bovin et ont porté sur le renforcement des contrôles vétérinaires, l'accroissement de la production de bovins pour la viande et de vaches laitières. A Anjouan, la technique d'insémination artificielle pour la production bovine a permis d'améliorer la production laitière, avec des vaches produisant en moyenne 15 litres de lait par jour et des bovins de 200 Kg en 3 ans. Des initiatives récentes tendent à relancer la production de viande de poulet à la Grande Comore. Ce secteur avicole est toutefois confronté au problème récurrent de l'approvisionnement en provendes⁴¹.

La sécheresse prolongée entraîne la réduction des pâturages par le dessèchement des graminées. La dégradation des terres et la disparition de la jachère limitent par ailleurs la capacité de production fourragère. La diminution des ressources en eau réduit les possibilités d'abreuvement : trop souvent, les bananiers sont hachés pour servir d'abreuvement du bétail. Ceci débouche sur une sous alimentation et une sensibilité élevée aux attaques parasitaires et aux épidémies. Pour les volailles il existe un élevage artisanal et un l'élevage semi-industriel. Cependant les températures élevées diminuent la capacité d'ingestion des aliments surtout pour l'élevage artisanal, ce qui réduit une production déjà faible.

3.5.4 : Gestion des sols, lutte contre érosion et désertification

Les manifestations des effets du changement climatique au niveau de l'agriculture et des forêts se traduisent notamment par la destruction des sols par dessiccation, érosion et salinisation ; le déficit hydrique et l'élévation de la température ; la perturbation du calendrier agricole ; la diminution des rendements agricoles ; la disparition et la migration de la faune et flore associées. A ceci, il convient d'ajouter la dégradation accélérée des terres par la variabilité du climat entraînant la disparition des forêts ; la diminution du niveau des nappes phréatique et l'augmentation du taux de salinité ; l'érosion et les glissements des terrains ainsi que le tarissement de plusieurs sources d'eau.

L'érosion des sols est en premier lieu liée à la nature des sols, au régime des pluies associées et à l'utilisation des sols. **Aux Comores, le facteur de densité de population est aussi très important. L'érosion est ainsi beaucoup plus importante à Anjouan, île la plus peuplée, comparé à Mohéli pourtant de même nature géologique**⁴².

Les changements les plus importants observés au cours de ces dernières années sur le climat sont la diminution de la pluviométrie, la sécheresse et le décalage de la saison des pluies. La sécheresse se traduit par une prolongation de la saison sèche et donc l'incapacité des paysans à pouvoir semer ou planter durant la saison dite de pluie ; ce qui oblige les agriculteurs à décaler la période de mise en place des cultures. En l'absence des données météorologiques fiables, il a été difficile de pouvoir évaluer les changements intervenus sur le régime des pluies. **Il convient toutefois de noter que ces changements, s'ils se confirment à terme, seraient lourds de conséquence pour l'économie comorienne basée essentiellement sur une agriculture pluviale.**⁴³

⁴¹ Rapport Banque Centrale des Comores, 2009

⁴² Doussar 1998

⁴³ Document de projet «Développement des Capacités en Gestion Durable des Terres

La principale menace des écosystèmes marins est de loin, l'érosion du sol. Les dépôts terrigènes, responsable de la dégradation des récifs, proviennent en grande partie des parcelles des cultures et des zones forestières déboisées. Ils constituent incontestablement une menace sérieuse pour la zone marine et pourraient atteindre des proportions inquiétantes en raison de la forte pression exercée par la population sur les milieux terrestres.

La vulnérabilité est d'une manière générale jugée forte.

3.5.6 : Gestion des pestes, espèces invasives ou parasites...

Les données sur les introductions de plantes exotiques dans l'archipel sont disparates⁴⁴. Ces introductions sont intimement liées à la présence humaine. L'équilibre des forêts naturelles et des agrosystèmes est menacé par l'introduction d'espèces exotiques envahissantes comme le *Lantana camara* et les goyaviers, **bien que ces introductions soient interdites par la loi cadre relative à l'environnement**. Les espèces invasives peuvent menacer les écosystèmes naturels comme les espaces cultivés. Toute perturbation du milieu étant favorable au développement ou à l'émergence de nouvelles espèces invasives, il a craindre que leur développement, en particulier pour les ravageurs de cultures et les vecteurs de maladies s'accroisse avec le temps.

AGRICULTURE, SECURITE ALIMENTAIRE, EXPLOITATION DES FORETS
Sensibilité faible à moyenne X exposition faible / capacité d'adaptation faible
= Vulnérabilité faible à moyenne

⁴⁴ Vos, P. 2003. Etudes des plantes ligneuses envahissantes de l'archipel des Comores

3.6 Préservation de l'environnement et des milieux (milieux naturels terrestres, côtiers, marins, milieu aquatiques terrestres)

Les Comores, de par leur nature volcanique récente, leur exigüité et leur multi-insularité, possèdent une grande originalité qui se traduit dans la diversité des paysages et la richesse de la biodiversité (faune et flore). Le taux des espèces et des sous-espèces endémiques y est particulièrement élevé. L'analyse approfondie de l'état actuel de l'environnement met en évidence un potentiel riche et varié, particulièrement fragile et aujourd'hui fortement menacé par l'action anthropique. Le diagnostic fait apparaître une dégradation généralisée du milieu et de l'existence de modes d'exploitation des ressources généralement inadaptés.

Aux Comores, peut-être encore plus qu'ailleurs, l'environnement est le pivot des principaux secteurs d'activités économiques de production des biens et services marchands. Des études⁴⁵ ont montré que la croissance aux Comores demeure fortement tributaire du développement du secteur agroalimentaire et du tourisme, deux secteurs fortement dépendant du milieu naturel, de la qualité de l'environnement et de sa conservation. Le gouvernement a donc choisi de faire de l'environnement un enjeu central de sa SCRP. Plusieurs programmes prioritaires ambitieux seront mis en œuvre pour protéger l'environnement et veiller à sa régénération, à sa conservation, et à son exploitation rationnelle et durable dans une perspective de bien-être actuel et pour les générations futures. La programmation scientifique des institutions de recherche nationale ne définit pas les priorités en matière de connaissances à développer pour assurer la gestion durable de l'environnement.

Les problèmes recensés dans l'environnement sont de trois ordres:

- ⇒ **La méconnaissance du potentiel du milieu** : Celle-ci est une des causes majeures de l'exploitation anarchique des ressources et de l'absence de contrôle. L'absence de données actualisées ou l'existence de données incomplètes et souvent partielles constituent un handicap important pour la mise en place de politiques de développement durable.
- ⇒ **La dégradation généralisée des ressources** : Elle est due en grande partie à la forte pression démographique et se caractérise de différentes façons, en particulier :
 - i. **Pour le milieu terrestre, par une déforestation massive** pour les besoins croissants de bois d'œuvre, de chauffe et de service et pour les – défrichements à des fins agricoles.
 - ii. **Pour l'espace côtier**, par une double menace: les prélèvements de sable et de corail à des fins de construction le long des plages et les apports terrigènes qui perturbent profondément les écosystèmes côtiers, notamment par l'envasement qui détruit les coraux.
 - iii. **Pour l'espace marin**, par une exploitation localement forte et non respectueuse du milieu. Les techniques traditionnelles de pêche exercent localement une pression forte sur la ressource, près des côtes, alors que le potentiel au large semble largement sous exploité.
 - iv. **Pour le milieu urbain**, par le développement de l'urbanisation anarchique et par un accroissement des risques de pollutions. Ce phénomène se marque dans le paysage par l'apparition de l'habitat informel et des quartiers spontanés et la production croissante de déchets ménagers.

⁴⁵ Les Comores, une destination en devenir touristique, Conférence de Maurice, 2005

⇒ **Les insuffisances institutionnelles :**

- i. L'inexistence d'une législation adaptée aux réalités actuelles : quand les lois existent, elles sont le plus souvent désuètes, inapplicables et inappliquées.
- ii. La quasi absence des Comores sur le plan international et notamment en ce qui concerne les conventions internationales.
- iii. L'absence d'une structure autonome multidisciplinaire permettant à tout moment de veiller à une gestion rationnelle de l'environnement est une des faiblesses dans la mise en œuvre d'une politique environnementale.

Les principaux habitats terrestres sont : les coulées de lave colonisées par une flore pionnière plus ou moins développée selon l'âge de la coulée, le climat et l'altitude. On trouve surtout des fougères, des lichens puis des arbustes et des arbres (en altitude), les landes de montagne, la brousse xérophile, caractéristique des climats secs, les savanes herbeuses et boisées, les formations de forêts primaires pluviales, les mangroves dans les plaines, une végétation anthropisée (arbres fruitiers, cocotiers), passage progressif de la végétation semi xérophile à éricoïde, les lacs de cratère et les herbiers. Les superficies occupées par les herbiers sont très réduites au niveau de la Grande-Comore, mais apparaissent plus importantes à Anjouan, en particulier dans la région de Bimbini jusqu'à l'île de la selle, au Sud et à Mohéli. Pour ces deux îles, les herbiers, comme les espaces de mangroves se situent préférentiellement sur les faces sud. Les trois îles sont entourées de récifs frangeants abritant un haut niveau d'endémicité. Ces récifs sont soumis à des pressions fortes dues aux activités humaines et à des facteurs naturels (El Nino).

Cependant, ces milieux et leur richesse sont fragiles et aujourd'hui fortement menacés par les activités humaines en liaison directe avec les spécificités écologiques des îles (fortes pentes sensibles à l'érosion), la situation sociale et les conditions économiques de la population marquées par :

- (i) une augmentation rapide de la population et une pression humaine différenciée selon les îles et les terroirs,
- (ii) une pauvreté élevée,
- (iii) une croissance économique et une production agricole insuffisantes
- (iv) une insécurité foncière défavorisant l'investissement prolongé et des distorsions macro-économiques aux dépens des ressources naturelles.

Ce potentiel est également fragilisé par les conditions climatiques de l'archipel : pluies intenses, saisons sèches marquées, favorables aux feux, cyclones, menace des récifs par la remontée d'eaux profondes froides (upwellings) et élévation anormale des températures superficielles océaniques.

Photo 7 : Grande Comore, paysages sur coulées de laves.

Photo 8 : Lac Boudouni, lac de cratère au nord de Grande Comore et plages avec végétation anthropique.

3.6.1. L'espace marin côtier

L'exploitation des ressources démersales près des côtes est localement forte avec environ 4400 pirogues non motorisées alors que le potentiel au large est largement sous exploité. Les principales menaces sur l'espace côtier viennent des apports terrigènes, de l'envasement des récifs et de l'étouffement des coraux notamment sur le platier. **Bien qu'il soit interdit, le prélèvement de sable et de corail pour la construction perdure avec la disparition de 90 % des plages en 20 ans sur la Grande Comore.** A ces facteurs de dégradation s'ajoutent l'érosion et la fragilisation des côtes. Les principaux impacts à craindre pour la pêche sont la prolifération des algues toxiques et la diminution des espaces de nurseries pour la faune marine.

Le milieu côtier est aussi la zone la plus peuplée des trois îles. Les menaces sur l'habitat humain installé le plus souvent près des côtes sont donc non négligeables. Il existe un réel risque de destruction du patrimoine culturel et des sites historiques. En dehors du danger pour l'équilibre global des îles, ce sont les effets potentiellement négatifs sur le tourisme qui sont à prendre en compte. Il y a lieu cependant de noter que la dimension et la nature des phénomènes de dégradation de l'environnement situent encore **les Comores comme zone privilégiée, support d'une dynamique économique potentielle.** La prise de conscience publique et l'émergence d'organisations de protection de l'environnement au sein de la société civile et de groupements professionnels, peuvent, en revanche, constituer un atout majeur pour les enjeux environnementaux.

Les aléas à prendre en compte sont la température, le niveau de la mer, les précipitations, l'acidification des océans, ainsi que les effets indirects comme la pollution. Les effets directs de l'exposition seraient, au niveau du récif, le blanchissement du corail (fig.17) et une dégradation des herbiers et des mangroves. On peut craindre une pression anthropique aggravante du fait de la surpêche, de l'usage de la dynamite, de la tephrosie⁴⁶ et des filets.

Au niveau de la capacité d'adaptation, il existe un Projet de réhabilitation des mangroves, et un projet de construction des digues. Enfin l'utilisation du sable concassé en remplacement du sable de mer et l'installation des Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP) pour restructurer l'activité de pêche si la ressource côtière se raréfie.

⁴⁶ Plante toxique utilisée pour la pêche aux Comores

Figure 17 : vulnérabilité de récifs coralliens de l'Océan Indien (Maïna et al.)

3.6 3 : Marins atolls lointains et hors récifal...

Les îlots des Comores sont tous entourés de plages de sable corallien et regorgent d'une richesse pour la faune marine et la flore terrestre. Les plages des îlots sont toutes des sites de ponte des tortues marines. Le banc Vaillieux est une formation corallienne parsemée de grottes le long des pentes où se dressent de grandes gorgones et des éponges, parmi des coraux surtout de type tabulaire.

Les aléas à prendre en compte sont la température, l'acidification, l'élévation du niveau de la mer et les pollutions. Les impacts sont potentiellement les mêmes que pour les milieux côtiers avec une érosion accrue des plages et un blanchissement corallien, et pour effet indirect une diminution de la biodiversité récifale.

3.6. 4 : Milieux aquatiques terrestres, cours d'eau, zone humide...

Les Comores abritent trois zones humides d'importance internationale dont deux sites RAMSAR : le Karthala et le mont Ntringui. Les conséquences possibles en lien avec le réchauffement de la planète et la modification de la pluviométrie sont un assèchement progressif des zones humides et des cours d'eau. Les conséquences pourraient se faire ressentir sur le milieu agricole mais aussi sur la biodiversité présente dans ces sites. Dans tous les cas la sensibilité des zones humides est forte et la capacité d'adaptation est faible du fait de la pression anthropique très forte et supérieure à la capacité de réponse. La capacité d'intervention de l'Etat et des bailleurs reste faible sur ce secteur, même si quelques projets voient le jour comme celui de l'aménagement de Lac Boudouni.

3.6. 5 : Biodiversité faune et flore, gestion des espèces invasives, espèces emblématiques (cétacés, tortues)

Les Comores abritent une faune remarquable, qu'il s'agisse des tortues aussi bien que des oiseaux. Ces espèces vivent longtemps et peuvent se déplacer sur de grandes distances ce qui leur assure une capacité d'adaptation non négligeable, y compris face à une ressource alimentaire incertaine. Il a été démontré que les oiseaux de la région sont par exemple très dépendants des grands prédateurs comme les thons pour leur alimentation (commensalisme). Toute modification de la répartition des thons aura forcément des conséquences sur ces populations. **La plupart des espèces présentes voyagent beaucoup au sein de la région Océan Indien (fig.18) ce qui en fait un enjeu régional.** En milieu tropical, un autre impact attendu de l'augmentation de la

température concerne le développement du plancton et des larves, sans pour autant que l'on connaisse les niveaux de seuil. Pour les tortues, la principale crainte est le déséquilibre du sexe ratio⁴⁷ au sein de la population (du fait du réchauffement) et la réduction de la fenêtre de temps favorable à une ponte réussie suite à l'augmentation de la température. L'autre enjeu concerne la disparition des sites de pontes du à l'action de l'érosion et de la montée du niveau de la mer.

Un autre animal emblématique de l'océan indien, important pour l'activité touristique et dépendant du krill, est la baleine à bosse. Il existe très peu de données recoupées d'une année sur l'autre et permettant de suivre les migrations des individus au sein de l'océan indien. Il est à craindre que ces animaux pâtissent de la régression du krill mais aussi de l'allongement de la distance à parcourir en été austral pour rejoindre les zones d'alimentation. A ce jour, le seul impact observé qui pourrait être lié au changement climatique est la date d'arrivée de plus en plus précoce à proximité des côtes de la Réunion⁴⁸.

Figure 18 : les enjeux marins de biodiversité à l'échelle de la région (WWF/Arvam/IRD)

⁴⁷ Chez les tortues marines, la température d'incubation est déterminante sur le sexe des embryons

⁴⁸ Michael Rard (Observatoire Marin de la Réunion) communication personnelle

Les Comores font partie des 20 îles ou archipels caractérisés, à l'échelon mondial, par un endémisme spécifique remarquable de leur biodiversité (Caledcott et al. 1996). L'ensemble des îles possède des ressources naturelles et une diversité biologique assez riche dont la conservation et l'utilisation durable revêtent une importance particulière. Il abrite une variété d'espèces faunistiques et floristiques, dont un nombre appréciable est d'intérêt mondial comme le coelacanth ou les chauves-souris Livingstone. Certaines espèces endémiques ont aussi une répartition altitudinale limitée comme le zostérops du karthala qui ne vit que sur le sommet du volcan du même nom⁴⁹. **Mais cette biodiversité n'en est pas moins menacée avec 114 espèces différentes inscrites sur la liste rouge de l'UICN pour la biodiversité terrestre.**

La flore de l'archipel des Comores est estimée à environ plus de 2000 espèces (Adjanohoun et al. 1982). Elle a une grande similitude avec celle de Madagascar. Elle ne connaît qu'une faible influence du continent africain. Il faut noter qu'une série de formes sont endémiques sans trop s'écarter des espèces des îles voisines. Cependant, des liens avec la flore de l'Inde et de l'archipel de Malaisie sont observés. La flore montagnarde montre de grandes ressemblances avec celle des hauts plateaux de l'Afrique de l'Est et centrale (Voeltzkow, 1917). L'introduction d'espèces exotiques est ancienne, car en 1870 plus d'une soixantaine d'espèces introduites était répertoriée. Toutes ne se sont pas révélées envahissantes mais on constate aujourd'hui que tous les milieux naturels sont menacés par plusieurs espèces invasives⁵⁰.

La totalité des facteurs climatiques ont un impact direct sur l'état et le développement des milieux naturels. Les impacts du changement climatique pourront être très nombreux et localement très importants. On peut citer le décalage dans les périodes de migrations des grands cétacés, en lien avec la nourriture, et période de naissance, pouvant causer une période de jeune trop longue pour survivre,

La sensibilité de la biodiversité est forte mais la capacité d'adaptation est moyenne du fait de la sensibilisation des populations à la préservation de l'environnement et à l'absence d'activité industrielle ou économique très polluante, sauf pour les rejets d'hydrocarbures en mer. Une partie des solutions reposent sur la création d'aires protégées, avec la création du parc marin de Mohéli, les projets de parc du Khartala et du parc de Ntringui (Anjouan). Ces processus étant en cours, la vulnérabilité est considérée comme moyenne.

3.6. 6 : Gestion des espaces protégés

Pour les aires protégées : le processus de développement d'aires protégées a abouti à la création du parc marin de Mohéli (PMM). Le processus de création d'aires protégées dans les zones prioritaires de conservation de la biodiversité terrestre, telles que le Karthala (Grande Comore) et le Ntringui (Anjouan) et la forêt Mledjelé (Mohéli) est en cours.

⁴⁹ Louette et al 2004

⁵⁰ Vos 2004

Figure 20 : carte sur le Parc marin de Mohéli avec les réserves marines

Source : Projet PNUD/FEM/ G32, 2003, Programme d'aménagement du Parc marin, Moroni, 8 p

La richesse et la diversité biologique aussi bien marine que terrestre sont gravement menacées à la fois par les différentes pressions anthropiques sur les écosystèmes ou sur les ressources marines ainsi que par les phénomènes naturels. Ces pressions s'exercent à plusieurs niveaux :

- Au niveau marin, des habitats écologiquement importants comme les récifs coralliens, les herbiers sous-marins, les mangroves et les plages constituent des écosystèmes sensibles menacés par l'évolution des conditions climatiques et les apports terrigènes en liaison direct avec la forte concentration de la population et des infrastructures économiques sur la frange côtière.⁵¹

- A travers la mise en œuvre de la stratégie et du plan d'action sur la conservation de la biodiversité⁵², le pays a ainsi accompli des progrès estimables. En effet, des efforts de protection et de promotion de la conservation des éléments de la biodiversité sont consentis par l'entreprise de nombreuses actions relatives à l'amélioration des connaissances sur les espèces (conduite de recherche sur les espèces végétales menacées, description de la faune terrestre et l'identification d'un pool génétiques pour certaines espèces), au développement de mécanismes et capacités pour la gestion des écosystèmes (programme d'aménagement forestier, développement de capacité en gestion durable pour les terres agricoles, plan de gestion pour le PMM) ainsi que la création de zones ou aires protégées pour la conservation de la biodiversité (PMM, identification de sites prioritaires pour la conservation de la biodiversité). Il est à noter que la possible diminution de la présence d'espèces emblématiques et de la richesse de biodiversité pourrait avoir pour effet une diminution de l'attractivité touristique, et un impact sur l'image des Comores à l'international.

Si la sensibilité est considérée comme forte, la capacité d'adaptation est moyenne du fait de la sensibilisation des populations à la préservation de l'environnement et à l'absence d'activités industrielles ou économiques très polluantes, sauf pour les rejets d'hydrocarbures en mer.

PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT et des MILIEUX
 Sensibilité moyenne X exposition forte / capacité d'adaptation faible
 = **Vulnérabilité forte**

⁵¹ Quatrième rapport national sur la diversité biologique, juin 2009

⁵² Stratégie nationale et plan d'action sur la biodiversité 2000

3.7 Les activités de pêche

La vulnérabilité du secteur de la Pêche se manifeste à travers l'augmentation de la température océanique avec blanchissement des coraux et développement des intoxications alimentaires ; l'augmentation des pertes après captures due à l'augmentation de la température moyenne ambiante; l'acidification des eaux de mer et la diminution de poissons ; des dommages sur la flore et la faune marine; la réduction des potentialités de la pêche ; la baisse de la production à cause des événements climatiques extrêmes ; la montée des eaux et la destruction des infrastructures de la pêche.

3.7.1 : Pêche hauturière

Les eaux des Comores font partie des zones importantes pour la pêche aux grands pélagiques de l'Océan Indien (thons et poissons porte-épées) comme le montre la figure 20. Dans le cadre de l'accord de pêche signé avec l'Union Européenne pour la période de janvier 2005 à fin décembre 2011, 37 bateaux de l'Union européenne, essentiellement d'Espagne, du Portugal, de France et d'Italie pêchent dans les eaux comoriennes. L'Union des Comores reçoit une contrepartie financière, dont une partie est affectée à appuyer la Direction Nationale des Ressources Halieutiques (DNRH) pour les actions de développement de la pêche, axées sur les objectifs de son plan d'action 2005-2010 :

- le renforcement du cadre institutionnel du secteur de la pêche : en particulier, l'adoption d'une loi sur la Pêche en août 2007 et la mise en place du Centre National de Contrôle et de Surveillance de la Pêche (CNCSP), qui, en étroite collaboration avec les pays de la sous-région, réalise des missions qui ont permis de verbaliser les bateaux en infraction. Par ailleurs, 15 balises sont désormais fonctionnelles, et 80% de la flotte motorisée a été immatriculée.
- le développement de la production et de la professionnalisation de la pêche : en prévision de la création d'une Société Nationale de la Pêche, les activités de l'école de pêche d'Anjouan ont été réactivées et les étudiants de cette école ont bénéficié de formations à l'extérieur, notamment à Madagascar et au Koweït. La DNRH poursuit, par ailleurs, une politique d'encadrement des universitaires dans le cadre de projets de recherche dans le secteur de la pêche ;
- l'amélioration de la valorisation des captures : la DNRH a accompagné la mise en place, dans les différentes régions, de poissonneries, de chambres froides, de chambres isothermes ou de fabriques à glace et mis à disposition, au niveau de chaque île, d'un camion frigorifique. Elle a procédé à des formations en techniques de conservation et de transformation des produits halieutiques, notamment le séchage et le fumage.

Figure 20 : carte de densité de marquage et de recapture des thons albacores (source CTOI 2010)

Par ailleurs, les Comores participent au projet régional CPSOOI (Commission de Pêche du Sud- Ouest de l’Océan Indien) qui regroupe neuf pays (Afrique du Sud, Comores, Kenya, La Réunion, Madagascar, Maurice, Mozambique, Seychelles et Tanzanie) visant à la constitution d’une base de données en vue de développer un outil de gestion pour une exploitation durable des ressources disponibles⁵³.

Les impacts du changement climatiques sont encore peu connus mais les scientifiques craignent des effets négatifs sur les routes de migrations, le développement et le recrutement des larves des poissons pélagiques.

3.7. 2 : Pêche traditionnelle et artisanale et pêche à pied

La pêche à pied à marée basse est effectuée sur le platier surtout par les femmes et les enfants. La pêche aux poulpes, aux poissons plats et aux petits poissons de récif est effectuée au harpon. La collecte des mollusques, petits poissons et crustacés est effectuée à la main ou avec des carrés de tissu. On effectue encore la pêche à l’aide d’un poison provenant d’une plante (*Tephrosia candida*) quoique cette pratique soit illégale. L’emploi de la dynamite a ravagé des surfaces importantes des récifs coralliens, il semble cependant que cette technique ne soit plus utilisée.

Les pirogues (galawas) ont un faible rayon d’action ce qui ne leur permet d’accéder qu’aux ressources du plateau continental et, en général, une sortie en mer ne mobilise qu’un seul pêcheur. Les principales techniques de pêche utilisent le filet côtier ou senne de plage, l’épervier, la ligne à pierre perdue. La palangrotte peut être utilisée de nuit avec des lampes. Les embarcations en fibre de verre introduites dans le cadre de

⁵³ Rapport Banque Centrale des Comores, 2009

projets de développement de pêche permettent d'accéder au large et mobilisent en moyenne quatre pêcheurs. La pêche à la ligne traînante est très répandue et on utilise aussi la palangre ou grande ligne dormante. Au total, on estime à 5000 le nombre d'embarcations de pêcheurs aux Comores dont seulement 1500 seraient motorisées. Ce secteur est en pleine progression depuis 20 ans comme le montre la figure 21. Les produits de la pêche représentent aujourd'hui environ 16 000 tonnes dont près de 60% sont collectés sur l'île de Mohéli⁵⁴.

Figure 21 : résultat de la pêche artisanale et traditionnelle (source FAO)

L'activité de pêche est sensible à divers facteurs climatiques. Les événements extrêmes comme les cyclones empêchent toute sortie en mer. Mais de manière plus constante c'est la raréfaction de la ressource elle-même qui est la cause des difficultés de ce secteur ; ce qui peut être encore aggravé par la réduction et la dégradation des habitats en lien avec le blanchissement des coraux. D'un point de vue économique, la diminution des captures entraîne de fait une hausse importante du coût du poisson. Face à une baisse de production de la ressource, Il existe aussi un risque avéré de report de la collecte sur d'autres espèces emblématiques (œufs de tortues, tortues).

La sensibilité au changement climatique est considérée comme moyenne. La capacité de résilience sera faible si l'atteinte du seuil de la température entraîne la destruction des récifs coralliens. En cas de surpêche il y aura de plus une faible capacité de reconstitution des stocks démersaux. A cela s'ajoute la hausse de température qui augmentera les taux de perte des poissons pêchés en l'absence de système de conservation dans la glace.

Dans l'optique d'une restructuration de la filière, la mise en place de Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP) pourrait permettre de nouvelles zones de pêche pour les embarcations motorisées. La vulnérabilité de ce secteur est considérée comme forte.

3.7.3 : Aquaculture

Les tentatives pour mettre sur pied l'aquaculture n'ont pas abouti suite au manque d'informations sur les possibilités de mise en œuvre d'une telle opportunité.

⁵⁴ RECOMAP 2007

Photo 9 : embarcation motorisée et pirogue traditionnelle (galawa)

ACTIVITES DE PECHE
Sensibilité moyenne X exposition forte / capacité d'adaptation faible
= Vulnérabilité moyenne

3.8 Planification spatiale, aménagement et infrastructures, gestion du risque

Les infrastructures économiques clés comme la population se trouvent sur la zone côtière (fig.22). Elles sont exposées aux événements extrêmes. Les infrastructures économiques clés les plus exposées sont les routes nationales côtières, les dépôts d'hydrocarbures, les aéroports, les hôtels et les ouvrages portuaires.

Un des grands défis est de renforcer ces infrastructures par des technologies appropriées d'une part, et la construction de routes alternatives à l'intérieur des terres d'autre part.

3.8. 1 : Habitat et logements, bâtis

Sur les côtes comoriennes la plupart des zones bâties à proximité de la côte se trouvent à moins de 6 m d'altitude. C'est ainsi que 57 villes et villages situés dans la zone côtière sont sujets à des inondations qui peuvent provenir :

- du débordement de cours d'eau ;
- de l'écoulement des eaux pluviales ;
- de la remontée des eaux marines.

Figure 22 : Répartition de la population de la Grande Comore (PNUE FAO PAP 1998)

La remontée des eaux marines pourrait survenir à la suite d'un séisme ou d'un cyclone. L'augmentation accélérée des surfaces imperméabilisées dans les grandes agglomérations et l'absence de système efficace de collecte et d'évacuation des eaux pluviales pourrait générer des inondations de plus en plus fréquentes dans les quartiers de bas⁵⁵. Les aléas à prendre en compte sont donc les précipitations, les cyclones ainsi que les vents. L'inondation des villages par intrusion d'eau de mer lors des fortes marées est fréquente. Les maisons sont exposées à la destruction par le vent, les fuites, les coulées de boue d'eau lors de fortes pluies. Il semble que les nouvelles constructions en béton sont non adaptées au climat et ses évolutions. La capacité d'adaptation des populations est faible du fait de leur grande précarité. Dans le cadre du PANA, une initiative a été lancée pour développer des constructions en matériaux locaux non métalliques dans les projets proposés. Un projet d'habitat social et de lutte contre les habitations insalubres a aussi été initié par le gouvernement.

La vulnérabilité du secteur est considérée comme forte.

Photo 10 : constructions sur le littoral

⁵⁵ Etude de la vulnérabilité et de l'adaptation au changement climatique des zones côtières des Comores
Rapport de synthèse Avril 2001, Abdou Rabi Fouad, Mohamed Elhabib Bourhane

3.8. 2 : Déplacement et infrastructures linéaires

Les aléas à prendre en compte sont les cyclones et l'élévation du niveau de la mer. L'effet direct majeur serait la destruction des routes qui se trouvent essentiellement sur la zone côtière. Et cela aurait pour conséquences un isolement des villages. La vulnérabilité face au changement climatique est considérée comme forte

3.8. 3 : Gros aménagements et infrastructures (ports...)

La zone côtière des îles comoriennes abrite la plupart des grandes agglomérations urbaines où réside approximativement 41 % de la population du pays. Les infrastructures de développement (ports, aéroports, centrales électriques, dépôt d'hydrocarbures, routes et ouvrages d'art, digues) sont construites à proximité de la mer. Les trois villes principales de Moroni en Grande Comore, de Mutsamudu à Anjouan et de Fomboni à Mohéli influent beaucoup sur le développement des activités économiques d'importations et d'exportations.

La situation des ouvrages portuaires, très coûteux, à une altitude inférieure à 6 m par rapport au niveau de la mer, nécessite pour leur pérennisation, un entretien onéreux afin de permettre une optimisation de la rentabilité d'exploitation. **En effet, le pays importe 90 % de ses besoins de consommation**, et la douane constitue la principale source de revenus de l'Etat. Actuellement d'importantes dégradations sont observées au niveau des ouvrages de protection maritime. L'érosion côtière de certaines zones du littoral accélère la disparition des plages qui participent à la stabilité de la côte.

3.8. 5 : Gestion du risque (naturel/industriel) et dispositifs de suivi et d'alerte

Les Comores sont vulnérables aux aléas de type hydrométéorologiques (tempêtes tropicales, inondations, montées des eaux océaniques.), géophysiques (éruptions volcaniques, séismes, glissements de terrain), biologiques (épidémies de choléra, paludisme, fièvre typhoïde...) et technologiques (les accidents d'avions et de la circulation routière, les naufrages des bateaux, les pertitions en mer des pêcheurs). Compte tenu de la forte vulnérabilité des individus et des communautés, les conséquences de ces risques entraînent souvent des catastrophes provoquant des pertes en vies humaines, la destruction de biens ainsi que la dégradation de l'environnement. Elles affectent ainsi la vie socio-économique, la santé, l'éducation, les infrastructures stratégiques et les moyens de communication. De même, la faible capacité de préparation et de réponse aux catastrophes constitue un facteur aggravant de la vulnérabilité du pays.

L'exposition des Comores aux cyclones est plus limitée qu'à Madagascar. Ainsi seulement une douzaine de météores ont touché l'archipel entre 1950 et 2007.

PLANIFICATION SPATIALE, AMENAGEMENT et INFRASTRUCTURES
Sensibilité moyenne X exposition forte / capacité d'adaptation faible
= Vulnérabilité forte

3.9 Energie (production, transfert et distribution) ⁵⁶

3.9.1 Energie fossile et consommation, évolution de la demande

La situation énergétique aux Comores est caractérisée par l'utilisation du bois et de produits pétroliers. La biomasse, d'origine locale, couvre plus des deux tiers des besoins énergétiques du pays. Les trois quarts sont utilisés par le secteur domestique, dont c'est la principale source d'énergie. Le reste est valorisé dans les distilleries d'ylang-ylang, le plus gros consommateur d'énergie du secteur industriel comorien.

Les produits pétroliers sont utilisés dans les transports comme carburant et transformés en électricité. Les transports absorbent environ 60% des produits pétroliers, le résidentiel-tertiaire et l'industriel se partagent l'autre partie. Le sous-sol ne recèle ni gisement minier ni pétrole. Les produits pétroliers sont intégralement importés.

La consommation d'énergie par habitant est d'environ 0,06 tep, en dessous de la moyenne mondiale et régionale. L'analyse du fichier consommateurs et abonnés de la société de production et de distribution d'électricité du pays révèle une consommation électrique moyenne par abonné relativement faible (40 kWh seulement), ce qui confirme la prépondérance des combustibles ligneux. La production électrique est essentiellement thermique (diesel). Les deux tiers de la puissance installée (9,8 MW), se trouvent à la Grande Comore et le reste principalement à Anjouan. Les pertes liées au transport et à la distribution sont élevées et représentent environ 40% de la production.

Les sources locales d'approvisionnement en énergie sont le bois de chauffe, l'énergie hydro-électrique et l'énergie solaire. Le bois de chauffe est le principal combustible (78% des besoins) aux Comores et le déboisement qui en résulte constitue un danger réel pour le pays. Les facteurs d'évolution de la demande de cette forme d'énergie sont la croissance démographique et les besoins des distilleries. Selon le rapport sur la Stratégie pour une croissance agricole (Banque Mondiale, 1993), la consommation de bois énergie pour l'année 1991 est estimée à 170 000 m³ dans les ménages, et 55 000 m³ dans les distilleries d'ylang-ylang. La déforestation et l'érosion des sols qui en résultent sont importantes.

3.9. 2 : Production d'énergie fossile

Dans la branche « électricité », après la crise énergétique observée en 2008, à la suite de l'explosion d'un groupe électrogène réduisant à 4 mégawatts la capacité de production à la Grande Comore, une nouvelle centrale d'une capacité de 6 mégawatts a été installée dans la capitale. Deux autres groupes électrogènes d'une puissance moyenne de 1 mégawatt chacun ont été installés à Anjouan et à Mohéli, augmentant la capacité de production nationale.

3.9. 3 : Energie renouvelable en production terrestre

A ce jour il n'existe pas de stratégie vers les ENR qui ait été formulée. L'énergie hydro-électrique est peu utilisée. Trois micros centrales sont installées actuellement aux Comores, deux à Anjouan et une à Mohéli. L'énergie solaire est utilisée

⁵⁶ Communication Nationale Initiale, 2003

traditionnellement pour le séchage des produits agroalimentaires. La production d'énergie électrique à partir du soleil est restée marginale pendant longtemps, uniquement utilisée dans les relais de télécommunications. La raréfaction des combustibles ligneux va accroître encore la dépendance énergétique vis à vis de l'importation de combustibles fossiles. Le prix élevé des énergies conventionnelles et la raréfaction des ressources en bois constituent les deux principaux problèmes auxquels le pays doit faire face en matière d'énergie.

RESSOURCES ENERGETIQUES

**Sensibilité moyenne X exposition faible / capacité d'adaptation faible
= Vulnérabilité faible à moyenne**

3.10 Transports

3.10.1 Transport aérien et maritime (fret et passagers)

Les aléas à prendre en compte sont entre autres les cyclones, les vents, et l'élévation du niveau de la mer. Les principaux risques sur les déplacements inter îles et internationaux sont l'arrêt des déplacements ou la gestion d'accidents. La dépendance très forte des importations fait qu'une forte pénurie notamment alimentaire serait à craindre en cas de suspension du trafic maritime. Pour le trafic aérien, les effets indirects seraient un enclavement des îles et une baisse de la fréquentation touristique. Bien que la sensibilité soit considérée comme faible, la vulnérabilité est forte du fait d'une capacité d'adaptation très faible.

3.10.2 Transport terrestre (fret et passagers)

Les infrastructures de communication sont des facteurs déterminants du processus du développement. Les infrastructures économiques de communication font référence aux routes, aux ports, aux aéroports et aux télécommunications. La défaillance des infrastructures économiques de communication figure parmi les principaux obstacles à la relance du secteur privé et à la réduction de la pauvreté. Les infrastructures de transport contribuent d'une façon indéniable à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté en facilitant la circulation des biens et des personnes, et en favorisant la création de nouvelles activités économiques.

Les routes

Le réseau routier national et régional aux Comores totalise 849 km, dont 776 km de routes bitumées et 184 km de routes et pistes en terre. Il est reparti comme suit : 58,3 % à Ngazidja (495 km), 33,2 % à Ndzouani (256 km) et 11,5 % à Moili (98 km).

Les ports

Les infrastructures portuaires facilitent le commerce extérieur et le commerce inter îles. Les taux d'occupation pour le poste de mouillage et les quais sont élevés si on tient compte du temps séjourné à quai par les bateaux en provenance des îles et par la forte augmentation du trafic inter îles. Le pays est actuellement sous-équipé en matière d'infrastructures portuaires.

Les aéroports

Les infrastructures dans le domaine se composent de l'aéroport international de Moroni « Prince Saïd Ibrahim » (AIMPSI) sis à Hahaya à Ngazidja et des aéroports secondaires

de Ouani à Ndzouani et de Bandar-Salama à Mohéli. Ces aéroports desservent les liaisons aériennes tant internationales qu'inter îles. Le trafic est cependant assez limité.

Les aléas à prendre en compte sont les cyclones, les fortes pluies et l'élévation du niveau de la mer. Le principal risque est le blocage des infrastructures de transport soit par dégradation des infrastructures soit par la survenue de conditions extrêmes empêchant leur fonctionnement normal.

L'exposition se fera sentir au niveau de l'érosion des côtes, la destruction des ponts, des routes, et la destruction des digues. Les populations ont une très forte dépendance aux transports terrestres. La sensibilité est considérée comme forte. Le manque de budget pour l'entretien des routes côtières, le manque de disponibilité des matériaux, et le besoin de formation sur les technologies adaptées poussent à évaluer la capacité d'adaptation du pays comme faible. Ainsi la vulnérabilité est très forte.

TRANSPORTS (DEPLACEMENT ET APPROVISIONNEMENT)
Sensibilité moyenne X exposition forte / capacité d'adaptation faible
= Vulnérabilité moyenne à forte

3.11 Industrie, commerces et services

3.11.1 Industries primaires et secondaires

Il n'existe pas aux Comores d'industrie minière. Le secteur secondaire demeure encore embryonnaire, et ne représente que 11,3% du PIB. Il est dominé par de petites et moyennes entreprises, dont l'activité repose essentiellement sur la transformation des produits agricoles de rente, la menuiserie et les métiers du BTP. Ce secteur enregistre deux entreprises publiques à caractère industriel qui produisent l'eau et l'électricité (la MAMWE) et des médicaments (la PNAC).

Les aléas à prendre en compte sont principalement les inondations et les cyclones qui risquent de perturber l'approvisionnement. La capacité intrinsèque de ce secteur dépend principalement des financements intérieurs disponibles. La vulnérabilité est aussi évaluée comme forte.

3.11.2 Industrie tertiaire et services dont banques et assurances

Pour ce secteur ce sont principalement les aléas climatiques extrêmes qui sont à prendre en compte. Le principal risque étant l'augmentation du nombre de cas de risque à gérer, et des coûts d'assurance associés. **Bien que le taux de couverture soit encore limité, il est à craindre que des conditions de garantie plus stricte ne renvoient les gens les plus démunis à une plus grande fragilité.**

De fait, la capacité d'adaptation sera d'autant plus faible pour les populations les plus démunies. La vulnérabilité est donc forte.

3.11.3 Autres entreprises artisanales et commerces

L'aléa principal pour ces secteurs est l'activité cyclonique, qui peut être un facteur de rupture d'approvisionnement pour les petites entreprises en lien avec l'arrêt du fret maritime. Cela aura pour effet indirect l'arrêt de l'activité et le risque de cessation d'activité des entreprises précaires

La sensibilité du secteur est considérée comme faible.

INDUSTRIE, COMMERCE et SERVICES
Sensibilité faible à moyenne X exposition moyenne à forte / capacité d'adaptation faible
= Vulnérabilité moyenne à forte

3.12 Tourisme

Des études récentes ont établi que la relance de la croissance aux Comores est fortement tributaire du développement du tourisme; le potentiel touristique du pays étant basé sur la qualité du cadre de vie et de l'environnement naturel. En tant que secteur en forte corrélation avec les principaux domaines du développement, il a un impact sur des secteurs directement liés à son activité comme le transport, l'hôtellerie et les agences, mais également sur le commerce, les entreprises du bâtiment et des travaux publics, l'énergie, l'agriculture, la pêche, l'artisanat, les télécommunications et les manifestations culturelles.

L'Union des Comores dispose d'un patrimoine touristique extrêmement riche et varié. Outre des sites exceptionnels tels que le volcan Karthala qui dispose du plus grand cratère du monde et une flore et faune dont certains éléments sont uniques, (comme le Cœlacanthe, poisson remontant à plus de 65 millions d'années), il y a aussi sur chacune des îles des plages de sable fin très variées, situées dans un environnement tropical particulièrement attractif. Les Comores disposent d'atouts exceptionnels en tant que carrefour de civilisations. Il permet un brassage culturel extrêmement riche qui s'exprime notamment dans la culture et la gastronomie et constitue également une ressource touristique très importante. Malgré ces atouts remarquables, le développement touristique des Comores n'a pas bien évolué comme dans les autres pays de l'Océan Indien qui ont vu leur industrie touristique devenir un des secteurs clés de leur développement.⁵⁷

En effet, même si le tourisme est certes une des cartes économiques du pays, l'absence d'investissement de développement des infrastructures nécessaires, tant touristiques que pour les services associés (déplacement, réseaux et télécommunication, hébergement, etc.) constitue le frein principal à son développement. L'éloignement et l'isolement géographique des Comores en font une destination relativement chère.

Dans le DSRP de 2005, le gouvernement estime à 800 le nombre de lits disponibles sur le territoire et seulement 500 emplois dans le secteur touristique. A l'heure actuelle, il n'existe pas suffisamment d'établissements hôteliers pour accueillir une clientèle

⁵⁷ Document cadre *stratégie touristique* conférence des bailleurs de fonds en faveur des Comores, les Comores, une destination en devenir touristique, Ile Maurice, le 8 décembre 2005

touristique balnéaire. Or pour ce genre de produits, la question de l'hébergement et du confort est central. Il s'agit donc d'augmenter la capacité hôtelière de certaines zones de l'île avec l'implantation d'établissements aux normes internationales et à capacité d'accueil variable (petites unités sur Mohéli et Anjouan, établissements d'une capacité de 100-200 lits sur la Grande Comore). Les questions d'accès, de gestion des déchets, d'assainissement et de formation du personnel devront également trouver des réponses. En effet, les plages représentent un capital limité qu'il convient de préserver et de valoriser. Cela suppose donc la mise en œuvre d'actions spécifiques pour l'entretien, l'amélioration et la sauvegarde de l'espace littoral, le tout dans le cadre d'une démarche de mise en tourisme de cet espace.⁵⁸

Les aléas à prendre en compte sont les cyclones, les phénomènes extrêmes (température, pluies, vents, ..) ayant comme principal impact la dégradation du milieu naturel au cœur de l'activité de l'éco tourisme.

Cela peut toucher les atouts et en particulier le milieu naturel. En 1997-98, plus de 70% des coraux ont subi les effets d'El-Nino. Une dégradation irréversible des coraux sera de fait un attrait de moins pour les amateurs de plongées, snorkeling et tourisme balnéaire.

C'est aussi la principale zone géographique habitée, le littoral, qui sera touchée par une érosion accrue.

Il ne faut pas oublier non plus l'impact des conditions sanitaires sur l'attrait du pays. Une crise sanitaire grave comme celle connue par la Réunion en 2006 a entraîné une chute dramatique du tourisme d'agrément. Les nombreuses maladies et autres infections présentes aux Comores et pouvant être aggravées par le changement climatique pourrait limiter le développement de ce secteur.

Il existe aujourd'hui une véritable opportunité de réflexion à l'échelle régionale pour développer une offre commune et diversifiée entre les îles (concurrence avec d'autres destinations mondiales), mais les possibilités d'adaptation sont limitées bien que la création de parcs nationaux et de réserves naturelles puissent y contribuer.

Bien que ce secteur représente un enjeu actuel limité, beaucoup d'espoir repose sur le développement de cette filière.

La vulnérabilité du secteur touristique est donc forte.

TOURISME

**Sensibilité forte X exposition faible à moyenne / capacité d'adaptation faible
= Vulnérabilité forte**

⁵⁸ Document cadre *stratégie touristique* conférence des bailleurs de fonds en faveur des Comores, les Comores, une destination en devenir touristique, Ile Maurice, le 8 décembre 2005

Photo 11 : Moroni Mosquée du Vendredi

Photo 12 : site historique d'Ivoini (Grande Comore)

4. Etat des lieux des actions d'adaptation et leur intégration dans les politiques sectorielles

4.1 Cadre national pour l'adaptation aux Changement climatique

Au moment où nous avons conduit cette étude, les élections venaient d'aboutir à la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale. Durant la phase de transition entre l'équipe sortante et la nouvelle en place, soit entre décembre 2010 et mai 2011, notre mission a pu avoir une image faussée de la réalité des actions entreprises durant les mandats. D'autre part il est important de souligner que dans cette phase de transition, il nous a été impossible d'apporter un complément d'expertise aux services concernés, puisque les personnes amenées à conduire les missions n'étaient pas encore confirmées dans leur poste.

4.1.1 Cadre institutionnel et juridique

La Direction Générale de l'Environnement (DGE) est le point focal de la Convention (CCNUCC) et le principal organe de gestion de l'environnement dans le pays où tous les projets environnementaux sont logés. Deux instituts de recherche, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, la Pêche et l'Environnement (INRAPE) et le Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique (CNDRS) pallient l'absence d'université dans le pays.

Depuis sa mise en place, le cadre politique (la Politique Nationale de l'Environnement, le Plan d'Action Environnemental, la stratégie et plan d'action) n'a pas été révisé pour prendre en compte l'évolution des besoins. Les politiques sectorielles des autres institutions concernées par la gestion durable de l'environnement (agriculture, pêche, tourisme, transport, éducation - recherche, finances, santé) ne semblent pas intégrer suffisamment la dimension environnementale⁵⁹

Les institutions en charge de l'Environnement ne disposent pas d'un mandat clair qui réponde aux priorités nationales telles que définies dans la Politique Nationale de l'Environnement (PNE). Et la programmation scientifique des institutions de recherche nationale ne définit aucune priorité en matière de connaissances à acquérir.

Enfin il n'existe pas de mode de gouvernance avec un cadre consultatif, un dispositif de concertation et de participation mobilisant largement l'ensemble de la population et des parties prenantes (scientifiques, élus locaux et chefs religieux, acteurs économiques....)

4.1.2 Cadre réglementaire

Le pays est doté, depuis 1993 d'une Politique Nationale de l'Environnement et d'une Loi-cadre sur l'Environnement. Les textes d'application de la Loi-cadre ne sont pas tous élaborés, de même que les dispositions liées aux études d'impacts. Certaines dispositions de la loi doivent être modifiées pour intégrer les préoccupations liées aux changements climatiques.

⁵⁹ PANA 2006

Une politique agricole a été adoptée en 1994 et évaluée en 2001 et un avant-projet de loi forestière est actuellement à l'étude. Une proposition de législation phytosanitaire pour l'utilisation des engrais et pesticides a été élaborée et la politique de fabrication des médicaments génériques se poursuit. Enfin, un projet de décret a été élaboré sur les mesures de lutte contre la pollution marine et contre le rejet des eaux de ballast des navires.

Cependant, le cadre juridique et réglementaire est insuffisant pour répondre aux préoccupations actuelles en vue de permettre la mise en œuvre des conventions ratifiées par le pays.

Un comité national servant de comité de pilotage de la communication nationale est établi depuis 2007 mais n'a jamais pu être fonctionnel. Il semble que le nombre élevé de membres et l'absence de moyens de fonctionnement ont été à l'origine de l'absence d'activité de ce comité. Il regroupe un certain nombre de points focaux de conventions, des membres d'autres institutions, du secteur privé et d'ONGs.

5.1.3 Capacités (existantes et manquantes)

L'autoévaluation nationale des capacités, initiée dans le cadre d'un plan général du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM GEF) a permis au pays de faire le bilan des capacités disponibles. Il est apparu que les institutions en charge de l'environnement sont handicapées par le manque des moyens humains, techniques, financiers et matériels nécessaires et suffisants et par l'absence de textes définissant les mandats, les missions et les responsabilités des institutions (Union et îles) concernées par la gestion et la protection de l'environnement national. Il existe une inadéquation entre les ressources humaines prévues dans les cadres organiques et les besoins pour remplir les missions dévolues aux institutions. Les moyens financiers propres prévus pour équiper et faire fonctionner les directions sont quasi-inexistants. Un plan d'action pour le renforcement des capacités a été établi grâce à l'appui du PNUD.⁶⁰

Les ressources propres sont nettement insuffisantes pour assurer la maîtrise nationale des décisions en matière d'environnement. Le système d'information environnemental n'est pas structuré et reste très incomplet, comporte des informations non actualisées et manque de données fiables pour assurer une gestion durable des activités d'exploitation des ressources naturelles. Les autorités politiques, peu informées et peu sensibilisées sur l'importance de l'environnement pour le développement durable, ne sont pas en mesure d'accompagner les initiatives en cours et de les défendre.

Le nombre de spécialistes nationaux reste très limité dans les domaines essentiels à la gestion durable de l'environnement (biologistes, environnementalistes, agronomes, forestiers, ingénieurs halieutes, juristes, taxonomistes...). Il y a peu d'opportunités pour le développement des compétences et des spécialisations. La faculté des Sciences de l'Université des Comores a commencé à orienter ses étudiants vers des filières en relation avec la conservation de la biodiversité des Comores. Des partenariats en ce sens ont été établis notamment avec l'Université de Turin en Italie.

Le relevé des domaines prioritaires de renforcement des capacités est compilé dans le document issu du projet d'autoévaluation des capacités⁶¹ et rappelé ici pour mémoire :

⁶⁰ Le livre de l'Environnement, Plan d'action pour le renforcement des capacités en Union des Comores, 2010, Pnud-Ministère de l'Environnement

⁶¹ Le livre de l'Environnement, Plan d'action pour le renforcement des capacités en Union des Comores, 2010, Pnud-Ministère de l'Environnement

- Protocole de communication et d'échange d'information et de données entre les services nationaux et insulaires pour assurer le suivi de l'application des mesures préconisées dans le cadre de la mise en œuvre des conventions
- Définition claire des mandats, missions et responsabilités des institutions (Union et îles) concernées par la gestion durable de l'environnement
- Suivi du manuel de procédures du Ministère chargé de l'Environnement
- Relance du processus de suivi de la mise en œuvre des projets par le service Planification, Suivi et Évaluation du Ministère de l'Union chargé de l'Environnement conjointement avec les Ministères de l'Environnement des Îles.
- Formation en suivi – évaluation selon l'approche de gestion axée sur les résultats pour le personnel des projets et de l'administration
- Outils de suivi et d'évaluation harmonisés entre le Ministère de tutelle, les bailleurs et les agences de mise en œuvre des projets
- Représentation effective et implication active des Ministères de l'environnement (union et îles) dans les comités Directeurs ou comités de pilotage des projets
- Promotion d'une attitude de partage des connaissances et expériences par la mise en place d'un système de gestion de l'information et des connaissances au sein de toutes les institutions concernées par la conservation et la gestion des ressources naturelles
- Processus de recrutement, redéploiement et affectation transparent basé sur des critères de compétence et de motivation permettant d'éviter l'ingérence des liens politiques et sociaux ainsi que de valoriser les capacités développées au cours des formations et au sein des projets de développement.
- Processus de gestion des ressources humaines des institutions en charge de l'environnement et du personnel chargé de la mise en œuvre des conventions et des projets environnementaux par l'adoption d'un ensemble de procédures conçues de façon concertée avec le personnel et les autorités.
- Mise en place d'un mécanisme durable capable de financer les priorités telles que définies dans la PNE
- Réflexion nationale sur la valorisation des compétences nationales, la création d'emplois et le développement des opportunités de formation
- Mécanisme de transfert des droits de gestion des ressources naturelles au niveau des communautés de base
- Conception, révision et mise à jour des plans, stratégies et textes en évaluant systématiquement les ressources et moyens requis pour leur mise en œuvre et en tenant compte des capacités existantes et disponibles aux Comores.
- Mandat spécifique au sein des Ministères de l'Environnement pour assurer une collaboration, une concertation et des synergies effectives avec les autres institutions concernées par la mise en œuvre des conventions post Rio en vue d'intégrer systématiquement les préoccupations environnementales dans la conception de leurs politiques et plans d'action
- Liaisons Internet et téléphoniques performantes disponibles aux Comores et accessibles pour les institutions concernées par la gestion durable de l'environnement.

4.2 Inventaire des actions d'adaptation et intégration dans les politiques publiques

4.2.1 Information et Communications nationales

La première communication nationale a été élaborée en 2002 et la seconde communication est en cours. Des difficultés internes n'ont pas permis au processus d'avancer mais lors de la dernière conférence des parties tenue à Cancun, le document, présenté par le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) prévoit la présentation du second rapport de la communication en décembre 2012. La première communication présentait déjà un état des lieux de la vulnérabilité des Comores au changement climatique pour les secteurs suivants :

- secteur agricole, terres et forêts
- zones côtières
- Ressources en eau
- et santé

Le document intégrait aussi une présentation des actions à mettre en œuvre dans les domaines de l'eau, de la santé et de l'agriculture.

4.2.2 Mécanismes d'actualisation des données sur le climat

Le Service national de météorologie est logé à l'Agence de l'Aviation civile. Pour l'heure les Comores ne disposent pas d'un réseau de stations de mesures. Ces derniers temps, des efforts ont été faits pour permettre au service de disposer des données fiables, l'accent étant mis en priorité sur les données pour l'aéronautique.

Un marégraphe vient d'être installé au port de Moroni, grâce à l'appui de l'Unesco.

Les Comores ont un besoin important d'équipement et du renforcement de ses capacités pour suivre les facteurs d'émission et les indices de vulnérabilité adaptés au contexte national, et assurer le suivi des paramètres océanographiques (température de l'eau, niveau de la mer ; hauteur des houles, et de la force des courants marins).

Ces conclusions sont issues dans l'ensemble de l'autoévaluation des capacités à renforcer au niveau des trois principales conventions issues du sommet de Rio⁶². Elles sont toujours d'actualité dans la mesure où elles sont issues d'une analyse qui a regroupée l'ensemble des parties prenantes dans le domaine de l'environnement.

La gestion des changements climatiques exige la création d'une institution spécialisée et le renforcement des institutions de recherche existantes ainsi que le service de la météorologie nationale. Ces institutions pourraient avoir à développer des actions autour des thématiques suivantes et pour lesquelles un renforcement des capacités à tous les niveaux est nécessaire :⁶³

- 1 Développement de mesures d'adaptation du secteur agricole et de plan de gestion intégrée de la zone côtière ;
- 2 Mise au point de facteurs locaux d'émission et d'indices de vulnérabilité ;
- 3 Suivi des paramètres climatiques et constitution d'une base de données pour le stockage, le traitement, l'analyse et l'interprétation des données sur les changements climatiques ;
- 4 Suivi des paramètres océanographique par la formation, l'acquisition, le traitement, la compilation et l'échange de données ;
- 5 Suivi de l'érosion côtière, de l'état des récifs et de l'élévation du niveau de la mer ;
- 6 Mise en place d'un service de prévision météorologique avec des systèmes de détection et d'alerte précoces ainsi que de prévision du temps ;
- 7 Formations sur l'évaluation de la vulnérabilité et l'adaptation aux changements climatiques ainsi que l'intégration de ces changements dans les programmes d'éducation ;
- 8 Mise au point d'une méthodologie d'évaluation des ressources naturelles et des risques liés aux changements climatiques ;
- 9 Appui à la mise en place d'une capacité de gestion des catastrophes naturelles y compris l'assurance conformément aux dispositions de la Convention ;
- 10 Appui à l'élaboration et à la mise en place d'une législation adaptée aux exigences de la Convention

4.2.3 Intégration dans les politiques publiques

Le Programme d'Action National d'Adaptation (PANA) adopté en 2002 avait priorisé treize projets pour les thèmes suivants :

- Variétés plus adaptées à la sécheresse,
- Défense et restauration du sol,
- Reconstitution des bassins versants,
- Accroissement de l'approvisionnement en eau,
- Amélioration de la qualité de l'eau,
- Lutte contre le paludisme,
- Matériaux locaux non métalliques pour la construction,
- Production fourragère,
- Production de provendes,

⁶² Le livre de l'Environnement, Plan d'action pour le renforcement des capacités en Union des Comores, 2010, Pnud-Ministère de l'Environnement

⁶³ Le livre de l'Environnement, Plan d'action pour le renforcement des capacités en Union des Comores, 2010, Pnud-Ministère de l'Environnement

- Introduction de Dispositifs de Concentration de Poissons,
- Conservation de poissons sous glace,
- Alerte précoce
- Appui aux soins oculaires médicaux et chirurgicaux.

Seuls les deux thèmes relatifs à l'eau ont été retenus par les autorités et on fait l'objet d'une demande de financement au fonds des pays les moins avancés⁶⁴ au sein de la convention cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). Le projet a été approuvé et doit être mis en œuvre incessamment.

L'Axe stratégique 6 du document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté 2006-2009 (DSCR)⁶⁵ intitulé « Promouvoir la durabilité de l'environnement et la sûreté nationale » traite de la question du changement climatique et de ses conséquences. Le programme 6.2 stipule que les changements climatiques auront donc des impacts importants sur la santé, la sécurité alimentaire, l'activité économique, les ressources en eau et l'infrastructure physique. Ces impacts sont de nature à provoquer des bouleversements dans cet archipel dont l'économie et la vie sont largement tributaires de l'agriculture, du tourisme, de la pêche et dont les populations vivent majoritairement sur le littoral. La dérive climatique risque d'anéantir, en particulier, les efforts de développement engagés et les stratégies spécifiques pour la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté.

Politique agricole et de santé :

En 2009, les Comores ont adopté une Stratégie nationale de santé et environnement (SNSE)⁶⁶, qui prend en compte les aspects liés au changement climatique. Les deux priorités retenues dans la stratégie nationale d'adaptation concernent la lutte contre le paludisme et les maladies oculaires.

D'autres efforts qui ont été entrepris, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de la santé :

- Le projet d'appui à la stratégie agricole (1991-1997) qui a entrepris des recherches d'adaptation sur l'intensification agricole, la prévention de l'érosion, la restauration de la fertilité des sols cultivés, l'agroforesterie et le maraîchage.
- Un projet pilote de services agricoles (2000-2003) qui a aidé à développer les infrastructures d'irrigation, y compris la construction de réservoirs d'eau, afin d'augmenter la résistance à la sécheresse.
- Un projet visant à accroître la sécurité alimentaire a contribué au développement du maïs et de la culture de la patate douce grâce à l'introduction de nouvelles variétés résistantes à la sécheresse.
- Le projet national sur la lutte contre le paludisme (PNLP), géré par le Fonds mondial, est pris en charge par le gouvernement par la taxe d'exemption de moustiquaires, les insecticides et les médicaments contre le paludisme.
- Le gouvernement a établi la première aire protégée, le parc marin de Mohéli, d'une superficie de 404 km².
- Le Fonds d'appui au développement communautaires (FADC), alloue des fonds pour la protection des villages et des routes⁶⁷.

⁶⁴ Least developed countries fund (GEF FEM)

⁶⁵ Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (Scrp) Septembre 2009

⁶⁶ Stratégie nationale de santé et environnement des Comores (SNSE), 2009

⁶⁷ <http://www.climate.org/climatelab/Comoros>

Politique de gestion des risques :

En dépit de la forte vulnérabilité aux catastrophes, l'intérêt exprimé par le Gouvernement de l'Union des Comores au sujet des risques de catastrophe est tout à fait récent. Avec l'inscription du « risque » comme programme prioritaire du DSCR (août 2005) et la création du COSEP (Centre des Opérations de Secours et de la Protection Civile) en 2007, la gestion de risque se met en œuvre. Cette structure est définie comme l'organe exécutif de la Direction Centrale des Opérations de Secours, devant réunir tous les experts et décideurs du plan de préparation et de réponse à l'urgence.

Le COSEP est rattaché au Ministère chargé de la défense et assure les missions suivantes :

- l'élaboration et mise à jour du plan de préparation et de réponse aux urgences ainsi que son activation,
- la mise en place des capacités humaines, matérielles et financières de réponse à l'urgence,
- la mise en place des cellules, le commandement et la coordination des moyens,
- la centralisation et le traitement du renseignement,
- la communication et l'information vis-à-vis de la population et les relations avec l'extérieur.

4.3 Actions d'adaptation mises en œuvre

Actions soutenues par la COI :

Progeco : certaines des activités développées par le Programme régional pour la Gestion Durable des ressources marines et côtières (Progeco) ont une relation directe avec la problématique des changements climatiques et plus particulièrement de l'adaptation.

A ce jour, l'idée de créer une Commission nationale pour le développement durable est en train de voir le jour avec l'appui du Programme régional pour la Gestion des Ressources marines et côtières (Progeco).

Actions soutenues par l'UNFCCC :

Les Comores ont ratifié la Convention Cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) en 1994 et le protocole de Kyoto en 2008. Ils vont bénéficier du fonds des pays les moins avancés pour le financement d'un projet issu du Programme d'Action National d'adaptation (PANA) soumis en novembre 2006 à la Convention sur les changements climatiques. Il s'agit du projet de Renforcement des capacités de gestion des ressources en eau pour une adaptation aux changements climatiques aux Comores. Ce projet est axé sur l'amélioration de la gestion des ressources en eau afin d'augmenter l'approvisionnement en eau et la qualité de l'eau sous des conditions climatiques changeantes.

Pour ce faire, les objectifs sont les suivants :

4. Les institutions à l'échelle nationale et locale sont renforcées afin d'intégrer les données liées aux changements climatiques à la gestion des ressources en eau.
5. Augmentation de l'approvisionnement en eau et amélioration de la qualité de l'eau pour des communautés pilotes sélectionnées au préalable afin de lutter contre les conséquences des changements climatiques.

6. Amélioration de la sensibilisation à et de la connaissance des bonnes pratiques d'adaptation pour un processus continu d'études d'orientation et de développement.

Le but de ce projet est d'adapter la gestion des ressources en eau des Comores aux changements climatiques ; ce faisant, l'objectif est de réduire le risque engendré par les changements climatiques sur les ressources en eau aux Comores. En agissant ainsi, ce projet permettra la mise en place de l'adaptation prioritaire « augmentation de l'approvisionnement en eau » et contribuera à celle de l'adaptation prioritaire « amélioration de la qualité de l'eau », toutes deux identifiées comme telles par le Programme d'Action National d'Adaptation.

Actions soutenues par le PNUD/FEM :

Presque tous les programmes environnementaux développés aux Comores sont appuyés par le Programme des Nations Unies pour le Développement.

La conception des axes stratégiques et des actions sont guidées par les principes ci après :

- Concilier la lutte contre la pauvreté et le respect de l'environnement ;
- Soutenir l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et le développement de solutions alternatives viables;
- Promouvoir la gestion durable et la reconstitution du patrimoine forestier et des terres dégradées.
- Promouvoir la gestion décentralisée des ressources naturelles et l'implication volontaires des communautés.

Les projets actifs à l'Unité « Environnement et Développement Durable » sont sous la responsabilité du gouvernement mais reçoivent l'appui du PNUD. Il s'agit du :

- **Programme « Micro financement du Fonds pour l'Environnement Mondial (SGP) »** dont les objectifs sont de : Soutenir les initiatives communautaires qui favorisent l'atteinte des avantages environnementaux mondiaux ; Contribuer au développement d'un partenariat fondé sur la mobilisation des ressources additionnelles pour le financement des actions ne rentrant pas directement dans les domaines focaux du SGP mais dont la réalisation contribuera à satisfaire / améliorer les moyens d'existence des populations ; Favoriser le développement d'un réseau d'échange d'expériences de protection de l'environnement mondial
- **Programme « Développement des capacités des OCBs et Promotion du volontariat en tant que modèle d'implication des communautés villageoises pour la réalisation des OMDs aux Comores »** qui concourent au Renforcement des capacités et de l'implication volontaire des communautés villageoises dans la réalisation des OMD à travers la gestion durable de l'environnement dans des zones prioritaires de conservation
- **Programme « Développement des Capacités en Gestion Durable des Terres (GDT) »** Initié en mars 2009, les actions de terrain du projet Gestion Durable des Terres visent essentiellement à freiner la dégradation accélérée des terres agricoles et à relancer une dynamique de restauration de la fertilité. Une dégradation qui entraîne la modification de la dynamique du milieu, étant responsable de la diminution des terres cultivables, de la baisse constante de la fertilité et donc des faibles rendements agricoles enregistrés dans le pays. Ce constat très alarmant est incompatible avec la volonté des autorités comoriennes d'augmenter la production vivrière en vue d'assurer l'autosuffisance alimentaire du pays et lutter efficacement contre la pauvreté en milieu rural
- **Programme « Développement des Capacités de Gestion de l'Environnement et de Coordination Multisectorielle du Développement Durable en Union des Comores (CNDD) »** vise le renforcement des capacités systémiques, institutionnelles et individuelles pour la relance des institutions en charge de la gestion de l'environnement aux Comores, La mise en place d'une structure de coordination multisectorielle des initiatives de développement, dans une perspective de durabilité économique, sociale et écologique, L'élaboration d'une stratégie nationale de développement durable (SNDD) et d'un Plan d'action
- **Programme « Renforcement des capacités nationales de gestion des ressources en eau pour une adaptation aux changements climatiques en Union des Comores »**, voir le chapitre sur la gestion intégrée de l'eau.

Action soutenue par l'AFD (France) :

L'Agence Française de Développement finance un projet porté par l'ONG britannique Bristol Zoo Gardens, qui cherche à engager les communautés riveraines de la forêt dans la gestion territoriale intégrée des forêts des Comores pour contribuer à l'amélioration des conditions de vies des populations, améliorer la durabilité de l'exploitation des ressources et pour préserver les écosystèmes forestiers et leur biodiversité.

Action soutenue par le milieu associatif international :

A ce jour seul une ONG française « Hydraulique sans Frontières » travaille dans l'île de la Grande-Comores sur la gestion de l'eau dans la région de Oichili sur initiative des associations de la diaspora et ce avec l'aval du gouvernement.

5. Synthèse sur l'évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques et recommandation pour la stratégie régionale

5.1 Matrice de Synthèse de la Vulnérabilité

Un tableau présentant l'analyse des 12 secteurs et de leur sous secteurs est présenté en annexe 6.

Ce tableau résulte d'un travail partagé en atelier national qui a ainsi permis de compléter et de valider l'analyse pour l'évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques des Comores avec les participants.

Pour ce travail, deux sous groupes ont été animés durant l'atelier national, chaque sous groupe ayant pour objectif de :

- Valider/ ajuster /compléter la matrice sur 6 secteurs par groupe, ou indiquer les sources complémentaires d'information et de données
- Formuler les défis du pays en matière d'adaptation au changement climatique sur les secteurs
- Identifier les manques pour répondre à ces défis
- Formuler des propositions recommandations pour les orientations de la stratégie d'adaptation à l'échelle régionale de la COI

Cette analyse évaluative a ensuite été présentée lors du séminaire régional (mars 2011), et de façon similaire pour les 5 pays, et des ajustements ont été apportés par l'ensemble des participants pour mettre en cohérence les analyses des 5 pays.

Le tableau suivant présente la synthèse de la vulnérabilité issue du séminaire régional en mars 2011 :

libellé du secteur	Appréciation de la vulnérabilité
Sécurité et souveraineté	FORTE
Identité culturelle et éducation	MOYENNE
Santé publique	FORTE
Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau	MOYENNE
Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts	FAIBLE MOYENNE
Préservation de l'environnement et des milieux	FORTE
Pêche	MOYENNE
Planification spatiale, aménagements et infrastructures,	FORTE
Energie, production et consommation	MOYENNE
Transports	MOYENNE à FORTE
Industrie, commerces et services	FORTE
Tourisme	FORTE

5.2 Synthèse de l'analyse, bilan AFOM

Aux Comores, il convient de noter que la plupart des contraintes environnementales sont similaires à celles qui ont été identifiées pour les PEID par l'Agenda 21 et le programme d'action de la Barbade : fragilité écologique et économique ; forte vulnérabilité aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles, faible capacité de réponse et de gestion, ainsi que l'étroitesse de la base des ressources et les coûts élevés de l'énergie.

Les enjeux prioritaires du pays sont avant tout le développement social et économique du pays pour assurer de meilleures conditions de vie aux populations et permettent la mise en place des services publics dans le cadre de la stratégie de la réduction de la pauvreté et du développement. De ce fait, même si le pays a une exposition relativement faible aux effets directs du changement climatique, la capacité de réponse, d'adaptation ou simplement de résistance/résilience des populations et des organisations publiques est encore très faible. Et ce n'est pas forcément la conséquence directe de l'aléa climatique qui peut avoir une conséquence négative forte sur le pays, mais les conséquences qui en découleront, avec des effets de seuil ou de basculement vers des situations irrémédiables touchant en priorité les personnes de plus grande précarité.

Pour illustrer ce propos : les effets du changement climatique en terme de pluviométrie, s'ils de génèrent pas systématiquement des tempêtes ou des sécheresses exceptionnelles vont avoir tendance toutefois à multiplier les aléas. Et même si l'évènement n'est pas dramatique, pour les populations en situation de précarité qui le supportent, le fait d'avoir sa maison et ses quelques biens inondés ou partiellement détruits est supportable une fois dans l'année mais pas 2 ou 3 fois.

En les effets du changement climatique, s'ils ne sont pas dramatiques en soi, viennent s'accumuler aux difficultés courantes de la vie pour les populations les plus précaires et peuvent faire basculer des populations en situation de grande précarité (effet répétitif ou cumulatif avec d'autres facteurs socio économiques).

La synthèse suivante de type AFOM (atout faiblesse opportunité menace) pour le pays est faite au regard des enjeux d'élaboration d'une stratégie régionale à l'échelle de l'ouest de l'océan indien.

Il ne s'agit pas de dresser le bilan des forces et faiblesses du pays au regard de la vulnérabilité aux changements climatiques, mais de répondre à notre commande à savoir d'identifier au niveau national les enjeux qui pourraient mériter d'être traités au niveau régional pour plus de cohérence ou d'efficacité de l'action publique. En ce sens la stratégie régionale ne doit pas se substituer aux politiques nationales.

L'analyse de la vulnérabilité est donc faite avec un filtre d'intérêt régional.

Secteur	Atouts/opportunités	Faiblesses/menaces
1. Souveraineté et sécurité	Réglementation existante : art 79 de la loi cadre interdisant le prélèvement de sable de mer. Projet PROGECO de protection des côtes (digues). Projet DCGRCNC (PNUD) travaille à la régénération des mangroves pour stabiliser les terres. Initiatives des communautés locales soutenues par la coopération française.	Erosion côtière et élévation du niveau de la mer cumulées. Or les villages et les principales infrastructures (port, routes) sont situés en zone côtière. Frein culturel fort pour ne pas déplacer les villages. Difficulté à faire appliquer la réglementation. 90% des plages des Comores ont disparu en 20 ans.
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	Vulnérabilité : FORTE Enjeu national : faire appliquer la réglementation et mettre en œuvre des actions de lutte contre l'érosion Niveau d'intervention : national à local Enjeu pour la stratégie régionale : <ul style="list-style-type: none"> partager des savoir faire techniques, bonnes pratiques et retour d'expérience, concertation et gouvernance locale pour la réhabilitation/protection des côtes contre l'érosion. Financer et mettre en œuvre des actions locales en accompagnant le renforcement des capacités (compétences et moyens des autorités nationales et locales pour la gestion et la maintenance des ouvrages) 	
2. Identité culturelle et éducation	Une structure communautaire traditionnelle très active avec une très forte solidarité dans la régulation sociale locale, et un soutien financier important de la diaspora comorienne Un tissu associatif important et actif et proche de la population Les sujets de sensibilisation sur l'environnement sont intégrés dans les cursus d'éducation primaire	De multiples croyances qui freinent les interventions sur certains espaces (forêt, mangroves..)
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	Vulnérabilité : FAIBLE Enjeu national : sensibiliser, informer, éduquer les populations sur les effets du changement climatique et développer les bons comportements de gestion durable. Niveau d'intervention : national à local Enjeu pour la stratégie régionale : <ul style="list-style-type: none"> partager des savoir faire techniques, bonnes pratiques et retour d'expérience, supports pédagogiques. Sensibiliser sur la dimension régionale des réponses à apporter sur certaines problématiques et pour accéder à des ressources (fonds internationaux) 	
3. Santé publique	Préoccupation majeure des organismes internationaux sur les maladies à vecteurs (paludisme...).	Augmentation des gîtes larvaires, extension des zones de contamination (altitude jusqu'ici épargnée) pouvant toucher une cible nouvelle représentant 25% de la population les Comores sont une porte d'entrée dans l'Océan indien des maladies vectorielles pour les hommes et pour le bétail
Bilan et recommandation dans le cadre d'une	Vulnérabilité : FORTE Enjeu national : suivre, dépister et éliminer les foyers d'infection, soigner (traiter et prévenir) les populations les plus fragiles.	

stratégie régionale	<p>Lutter contre l'extension géographique des contaminations. Informer et alerter les pays voisins Niveau d'intervention : régional et national Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Situation comparable sur les hauts avec les hauts plateaux de Madagascar. <p>Enjeu régional en lien avec la corne de l'Afrique : dépister et contenir les risques de contamination en provenance de l'Afrique entrant par les Comores (pour les hommes comme pour le bétail) et pouvant se propager sur l'ouest de l'Océan indien. Informer et agir en concertation avec les pays de la COI.</p>	
4. GIRE eau	<p>Les 2 priorités dans le PANA retenues portent sur la GIRE seront mises en œuvre (PNUD PNUE) dans le projet de renforcement des capacités de gestion des ressources en eau pour une adaptation aux changements climatiques 2010-2014 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - renforcement des capacités des institutions nationales - augmentation de la quantité et amélioration de la qualité de l'eau pour les communautés pilotes - sensibilisation et bonnes pratiques d'adaptation aux CC. 	<p>Déficit accru de ressource disponible (sécheresse, inondation qui provoque des ruptures d'approvisionnement ou rend l'eau insalubre..) qui va accroître la pression déjà forte sur la ressource et qui va s'accroître avec la pression démographique. L'élévation du niveau de la mer va renforcer les pénétrations d'eau salée dans les nappes côtières.</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : MOYENNE Enjeu national : assurer le service de l'eau potable et de l'assainissement aux populations à un coût supportable. Gérer la ressource eau dans une approche de GIRE. Niveau d'intervention : national et local Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capitaliser diffuser des bonnes pratiques individuelles ou de gestion des ressources en eau, entre les 5 pays, renforçant la résilience des populations et les économies d'eau. • Développer des supports pour informer et sensibiliser les populations aux conditions de consommation de l'eau en cas d'aléa climatique (santé publique). 	
5. Agriculture, sécurité alimentaire, exploitation des forêts	<p>La SNCRP soutient le développement du secteur privé de l'agroalimentaire. L'agro foresterie traditionnelle offre une certaine résilience aux changements climatiques. (combinaison de cultures annuelles et cultures pérennes sous couvert arboré).</p>	<p>Le riz, aliment de base de la nourriture, est importé, et la production locale très insuffisante pour assurer la sécurité alimentaire. Les coûts des denrées locales sont plus chers que le riz importé, le prix du poisson a triplé récemment. (avec le coût de l'énergie). Tout aléa climatique risque d'augmenter les pénuries et les coûts. Les terres cultivées situées en bord côtiers, seront sujettes aux intrusions d'eau salée (élévation du niveau de la mer). L'érosion des sols et leur dégradation sera aggravée par les épisodes extrêmes (succession de sécheresse, inondation entraînant le lessivage des sols). Insuffisance de production locale pour nourrir la population, et toute pénurie due aux CC va entraîner une très grande précarité des familles les plus fragiles, et générer des comportements de cueillette sur des ressources à fort enjeux environnemental (not espèces emblématiques tortues...) La surface forestière est très réduite et subit une pression humaine très importante.</p>

<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>Vulnérabilité : FAIBLE à MOYENNE Enjeu national : assurer la sécurité alimentaire des populations dans une perspective de croissance démographique Niveau d'intervention : national et local Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capitaliser diffuser des bonnes pratiques agricoles et les solutions d'adaptation qui sont transposables aux autres pays de l'Océan indien • Mettre en place, soutenir et renforcer les stratégies d'entraide commune aux 5 pays de la COI pour assurer la sécurité alimentaire à l'échelle régionale (pays zone de stockage ou grenier pour les autres ; priorité à l'approvisionnement de proximité...) 	
<p>6. Préservation de l'environnement</p>	<p>Classé parmi les 20 îles ou archipels caractérisés à l'échelon mondial par un endémisme spécifique et remarquable de leur biodiversité. (mais fragile avec 114 espèces inscrites sur la liste rouge UICN). Potentiel de valorisation touristique Une implication ces ONGS environnementales pour la sensibilisation des populations</p>	<p>Méconnaissance du milieu et de sa résilience, et dégradation généralisée des ressources (mauvaise ou sur- exploitation). Déficit en termes de législation et réglementation, Déficit en termes de dispositif de gestion des espaces naturels remarquables. Forte sensibilité aux effets CC du milieu côtier et marin (not espèces emblématiques, coraux, tortues, baleines...), l'effet CC vient peser encore plus sur des écosystèmes sensibles très fragilisés par la pression humaine et les pollutions. En cas de stress alimentaire, les populations vont se reporter sur les espèces emblématiques (tortues et œufs). La politique de l'environnement n'a pas évolué pour intégrer la prise en compte du CC.</p>
<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>Vulnérabilité : FORTE Enjeu national : Niveau d'intervention : régional, national et local Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renforcer l'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles • Connaître et comprendre, suivre les milieux marins (sur les enjeux régionaux) • Comprendre, suivre et protéger les espèces emblématiques dont le cycle de vie concerne toute la région (tortues, baleines, oiseaux marins, coraux, poissons..). la plupart des espèces voyagent au sein de la région océan indien. • Intégration du CC dans la gestion des AMP (depuis la définition des périmètres) 	
<p>7. Pêche</p>	<p>Actions mises en œuvre dans le cadre de la CTOI. Règlements et accords, et suivi dans le cadre des accords de pêche internationaux. (zone exclusive accordée à l'UE).</p>	<p>Les impacts du CC sont encore peu connus. l'augmentation de la température océanique avec blanchissement des coraux et développement des intoxications alimentaires ; l'augmentation des pertes après captures du à l'augmentation de la température moyenne ambiante.</p>

Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	Vulnérabilité : MOYENNE Enjeu national : Niveau d'intervention : régional et international Enjeu pour la stratégie régionale :	
8. Planification spatiale		Les villages et les infrastructures de transport des marchandises et des personnes sont en zone côtière, donc très sensibles et exposés. (41% de la population). Le pays fonctionne sur les importations (90% des besoins) et les infrastructures portuaires sont essentielles bien qu'exposées.
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	Vulnérabilité : FORTE Enjeu national : foncier et infrastructures Niveau d'intervention : national et local Enjeu pour stratégie régionale : <ul style="list-style-type: none"> • Développer les approches de gestion intégrée des zones côtières • Suivre les initiatives de protection physique des cotes (digues) pour voir l'efficience dans le temps (et rapport cout efficacité dans le temps) et autre incidence sur l'environnement (zones adjacentes) 	
9. Energie	La demande actuelle est faible (peu d'industrie de transformation) mais elle va augmenter avec le développement du pays.	La biomasse d'origine locale couvre 2/3 des besoins énergétiques notamment pour les familles (bois énergie). Toute rupture d'approvisionnement (ou surcout) augmente la déforestation et paralyse les activités du pays (y compris l'approvisionnement alimentaire). Tout aléa impactant l'approvisionnement en énergie impacte sa disponibilité et le cout de l'énergie localement.
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	Vulnérabilité : MOYENNE Enjeu national : Niveau d'intervention : national puis local Enjeu pour la stratégie régionale : <ul style="list-style-type: none"> • Stratégie énergétique et développement des ENR locales, et des initiatives individuelles (développement des activités de proximité) 	
10. Transports et réseaux de télécommunication		Toutes les activités aux Comores sont tributaires des importations et de la distribution locale (inter île par avion, navire et intra île par la route), et sont des facteurs déterminants du processus de développement
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	Vulnérabilité : MOYENNE Enjeu national : Niveau d'intervention : national puis local Enjeu pour la stratégie régionale :	

	<ul style="list-style-type: none"> • Intégration du CC dans la conception et l'entretien des infrastructures de transport. • Stratégie d'adaptation visant à réduire les pratiques de transport et renforçant la proximité inter îles et régionales
11. Industrie, commerces et services	Toutes les activités aux Comores sont tributaires des importations.
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : FORTE Enjeu national : Niveau d'intervention : national puis local Enjeu pour la stratégie régionale :</p>
12. Tourisme	Les hébergements touristiques sont situés sur le littoral comme les infrastructures de déplacement Le risque de crise sanitaire (épidémie)
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : FORTE Enjeu national : développer les activités et infrastructures de tourisme tout en préservant les attraits du pays au niveau patrimoine naturel et culturel. Niveau d'intervention : national et régional Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renforcer une image identitaire à l'échelle de la région ouest océan indien • Informier alerter à l'échelle régionale de tout risque potentiel ou avéré en lien avec CC • Proposer des stratégies de replis (hébergement) sur les îles voisines (plutôt que voir les touristes préférer d'autres destinations que l'océan indien) • Développer des stratégies de « circuits » inter îles pour augmenter la fréquentation globale de la région tout en présentant des plans de « secours et de protection des touristes en cas d'aléa CC et de ses conséquences (cyclones, épidémies..)

Au-delà des enjeux identifiés par secteur, les participants de l'atelier national ont formulé des enjeux transversaux à l'échelle nationale qui pourraient également faire l'objet d'une action de soutien à l'échelle nationale :

■ **Enjeux et Défis pour le pays**

Mobilisation des ressources financières
Bonne Gouvernance
Renforcement des capacités

L'enjeu pour les Comores est d'arriver à conjuguer les politiques de développement pour le pays en intégrant les mesures d'adaptation et d'atténuation aux effets du changement climatique. Cette situation est très particulière pour les Comores, au regard des autres états insulaires membres de la COI.

■ **Priorités**

Gestion des zones côtières (villages, infrastructures routières)
Accès à l'eau (santé publique, agriculture)
Connaissances scientifiques et suivi des aléas
Gestion des déchets (santé publique, environnement)
Gestion de la déforestation (sols, ressources en eau, agriculture)

Parmi les manques mentionnés durant l'atelier, figurent les problèmes liés à la mise en œuvre et au suivi des politiques nationales ainsi que l'absence de données statistiques fiables. Il a été noté un engagement limité des autorités politiques dans le passage à l'acte. Les participants ont aussi mis l'accent sur une logistique insuffisante et sur l'importance de la gestion des ressources humaines qui n'est pas suffisamment prise en compte.

Lors de l'atelier national, il a été recommandé pour les enjeux à prendre en compte au niveau régional de mener un travail de Sensibilisation et conscientisation des décideurs politiques, de contribuer à une coopération régionale renforcée et de faire un Plaidoyer actif pour la recherche des financements.

■ **Recommandations pour les enjeux à prendre en compte au niveau régional**

- Sensibilisation et conscientisation des décideurs politiques
- Coopération régionale renforcée
- Plaidoyer actif pour la recherche des financements

6. Annexes

Annexe 1 : Présentation des Comores	74
Annexe 2 : Extraits du Plan Stratégique National sur le Changement Climatique, la Biodiversité et la Gestion des Catastrophes	77
Annexe 3 : liste des interlocuteurs clés et personnes consultées.....	81
Annexe 4 : Atelier National : Présentation des objectifs et programme.....	82
Annexe 5 : Liste des participants l’atelier national COMORE le 20 janvier 2011	85
Annexe 6 : Matrice Synthèse de la Vulnérabilité.....	86
Annexe 7 : Bibliographie.....	87
Annexe 8 : Note de présentation sur EL NINO dans l’océan indien (ENSO)	90
Annexe 9 : Constitution du Comité national sur les Changements Climatiques	91
Annexe 10 : Support de présentation pour l’atelier national	93

Annexe 1 : Présentation des Comores

L'Union des Comores est un archipel composé de quatre îles qui sont d'Est en Ouest : Mayotte (370 km²), Anjouan (424 km²), Mohéli (290 km²) et Grande-Comore (1148 km²). Malgré l'accession du pays à la souveraineté internationale en 1975, Mayotte est encore sous administration française. Le présent document se réfère aux trois îles et dont la superficie totale est de 1862 Km²⁶⁸.

Le pays est situé à l'entrée Nord du Canal de Mozambique, entre Madagascar et la côte Est de l'Afrique et occupe ainsi une position stratégique. Les îles sont distantes entre elles d'environ 30 à 40 km isolées par de profondes fosses sous marines.

Situées à égale distance de l'Afrique Orientale et de Madagascar (300 Km), les îles sont distantes entre elles d'environ 30 à 40km, isolées les unes des autres par de profondes fosses sous-marines. Elles occupent une position stratégique, au cœur de la principale route de transport maritime de l'Océan Indien, le long de la côte africaine. Cette route à haut risque de pollution est entre autres celle des pétroliers géants qui transportent le pétrole brut du Moyen-Orient vers l'Europe et l'Amérique.

Les quatre îles de l'Archipel des Comores sont d'origine volcanique. Selon le phénomène des points chauds, le volcanisme récent, responsable de la formation de l'archipel, s'est déplacé du sud-est au nord-est, donnant naissance aux îles de Mohéli (1,4 à 3,4 millions d'années), d'Anjouan (0,4 à 1,5 millions d'années) et de Grande Comore (10 000 à 130 000 ans)⁶⁹.

⁶⁸ Plan d'Action National d'Adaptation, novembre 2006

⁶⁹ Communication Nationale initiale sur les changements climatiques, décembre 2002

La Grande Comore, la plus jeune des trois îles, est constituée de sols perméables peu altérés. Anjouan avec son volcanisme ancien est constituée de sols d'origine basaltique, argilo limoneux, fertiles et son relief est très accidenté. Mohéli, qui est le résultat d'un volcanisme très ancien, possède des sols argileux, limoneux fertiles et souvent imperméables⁷⁰

À la Grande Comore, le volcanisme reste actif. En 1977, l'éruption du Karthala a provoqué une coulée de lave qui a traversé le village de Singani au sud-ouest de l'île, pour s'écouler jusqu'à la mer. La dernière éruption du volcan, en 1991, s'est limitée à la caldeira. L'île de Grande Comore possède deux massifs montagneux, celui du Karthala dont le sommet culmine à 2 361 m d'altitude et celui de la Grille, dans la partie Nord de l'île, dont le sommet s'élève à 1 087 m. Ces deux massifs sont reliés par le col de Dibwani qui constitue un passage à une altitude d'environ 500 m. Le plateau de Mbadjini, dans le Sud, constitue la partie la plus ancienne de l'île. Anjouan est une île très montagneuse aux pentes fortes. Des rivières y ont creusé des ravines étroites et profondes. Des cirques aux parois abruptes, vestiges des zones d'effondrement, sont séparés par des crêtes. Les deux sommets de l'île sont le mont Ntringui (1 595 m) et un autre mont moins élevé situé à Trindrini (1 474 m). L'étroite zone côtière ne possède que quelques petites plaines. Enfin, l'île de Mohéli est la moins élevée de l'archipel ; le mont Mlédjélé y culmine à 790 m. Son relief est accidenté, avec des vallées profondément encaissées, creusées par de nombreuses petites rivières. Elle est bordée par un plateau corallien de 10 à 60 m de profondeur et comprend au sud, huit (8) îlots montagneux.

Climat⁷¹

Le climat des Comores est de type tropical humide. Le pays est successivement balayé par les alizés du Sud Est entraînant une saison relativement plus sèche et fraîche de mai à octobre, et par la mousson du Nord Ouest, entraînant une saison des pluies, chaude et humide de novembre à avril. La mousson revêt parfois un caractère cyclonique. Les contrastes locaux sont importants et on note la présence de nombreux microclimats. L'amplitude annuelle de la température moyenne est assez modeste, de l'ordre de 4°C avec une variation appréciable de l'humidité relative.

La saison chaude (ou saison des pluies), de mi-novembre à mi-avril, se caractérise par une chaleur humide, des orages assez fréquents et, surtout en janvier et février, par quelques épisodes fortement perturbés dus à la présence de dépressions tropicales à proximité de l'Archipel. En zone côtière, la température moyenne est de l'ordre de 27°C, les maxima varient entre 31 et 35°C et les minima oscillent autour de 23°C.

La saison fraîche intervient de début juin à fin septembre. À basse altitude, les températures moyennes sont de 23 à 24°C. Les maximales restent élevées, autour de 28°C, mais les températures minimales accusent une baisse de 4 à 5°C par rapport à celles de la saison chaude. La vitesse moyenne des vents est notablement plus élevée qu'en saison chaude, avec une large prédominance de l'alizé soufflant sud au sud-ouest. Par contre, en l'absence de circulations cycloniques, il n'y a aucun risque de vent violent.

Population⁷²

Les îles de l'Archipel des Comores ont été peuplées par des vagues successives de migrations en provenance du Golfe Persique et d'Afrique de l'Est, et se sont enrichies

⁷⁰ Plan d'Action National d'Adaptation, novembre 2006

⁷¹ Communication Nationale initiale sur les changements climatiques, décembre 2002

⁷² Le recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) de 2003

plus récemment d'échanges avec la population malgache. Malgré ses origines diverses, la population se caractérise par une grande homogénéité et une unité religieuse (musulmane), linguistique et culturelle.

Le recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) de 2003 donne 576 000 habitants pour ces trois îles dont un peu plus de la moitié sont des femmes et un taux d'accroissement annuel moyen de 2,1%. Cette population est estimée à 670 000 personnes en 2009 et atteindra 785 000 en 2015, une démographie galopante qui entraîne une forte pression sur les terres disponibles. À Ndzuwani, les densités de population atteignent des seuils critiques comme dans la région de Nyumakélé où elles dépassent les 1 000 habitants au kilomètre carré cultivable. Cela signifie que les gros problèmes actuels de protection de l'environnement pourraient s'aggraver si le pays ne prend pas rapidement les mesures appropriées pour faire face à cette évolution⁷³.

Cela signifie que les gros problèmes actuels de protection de l'environnement pourraient s'aggraver si le pays ne prend pas rapidement les mesures appropriées pour faire face à cette évolution démographique. La densité varie d'une île à l'autre : elle est de 517 habitants au km² à Anjouan, de 240 habitants au km² à la Grande Comore et de 99 habitants au km² à Mohéli. Les deux tiers de la population vit en milieu rural, mais l'urbanisation progresse au rythme de 6,5% par an. Le taux de croissance démographique est de 2,1%, un des plus élevés d'Afrique. L'indice synthétique de fécondité est de 5,3 enfants par femme.

Une autre caractéristique de la population comorienne, relevée lors du Recensement Général de la Population et de l'Habitat est son extrême jeunesse (53,8 % de la population ont moins de 20 ans). De plus, l'âge moyen de la population est de 24,1 ans. Une telle structure par âge ne va pas sans poser d'énormes défis au pays, surtout dans la prise en charge de la jeunesse en matière d'éducation, de santé, de nutrition, de formation professionnelle, d'emploi, de loisirs.

Selon une hypothèse moyenne de projection de la population, les trois îles de l'Union des Comores seront peuplées à l'horizon 2050 de 1.583.996 habitants, soit une densité moyenne de 862 habitants au km², ce qui correspond à quatre fois la densité actuelle. La population devrait doubler tous les 25 ans.

⁷³ Stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (SCR), Septembre 2009, Commissariat Général au Plan

Annexe 2 : Extraits du Plan Stratégique National sur le Changement Climatique, la Biodiversité et la Gestion des Catastrophes

Pilier thématique 1 : Lutte contre les changements climatiques		
Axes stratégiques	Composantes Programmatiques	Résultats opérationnels
Axe stratégique 1.1. Amélioration de la résilience des écosystèmes et des capacités d'adaptation	1.1.1. Gestion durable des terres	Résultats opérationnels <ul style="list-style-type: none"> • Défense, restauration des sols et reconstitution des bassins versants ; • Appropriation des bonnes pratiques agricoles pour l'augmentation de la productivité agricole ; • Reconstitution du couvert forestier et de la biodiversité terrestre ; • Accroissement du stock de carbone séquestré par la forêt.
	1.1.2. Gestion intégrée de la ressource en eau	Résultats opérationnels <ul style="list-style-type: none"> • Amélioration des connaissances sur la ressource en eau ; • Accroissement de l'approvisionnement en eau et amélioration de sa qualité ; • Reconstitution du réseau hydrographique.
	1.1.3. Gestion intégrée des zones côtières	Résultats opérationnels <ul style="list-style-type: none"> • Protection du littoral et des infrastructures économiques et sociales contre les événements climatiques extrêmes ; • Amélioration du potentiel de pêche ; • Régénération des récifs coralliens, des herbiers, des plages et des mangroves ; • Développement des activités et augmentation des revenus liés à l'écotourisme.
	1.1.4. Création des conditions d'accès aux financements dédiés aux changements climatiques	Résultats opérationnels <ul style="list-style-type: none"> • Accès aux Fonds pour la Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation (REDD) ; • Accès aux ressources financières et techniques dans le cadre des Mécanismes de Développement Propre (MDP).
	1.1.5. Renforcement des capacités à tous les niveaux	Résultats opérationnels <ul style="list-style-type: none"> • Intégration des changements climatiques dans les politiques, stratégies et plans d'action du développement ; • Conception et mise en œuvre d'un cadre législatif et réglementaire ; • Diffusion de solutions alternatives viables et transfert de technologies respectueuses de l'environnement et les investissements nécessaires.
Axe stratégique 1.2. Initiatives concrètes et novatrices d'Adaptation et d'Atténuation	1.2.1. Gestion intégrée des déchets	Résultats opérationnels <ul style="list-style-type: none"> • Elimination des dépôts sauvages d'ordures et gestion efficiente des sites de décharge ; • Introduction de procédés novateurs pour le recyclage et la valorisation des déchets ; • Réduction des émissions de gaz à effet de serre ; • Réduction des maladies à transmission vectorielles.
	1.2.2. Développement des énergies propres	Résultats opérationnels <ul style="list-style-type: none"> • Connaissance et valorisation du potentiel en énergie renouvelable pour Anjouan, Mohéli et Grande Comore (solaire, éolien et marée motrice, hydroélectrique) ; • Couverture à 100% des besoins énergétiques d'Anjouan et Mohéli par le développement de l'hydro électricité ; • Connaissance et valorisation du potentiel géothermique du volcan Karthala ; • Réduction de la consommation des combustibles ligneux et des combustibles fossiles.

Pilier thématique 1 : Lutte contre les changements climatiques		
Axes stratégiques	Composantes Programmatiques	Résultats opérationnels
	1.2.3. Adaptation de l'agriculture aux Changements climatiques	Résultats opérationnels <ul style="list-style-type: none"> • Amélioration de l'exploitation forestière et des rendements agricoles ; • Développement des infrastructures d'hydraulique agro-pastorale (Impluviums, retenues collinaires, citernes, systèmes d'irrigation) ; • Introduction et vulgarisation des variétés de cultures plus résistantes à la sécheresse ; • Adoption des bonnes pratiques agricoles ; • Connaissance et suivi des paramètres climatiques (pluviométrie, hygrométrie, insolation, température, etc).
	1.2.4. Lutte contre les maladies liées au dérèglement climatique	Résultats opérationnels <ul style="list-style-type: none"> • Réduction des maladies émergentes (Dengue, chikungunya) ; • Diminution de la fréquence et de l'extension des maladies à transmission vectorielle ; • Réduction des maladies cardiovasculaires, respiratoires, hydriques, oculaires, cancers de la peau.

Pilier thématique 2 : Conservation de la Biodiversité		
Axes stratégiques	Composantes Programmatiques	Résultats opérationnels
Axe stratégique 2.1. Assurer la conservation et la valorisation des écosystèmes marins et terrestres	Composante programmatique 2.1.1 Gouvernance foncière et des ressources naturelles	Résultats opérationnels <ul style="list-style-type: none"> • Délimitation du domaine de l'Etat et du domaine privé et réaffirmation de la souveraineté de l'Etat sur les ressources naturelles ; • Création d'un mécanisme de délégation d'une partie de la gestion des ressources naturelles aux collectivités territoriales et communautés ; • Développement de modèles de cogestion des aires protégées entre secteurs public et privé.
	Composante programmatique 2.1.2. Gestion durable de la diversité biologique	Résultats opérationnels <ul style="list-style-type: none"> • Système intégrant des bases de données environnementales, sociales et économiques et permettant la diffusion des connaissances appropriées aux usagers et décideurs ; • Cadre législatif et réglementaire compatible avec les objectifs de la conservation ; • Création d'un Réseau National d'Aires Protégées cogérées avec les communautés ; • Reconstitution des milieux et conservation de la biodiversité ; • Développement des aires protégées dans un contexte d'aménagement et de Développement durable du territoire sur des périmètres élargis.
	Composante programmatique 2.1.3. <i>Partenariats stratégiques et opérationnels</i>	Résultats opérationnels <ul style="list-style-type: none"> • Partenariat entre l'état et les utilisateurs des ressources, les secteurs privés et les entreprises publiques ; • Développement de nouveaux mécanismes financiers et intégration du secteur privé ; • Mise en réseau des structures de recherche/action (Université des Comores, INRAPE, CNDRS) ; • Partenariats techniques et scientifiques avec les institutions de recherche au niveau régional et international.
	Composante programmatique 2.1.4. <i>Activités économiques de substitution</i>	Résultats opérationnels <ul style="list-style-type: none"> • Valorisation des espèces médicinales et aromatiques ; • Développement des activités génératrices de revenus en substitution aux activités d'exploitation non durables des ressources naturelles ;

Pilier thématique 2 : Conservation de la Biodiversité		
Axes stratégiques	Composantes Programmatiques	Résultats opérationnels
		<ul style="list-style-type: none"> Réduction de la pression humaine sur les ressources.
Axe stratégique 2.2. Intégration de la biodiversité dans les secteurs productifs	Composante programmatique 2.2.1 <i>Conservation et valorisation de l'agro biodiversité</i>	Résultats opérationnels <ul style="list-style-type: none"> Conservation et promotion de l'exploitation des variétés et des espèces d'importance agricole et les systèmes agro forestiers traditionnels particuliers aux Comores ; Conservation d'un matériel génotypique unique aux Comores ou à la sous-région et préservation du potentiel adaptatif de ces cultures de rente à l'échelle régionale ; Mise en place de systèmes expérimentaux et constitution de banques de semences comme supports à la recherche, à la sensibilisation et à la démonstration des bénéfices des systèmes de culture et d'élevage à promouvoir.
	Composante programmatique 2.2.2 <i>Gestion sécuritaire des produits issus de la biotechnologie</i>	Résultats opérationnels <ul style="list-style-type: none"> Mise en œuvre du cadre national de biosécurité pour réguler, gérer ou maîtriser les risques associés à l'utilisation et la libération d'organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie ; Formation des ressources humaines pour assurer l'évaluation des risques et avantages liés à l'utilisation des OGMs ainsi qu'à l'utilisation et la diffusion des OVMs ; Formation des polices des frontières pour les habiliter à exercer un contrôle rigoureux des importations d'OGMs et d'OVMs.
	Composante programmatique 2.2.3 <i>Commerce équitable</i>	Résultats opérationnels <ul style="list-style-type: none"> Certification des produits locaux éligibles aux labels internationaux du commerce éthique ; Création de l'instance de contrôle et de promotion des produits locaux équitables ; Création d'un fonds solidaire de garantie et de promotion des produits locaux équitables ; Organisation en réseaux ou associations coopératives des producteurs locaux et affiliation aux réseaux internationaux d'acteurs du commerce équitable.
	Composante programmatique 2.2.4 <i>Eco-assainissement des Finances Publiques</i>	Résultats opérationnels <ul style="list-style-type: none"> Création au niveau du cadre budgétaire d'un compte de la dépense de protection de l'environnement naturel ; Intégration des critères de durabilité écologique et sociale dans le système financier et fiscal ; Intégration des éco conditionnalités dans le code des marchés publics ; Mise en place d'une plate forme de finance éthique et alternative axées sur la durabilité environnementale et la responsabilité sociale.

Pilier thématique 3 : Réduction des risques de catastrophes		
Axes stratégiques	Composantes programmatiques	Résultats opérationnels
Axe stratégique 3.1. Intégration de la GRC dans l'agenda du développement du pays	3.1.1. Développement du cadre systémique de la GRC	Résultats opérationnels <ul style="list-style-type: none"> • Cadre législatif et réglementaire ; • Stratégie nationale pour la prévention et la gestion des risques de catastrophes.
	3.1.2. Implication des acteurs dans le processus de GRC	Résultats opérationnels <ul style="list-style-type: none"> • Renforcement des capacités des collectivités locales dans la GRC ; • Renforcement des capacités des acteurs communautaires et du mouvement associatif dans la GRC.
	3.1.3. Partenariat scientifique et technique	Résultats opérationnels <ul style="list-style-type: none"> • Etablissement d'accords de partenariat dans la connaissance des aléas et la réduction des risques entre les institutions de recherche ; • Création d'une base de données nationale des personnes ressources et des travaux réalisés ; • Développement de la recherche sur la GRC par l'octroi de bourses.
	3.1.4. Mécanismes de financement de la GRC	Résultats opérationnels <ul style="list-style-type: none"> • Elaboration et mise en œuvre d'une stratégie de financement intégrée en matière de préparation et de réponse à l'urgence ; • Constitution d'un fonds de prise en charge des victimes.
Axe stratégique 3.2. Préparation et réponse aux risques des catastrophes	3.2.1. Coordination des opérations de GRC	Résultats opérationnels <ul style="list-style-type: none"> • Création et opérationnalisation de la Direction Générale de la Sécurité Civile ; • Mise en place d'une plateforme nationale pour la réduction des risques ; • Mécanismes d'échange et de partage et de mutualisation de l'information et des connaissances.
	3.2.2. Préparation à la GRC	Résultats opérationnels <ul style="list-style-type: none"> • Opérationnalisation des systèmes d'alerte précoce pour chaque aléa ; • Information des systèmes d'alerte au niveau national, insulaire et communautaire ; • Elaboration, mise à jour et simulation des plans d'urgence.
	3.2.3. Réponse et Relèvement	Résultats opérationnels <ul style="list-style-type: none"> • Identification et mise à disposition des moyens de réponse ; • Opérationnalisation des acteurs en charge de la réponse ; • Prise en charge et accompagnement des personnes affectées dans la réponse et le relèvement.
	3.2.4. Partenariat opérationnel	Résultats opérationnels <ul style="list-style-type: none"> • Mise en œuvre d'un plan d'intervention et de réalisation d'exercices communs de simulation au niveau national et régional ; • Renforcement des capacités sectorielles de planification des urgences et de préparation ; • Mise en place d'un réseau de partage des meilleures pratiques de GRC, et intégration dans les réseaux existants.

Annexe 3 : liste des interlocuteurs clés et personnes consultées

Prénom NOM	Structure
Charaf-Eddine Msaidié	Direction nationale de l'Environnement et des Forêts
Abdouroihaman Ben Houssein	Direction nationale de l'Environnement et des Forêts
Ali Bay Mahamoud	Direction Nationale de la Météorologie
Farid Hassane	Direction Nationale de la Météorologie
Dahalane Said Omar	Direction Nationale de la Météorologie
Chamou	Direction Nationale de la Météorologie
Youssef Ali Mohamed	Direction Nationale des Ressources Halieutiques
Jojo/ Ahmed Ndevou	Direction Nationale des Ressources Halieutiques
Mohamed Said	Direction Nationale de l'Energie et de l'Eau
Yassian Said Ahmed	Direction Nationale de l'Energie et de l'Eau
Sitty Athoumane	Direction Nationale du Tourisme
Mohamed Halifa	Institut National pour la Recherche en Agriculture, Pêche et Environnement (Inrape)
Said Ahamada	Institut National pour la Recherche en Agriculture, Pêche et Environnement (Inrape)
Ainoudine Sidi	Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique (Cndrs)
Ahmed Ouledi	Faculté des Sciences
Said Hassani Mohamed	Faculté des Sciences
Youssef Mohamed Ali	Projet Gestion Durable des Terres
Mdziani	Projet Gestion Durable des Terres
Mohamed Ali Mlazahahé	Projet Organisations Communautaires de Base
Colonel Ismael Moegni Daho	Projet Tsunami
Mohamed Djouneid	Projet Gestion des catastrophes
Fatouma Abdallah	Projet Ancar II
Raodhah	Projet Ancar II
Ismael Bachir	Projet SCN
Jaqueline Assoumany	Réseau National Femmes & Développement

Personnes ressources identifiées et comité technique national informel

Nom et Prénom	Statut	Organisme
Ahmed Ouledi	Doyen de la Faculté	Faculté des Sciences et Techniques
Charaf-Eddine Msaidié	Directeur national	Direction Nationale de l'Environnement et des Forêt (DNEF)
Mahamoud Ali Bay	Directeur national	Direction nationale de la Météo
Hachime Abdérémane	Consultant national	Groupement ASCONIT-PARETO

Annexe 4 : Atelier National : Présentation des objectifs et programme

PROGRAMME

8H00 accueil

8H15-9H15 Présentation de l'atelier, des objectifs et du déroulement de la matinée de travail. Présentation détaillée de la méthode pour l'étude de vulnérabilité.

9H15-10H00 Installation et travail en sous groupe : désignation du secrétaire et du rapporteur, validation de la démarche et des contributions à produire

10H- 10H20 *Pause*

10H20-12H Poursuite du travail en sous groupes (2)

12H-13H00 Restitution des trois ateliers (20mn par restitution et débats)

13H-13H 45 Synthèse commune des défis pays et recommandations pour les orientations de la stratégie régionale, conclusions de l'atelier

14H-15H00 *Buffet*

DEROULEMENT METHODOLOGIQUE ET PEDAGOGIQUE DE L'ATELIER

1. Présentation de l'atelier, des objectifs et du déroulement de la matinée de travail. Présentation détaillée de la méthode pour l'étude de vulnérabilité.

- **Objectif** présentation du contexte et finalités ACCLIMATE, de notre étude et de ses objectifs en matière de stratégie régionale, de la méthodologie élaborée, des travaux parallèles dans les autres pays, et de la démarche de co-construction dans cet atelier. Présentation des modalités de fonctionnement de l'atelier en 3 étapes plénière pour cadrer les objectifs et faire approprier la réflexion et la démarche, travail d'analyse et de production en 3 sous groupe, restitution en plénière et synthèse commune.

- **Modalités :** présentation par l'équipe projet, constitution libre des groupes, répartition des secteurs à traiter par groupe (en équilibrant les charges), accompagnement à la mise en place des groupes et reformulation des objectifs... précisions apportées sur la méthode et les supports.

2. Installation et travail en sous groupe : désignation du secrétaire et du rapporteur, validation de la démarche et des contributions à produire

- **Objectif :** faire participer tous les membres de l'atelier,, faire approprier les objectifs acclimate et la méthode vulnérabilité pour ce dossier. Produire le bilan vulnérabilité et les recommandations par secteur pour la stratégie régionale, définir les priorités et défis pour le pays en terme d'adaptation.

- **Modalités :** trois sous groupe constitués librement (chacun traitant 3 secteurs imposés),__désignation d'un secrétaire et d'un rapporteur , l'équipe projet présente en détail la méthode et ce qu'il reste à produire pour le sous groupe sur le score vulnérabilité, passage en revue de tous les items des 4 secteurs, caractérisation (force pression, état, impact réponse) et affectation d'un score vulnérabilité, identification des manques pour le pays en matière d'adaptation, identification des défis, et formulation de recommandations pour le niveau régional, rédaction sur un support papier fourni (tableau pour chaque secteur et feuille libre pour défi et recommandation). L'équipe projet tourne de groupe en groupe pour aider à comprendre le travail à faire, apporter des précisions, respecter le temps imparti.. aider à formuler ou arbitrer au sein du groupe.

- **Supports :** tableau à remplir par secteur (pour vulnérabilité) et feuille libre pour rédiger les recommandations et lister les défis ;

- **Contributions à produire**

3. Restitution des deux ateliers (20mn par restitution et débats)

- **Objectif :** présenter les scores vulnérabilités pour les 4 secteurs à traiter par le sous groupe, identifier les manques pour le pays en matière d'adaptation, formuler les défis du pays selon les priorités de vulnérabilité retenues, formuler les recommandations/attentes/propositions pour les orientations de la stratégie régionale en lien avec les secteurs à traiter par le sous groupe.
- **Modalités : un rapporteur du sous groupe vient présenter et expliquer les scores et les commentaires, débat avec la salle pour valider la position, les défis, les recommandations proposées**
- **Supports** support papier fourni au sous groupe, l'animateur saisi en direct sur le support PPT les résultats et contribution du sous groupe
- **Contributions à produire** un score vulnérabilité par item de chacun des 4 secteurs, une liste de défi pays en lien avec les manques identifiés, une liste de recommandations pour la stratégie régionale en lien avec les défis pays pour les secteurs traités par le sous groupe

4. Synthèse commune des défis pays et recommandations pour les orientations de la stratégie régionale, conclusions de l'atelier

- **Objectif :** formuler les attentes et recommandations pour les orientations de la stratégie régionale
- **Modalités :** synthèse réalisée par les animateurs de l'atelier (équipe projet). On reprend (sur PPT> si possible) la listes des recommandations, défis pays, recommandations, orientations et on essaie de regrouper les éléments par thématique prioritaire ou enjeu selon la formulation, pour avoir par exemple et au maximum 3 grands défis pour le pays (en matière d'adaptation au CC) et une 10aine de recommandations, orientations ou propositions pour la stratégie régionale (les 2 item en lien avec les manques identifiés au niveau du pays ou au niveau régional)
- **Supports :** sur PPT en direct on copie la liste des défis, la liste des recommandations présentées lors des restitutions par sous groupe, et on reclasse ensemble en reformulant pour bien se mettre d'accord que le sens de la recommandation proposée
- **Contributions à produire :** une liste de défis prioritaires pour le pays et une liste de recommandations, propositions orientations pour la stratégie régionale (max10 en regroupant les différentes formulations)

B3 Compte-rendu incluant conclusions et recommandations

Synthèse de l'équipe projet sur les recommandations partagées

- Production, gestion et exploitation de données sur effets CC
- Fiabilité, partage et continuité : sortir de la démarche projet discontinuée en mettant en place des dispositifs d'échanges, de partage et de capitalisation exploitations des données
- Améliorer la fiabilité de la donnée : accéder ou produire des données qui soient représentatives des spécificités insulaires de l'OI (pas des données GIEC globale) pour comprendre (connaître et suivre) les effets du CC sur l'OI
- Mutualiser les moyens pour accéder à des données coûteuses (imagerie) et nécessitant des technologies complexes...pour l'exploitation pertinente des informations (un achat d'imagerie pour les 5 pays...)
- Démultiplier les ressources en créant des pôles de compétences spécifiques par pays dans un outil commun partagé (un pays sur milieu marin récifal un pays sur GIZC, un pays sur biodiversité terrestre, sur déforestation...etc...) une approche en réseau
- Ce qui initie la notion d'observatoire du CC avec 2 niveaux d'actions possibles ; la création d'un observatoire COI, ou l'appui de structures nationales pour les renforcer

dans la qualité/fiabilité de la donnée et les inscrire dans des espaces réseaux de partage de données plus larges (OI) mais aussi des partenariats avec d'autres réseaux de suivi des milieux insulaires (Pacifique...Caraïbes...)

- Mise en œuvre de politique publique (et suivi)
- Replacer le niveau politique dans ses missions : il donne la vision politique des finalités et la façon d'y parvenir, et les projets viennent s'inscrire comme des outils au service de la mise en œuvre.
- En rappelant les engagements communs partagés en matière de CC et appuyer le passage à la mise en œuvre ; sensibilisation et conscientisation des décideurs
- Bonne gouvernance et bonne utilisation des fonds dédiés aux projets (coordination et complémentarité des projets, plutôt que redondance ou conflit)...
- Appui à la gestion de certains espaces, dont les espaces protégés, dans une vision plus régionale (AMP, parc terrestre et marin, zone côtière...)
- Développement d'outils, méthodes communes pour METTRE EN OEUVRE une gestion efficiente (des GIZC, de parcs...), partage d'expérience entre pays OI et échanges avec d'autres espaces insulaires....

Annexe 5 : Liste des participants l'atelier national COMORE le 20 janvier 2011

Salle de conférence – Faculté des Sciences

	Nom et Prénom	Organisation & Qualité	Coordonnées
1	Habib Bourhane	Conseiller présidence-Expert CC	Email : Tel.333 50 19
2	Dr Ahmed Ouledi	Doyen Faculté des Sciences et techniques	Email : aouledi@yahoo.fr Tel.333 27 57
3	Dr Said Hassani Mohamed	Chimiste, ONG ULANGA	Email : msaidhassani@gmail.com Tel.333 07 87
4	Charaf-Eddine Msaidié	Directeur national de l'Environnement et des forêts	Email : charafeddine2008@gmail.com Tel.332 08 49
5	Abdourahaman ben Houssen	Conseiller à la Vice-présidence en charge du Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement	Email : ashouhab35@gmail.com Tel.3369058
6	Mahamoud Ali Bay	Directeur national de la météorologie	Email : jamnagaralibay@gmail.com Tel.335 13 39
7	Hamidi soulé	CNDRS/ Responsable de l'Observatoire Volcanologique du Karthala (OVK)	Email : hamidsoule@hotmail.com Tel: 332 12 08.
8	Ismael Bachir	Coordinateur national de la Seconde Communication nationale sur les CC	Email : bachisma@gmail.com Tel.333 12 10
9	Youssoufa Mohamed	Coordinateur national du Projet Gestion durable des Terres	Email : youssoufa63@yahoo.fr Tel.333 90 33
10	Ahmed Ali Mlazahahé	Coordinateur national du Projet Organisations Communautaires de base (OCB)	Email : medaliml@yahoo.fr Tel.336 12 34
11	Damien Riquet	Conseiller technique du Projet Renforcement des capacités pour la Gestion des risques / CC	Email : damien.riquet@undp.org Tel.
12	Said Ahamada	Expert Gizc - Progeco	Email : ahamadas@yahoo.com Tel.337 92 55
13	Mohamed Halifa	Point focal national Progeco - Directeur Général Institut National pour la Recherche en Agriculture et Environnement (Inrape)	Email : inrape@yahoo.fr Tel.333 56 30
14	Ahmed Aboubacar	Centre national de documentation et de Recherche Scientifique (CNDRS)	Email : mzeahmed@gmail.com Tél. : 333 08 43
15	Tarbia mohamed	Centre des Opérations de Secours (COSEP) et de la sécurité civile	Email : mognedaho_ismael@yahoo.fr Tel. 773 92 88
16	Boinali El-Amine	Adjoint de l'Officier Permanent de Liaison (OPL-COIC) Ministère des Relations Extérieures	Email : Tel.333 91 76
17	Sitty Attoumani	Directrice National du Tourisme	Email : sittisaanda@yahoo.fr Tel.332 25 13
18	Halidi Ahmed Ben Ali	Directeur Environnement Ile d'Anjouan	Email : halidibenali@yahoo.fr Tel.339 09 72
19	Sitti Fatuma Mouandhui	Ministère département agriculture Ile d'Anjouan	Email : Tel.
20	Faissoil Ben Mohadji	Directeur Environnement Ile de Mohéli	Email : faissoilbenmohadji@yahoo.fr Tel.332 00 40
21	Ismaeil Ahamada	Ministère de la production Ile de Mohéli	Email : Tel.
22	Ali djoumoi	Direction Générale de l'Environnement- Ile de Ngazidja	Email : djoumali77@yahoo.fr Tél. 334 46 48
23	Bahia Ali Abdou	Direction Générale de l'Environnement -Ile de Ngazidja	Email : ali_bahia@yahoo.fr Tél.333 51 04
24	Athimari Ahamada	AAF Ulanga	Email : ahamadaath@gmail.com TL : 334 06 96
25	Hachime Abdérémane	Consultant national	Email : hachimeabder@gmail.com Tél. 333 65 08
26	Véronique Pascal	Consultant international	Email : veronique.pascal@asconit.com Té. 33 619 180 924

Annexe 6 : Matrice Synthèse de la Vulnérabilité

MATRICE DE SYNTHESE DE L'ETUDE DE VULNERABILITE ET ADAPTATION POUR LES COMORES

1. ENJEUX		2. EXPOSITION		3. SENSIBILITE		4. CAPACITE D'ADAPTATION		5. VULNERABILITE	
Secteurs	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	Stress généré	Appréciation	Capacité intrinsèque (resilience)	Capacité extérieure au système, opportunité	Appréciation	Niveau de Fiabilité	
		1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux, maladies, pestes	effet direct et ampleur effet indirect et ampleur	Selon 3 degrés faible moyenne forte				validité des données : - fiabilité totale - fiabilité non garantie	
Secteur 1	Sécurité et souveraineté								
	Sous sect 1	Modification des traits de côtes, des terres émergées et eaux internationales	hausse du niveau de la mer: 0,35m (GIEC pour OI): 0,4 pour COMORES × surface inondée estimée : 734 ha pour les 3 îles (1861 Km2) × érosion côtière importante sur les 3 îles	forte pression humaine sur le prélèvement de sable de construction qui accroît le phénomène naturel construction de digues qui prélèvent les matériaux...	moyenne à forte selon les endroits	fort poids culturel qui empêche de déplacer des villages à Comore sur Mohéli, on a pu déplacé des personnes (Wala) abandon des villages impossible ou très difficile protection ; oui c'est la stratégie adoptée mais il faut des études en amont, des finances pour construire et entretenir adaptation : sensibiliser sur les risques, faire de la prévision pour se préparer à l'aléa et qd il arrive	projet PROGECO : construction de digues projet GRC: regeneration des mangroves pour stabiliser les terres cotières co développement français + diaspora	forte vulnérabilité	
	Sous sect 2	Relations transfrontalières et de voisinage	érosion côtière, recul du trait de côte, destruction des routes cotières;décapage villages cotiers inondés par l'intrusion de mer sur Mohéli la majorité des villages sont cotiers au nord de Gd comore, il y a une digue qui a été construite Wala 2 est très	forte car déduit les infrastructures routières, pour les 3 îles		réponse réglementaire (art 79) : Loi cadre qui interdit le prélèvement de sable. faible capacité d'adaptation intrinsèque,		forte vulnérabilité	
	Sous sect 3	Immigration, réfugiés climatiques et politiques							
	Sous sect 4	Piraterie en mer sécurité en mer	si vent fort et cyclone en augmentation sur COMORES si vent fort et cyclone en augmentation dans la région	sur la pêche artisanale comorienne mais faible activité sur le tourisme hauturier mais faible fréquentation.	encore faible mais phénomène nouveau à surveiller	Réponse forte : dispositif armé de protection des navires en mer (armée à bord)	force UE sur lutte contre la piraterie (Atalante) espace de collaboration régionale forte	Réponse en termes d'action militaire forte perenne. Vulnérabilité faible	
	autres	Emigration	hausse de la température 5 Modification des fondamentaux	secheresse et stress hydrique et alimentaire , évolution des cultures migration principale de Anjouan vers Mayotte. Mais migration possible inter îles, et probablement exode rurale vers les villes	sensibilité moyenne	ajustement mobilité et solidarité, hospitalité des comoriens		vulnérabilité faible à moyenne	
Secteur 2	Identité culturelle et éducation								
	Sous sect 1	Identité culturelle spécifique	tous les aléas sont pris en compte	renforcement des croyances surnaturelles et des comportements irrationnels	forte sensibilité - comportements très répandus aux comores	ajustement aux effets des changements climatiques à la fois appuyés par les croyances locales (par exemple la protection des mangroves du fait de la présence de djinns) et freinés du fait de ces croyances irrationnelles		les croyances locales peuvent avoir un aspect à la fois positif et négatif	
	Sous sect 2	Education formelle et informelle	idem	renforcement de certains messages éducatifs et de sensibilisation : notamment pour la déforestation, lutte contre l'extraction illégale de sable, dégradation des coraux...	gestion de l'environnement intégrée dans les curriculums de l'éducation - sensibilité moyenne	forte culture communautaire et existence d'un système culturel et social traditionnel fort de protection des communautés et de régulation de la vie sociale	moyenne à forte pour les organisations sociales locales.		
	Sous sect 3	Sensibilisation	idem			Ministère de l'éducation concerné et prêt à s'investir plus avant. Manuel produit par le projet UN-ISDR, par Ulanga... concours organisé par PROGECO pour les écoles - fonds disponibles donc grande capacité d'intervention			
Secteur 3	Santé publique								
	Sous sect 1	Maladies contagieuses (pandémies, cholera...)	phénomènes extrêmes ...+ de pluies, + de cyclones générant inondation/rupture du réseau/ destruction des infrastructures... ou de grande sécheresse (plus d'eau pour la toilette) favorisant le choléra	montée des maladies à vecteurs, épidémie de choléra, absence de gestion des déchets et d'assainissement favorisant les maladies infectieuses	sensibilité forte	bonne connaissance et sensibilisation des personnes sur hygiène quotidien. Problème sérieux de surveillance et de centralisation des données pour détecter le déclenchement d'une épidémie			
	Sous sect 2	Maladies infectieuses à vecteur (paludisme, chikungunya...)	hausse des températures qui raccourcit les délais d'émergence des vecteurs à moins de 12 j (palu, dengue, Chik.)	hausse des maladies à vecteurs habitude de stockage de l'eau potable des foyers dans des citernes non couvertes (projet de couvertures)	baisse immunité générale pour autres maladies (cécité, ...)	bonne connaissance et sensibilisation des personnes sur pose de moustiquaires..	bcp d'appui de bailleurs externes et de nombreux projets en cours	forte vulnérabilité mais tendance à la baisse du fait des programmes menés	
	Sous sect 3	Mortalité cardio-vasculaire, maladies respiratoires, maladies de la peau (vagues de chaleur, ozone, pollen)		raréfaction des stocks de poissons, déforestation et diminution des produits agricoles locaux	hausse des maladies diabetes et MCV en lien avec mode d'alimentation	faible sensibilisation des personnes sur les modes de vie et de consommation		vulnérabilité moyenne car tendance à la hausse	
	autres	Malnutrition (mauvaises récoltes), et modes alimentaires	hausse de la température et pluviométrie (baisse et réduction de la période de pluie), modification des cycles fondamentaux (saison des pluies décalée)	Augmentation des déchets ménagers de conserves qui stagnent et favorisent le développement des maladies à vecteurs (dengue et chik.) ICAM (mais pas de données de suivi)	sensibilité moyenne car la population est très fortement dépendante des importations de riz , mais la précarité des certaines populations les rendent très sensible à la moindre modification, réduction de la production, hausse du coût des denrées alimentaires de base. Priorité de santé publique d'urgence	faible capacité d'adaptation et effet aggravant de la démographie croissante et précarité pas de capacité locale de faire face à la pénurie modification, réduction de la production, hausse du prix du poisson qui a triplé mais forte capacité d'entraide via les organisations communautaires	Stratégie nationale de réduction de la pauvreté et soutien fort des bailleurs de fonds en lien avec développement du secteur privé de l'agroalimentaire (WB)	forte vulnérabilité	
Secteur 4	Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau								
	Sous sect 1	Gestion de la ressource, quantité et qualité	1Température, 2 Niveau de la mer et amplitude des marées, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...),	Quantité et qualité, : intrusion d'eau salée dans la nappe (Gde Comore, Mohéli) et perturbation de l'équilibre eau douce eau salée avec l'effet des fortes marées/ sur consommation de la ressource souterraine (intrusion jusqu'à 2km à l'intérieur des terres, salinité qui passe de 2g à 6g/l...) contamination des nappes phréatiques (ruissellement de lixivats) dans les 3 îles sur la gestion quantitative, raccourcissement de la saison des pluies et tendance à la baisse de la pluviosité (Anjouan, Mohéli), indice d'aridité qui passe de 12 à 14 (PANA 2006) sur Anjouan et Mohéli assèchement des rivières : de 40 perennes en 1950 à 10 en 2009 (PANA2006)	Réduction de la ressource en eau en quantité face à une montée de la démographie et à l'accroissement de la demande en eau (35/per/j actuellement) déversement incontrôlé des déchets ménagers, qui dégradent la qualité de la ressource. la déforestation réduit la capacité d'infiltration dans le sol, et réduit la recharge de nappe	tous les rapports soulignent le besoin de renforcement des capacités pour la gestion de l'eau aux Comores. Avec l'accroissement de la population et l'augmentation de la demande en eau par personne en lien avec l'évolution des habitudes de vie faible capacité à faire face à la demande du fait de la faiblesse de la ressource. Mais bonne réactivité des structures communautaires pour améliorer la gestion locale de l'accès à l'eau.	Projets de bailleurs de fonds Les 2 priorités retenues au titre du PANA 2006 portaient sur la ressource en eau et vont être mises en œuvre dans le cadre du projet PNUD-PNUJ "renforcement des capacités de gestion des ressources en eau pour une adaptation au changement climatique aux Comores" 2010-2014.	moyenne à forte vulnérabilité si la demande augmente de façon très importante en lien avec la démographie, effet aggravant	
	Sous sect 2	Production et distribution, gestion intégrée de bassin versant	1Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) déboisement	Les changements climatiques ont un impact aggravant sur une situation déjà sérieuse en matière d'accès à l'eau .	Problème de gestion de la ressource pour sa distribution (stockage). Pas de contrôle de la qualité et de l'utilisation de l'eau des citernes en cas de pénurie.. Vetusté des installations (Anjouan).	faible capacité de résistance et d'adaptation face aux difficultés d'accès aux services de base		vulnérabilité forte	
	Sous sect 3	Assainissement et rejet	1Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...),						
Secteur 5	Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts								
	Sous sect 1	Agriculture intensive avec engrais (dont canne à sucre, bio carburants...)							
	Sous sect 2	Agriculture vivrière , maraichage et cueillette	1Température, 3 Précipitations, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 8 effets indirects : deforestation et pestes végétales	principale activité économique des Comores en dégradation des terres de 57% des surfaces cultivables (65325 ha) (projet gestion durable des terres 2009) . Pression aggravante et parfois irréversible (effet de seuil) sur la structure agricole très vulnérable (petites exploitations, 1% irrigués...) agricultures extensive par défrichement	la monoculture de rente (Ylan Ylang, vanille) sera plus sensible au CC que les cultures vivrières qui peuvent se diversifier sur les sols et tout au long de la saison	Faible capacité d'adaptation du fait de l'organisation en très petites exploitations, de la grande pauvreté rurale, qui le rend très dépendants du moindre changement de paramètre météorologique. Pas de rotation des cultures...pb d'accès à la terre (foncier) peu d'initiative locale dans le secteur agricole pour développer (quelques syndicats) difficulté d'accès au micro crédit (garantie)? freinant les initiatives locales.	C'est la priorité du gouvernement. Axe 2 dans la SCR (2009) et c'est le secteur le plus aidé .	vulnérabilité faible au changement climatique mais dans la situation de très grande fragilité de l'agriculture le moindre changement meme ponctuel peut avoir des conséquences irréversibles	
	Sous sect 3	Exploitation forestière		surexploitation et déforestation pour bois de chauffe et l'agroforesterie, déforestation et pratiques agricoles non durables (brulis)..	dégradation des sols, réduction de l'infiltration des eaux	pb de foncier sur le domaine forestier, représente 2,8% sur la surface totale des 3 îles; L'inventaire des espèces est en cours; pas de cadastre ni ne gestion forestière.Faible capacité d'adaptation du fait du déboisement intensif dues aux activités humaines.		vulnérabilité faible à moyenne au changement climatique, mais pression humaine très forte qui peut se combiner à un événement météo exceptionnel qui peut entrainer le déclin de cette ressource	
	Sous sect 4	Elevage		petit cheptel (bovins, caprins , ovins)					
	Sous sect 5	Gestion des sols, lutte contre érosion et desertification	1Température, , 3 Précipitations, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; deforestation ... alternance de secheresse et de fortes pluies	brunification des sols jeunes, (Gde Comore), appauvrissement des sols, ruissellement,	érosion et dépôt de sédiments terrigènes dans les lagons et récifs coralliens qui étouffent les polypes des coraux	faible		f vulnérabilité orte	

1. ENJEUX		2. EXPOSITION		3. SENSIBILITE		4. CAPACITE D'ADAPTATION		5. VULNERABILITE	
Secteurs	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	Stress généré		Appréciation	Capacité intrinsèque (résilience)	Capacité extérieure au système, opportunité	Appréciation	Niveau de Fiabilité
		1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pestes.	effet direct et ampleur	effet indirect et ampleur	Selon 3 degrés faible moyenne forte				validité des données : - fiabilité totale - fiabilité non garantie
	Sous sect 6	Gestion des pestes, espèces invasives ou parasites...							
Secteur 6	Préservation de l'environnement et des milieux								
	Sous sect 1	Terrestre : forêts, savanes, PADZA, xérophyte...	1 Température, 3 Précipitations, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pestes.	forte pression anthropique sur les ressources naturelles : déforestation 500 ha/an, disparition des jachères, dégradation des sols, tarissement des sources	impact sur la biodiversité (disparition des espèces endémiques),	forte		projets de DRS et de reboisement(GDT, PNDHC)	vulnérabilité forte
	Sous sect 2	Côtiers (cote sableuse, mangroves...récifs, herbiers, galets ,cote rocheuse...)	1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) pollution ...	récif: blanchissement du corail, herbiers : dégradation du fait de la surpêche, dynamite, théphrosias et filets mangroves: diminution	prolifération des algues toxiques et diminution des espaces de nurserie de la faune marine, érosion cotière	forte	faible	projet de réhabilitation des mangroves, construction	vulnérabilité forte
	Sous sect 3	Marins atolls lointains, bancs coralliens et hors récifal...	température, acidification, pollution	blanchissement corallien,	diminution de la biodiversité récifale		forte		
	Sous sect 4	Milieux aquatiques terrestres, cours d'eau, zone humide...	1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pollution pression anthropique	assechement des zones humides et des cours d'eau ..pollution accrue, baisse de la productivité agricole	perte biodiversité (sites ramsar)	forte	faible du fait de la pression anthropique très forte et supérieure à la capacité de réponse (not ressource en eau)	projet d'aménagement de Lac Boudouni	forte
	Sous sect 5	Biodiversité faune et flore, gestion des espèces invasives, espèces emblématiques (cétacés, tortues)	1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pollution	décalage dans les périodes de migrations des grands cétacés, en lien avec la nourriture, et période de naissance, pouvant causer une période de jeune trop longue pour survivre	pression anthropique plus forte sur les tortues.. Effet en chaine du déboisement, sur la biodiversité terrestre..	forte	faible du fait de la pression anthropique très forte et supérieure à la capacité d'adaptation	Les Comores sont classées dans les 6 régions "hotspots" mondiaux de biodiversité (endémicité importante et menaces importantes). Mais le potentiel est mal connu, mal géré donc mal protégé... Stratégie Nationale sur la diversité biologique, arrêtés sur les espèces menacées	forte
	Sous sect 6	Gestion des espaces protégés	1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, techniques de pêche non adaptées, pollution	diminution de la présence d'espèces emblématiques et de la richesse de la biodiversité,	diminution de l'attractivité touristique, et impact de l'image des Comores à l'international	forte	moyenne du fait de la sensibilisation des populations à la préservation de l'environnement et à l'absence d'activités industrielles ou économiques très polluantes, sauf pour les rejets d'hydrocarbures en mer	création du parc marin de Mohéli, projet de parc de Khartala et du parc de Ntringui (Anjouan)	vulnérabilité moyenne
Secteur 7	Pêche								
	Sous sect 1	Pêche hauturière	1 Température, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) ...	faible activité pour les Comores (1 seul chalut). Convention avec l'UE pour les navires européens la hausse de température augmente les taux de perte des poissons pêchés (pas de conservation dans la glace)	largage d'hydrocarbures en mer et sur les côtes, pression anthropique				
	Sous sect 2	Pêche traditionnelle et artisanale et pêche à pied	1 Température, 2 Niveau de la mer, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans,	pêches en pirogues, pêche à pied (poules) : réduction des habitats et diminution des captures entraînant une hausse importante du coût du poisson. Les épisodes cycloniques interdisent les sorties en mer..	risque avéré de report de la collecte sur d'autres espèces emblématiques (œufs de tortues, tortues..)	sensibilité moyenne au CC	faible si atteinte de seuil de température qui entraîne la destruction des récifs coralliens faible capacité de reconstitution des stocks demersaux face à la surpêche	mise en place de DCP. Pour fixer les zones de pêche	vulnérabilité forte
	Sous sect 3	Aquaculture	RAS						
Secteur 8	Planification spatiale, aménagements et infrastructures, gestion du risque								
	Sous sect 1	Habitat et logements, bâtis	1, 2, 3 Précipitations, 6 cyclone, Vents,,	inondation des villages par intrusion eau mer et forte marée, destruction des maisons par le vent ,fuites d'eau dans les maisons lors de fortes pluies, coulées d'eau et de boue dans les maisons	nouvelles constructions en béton non adaptées au climat et ses évolutions	forte	faible capacité du fait de la grande précarité des populations,	initiative pour développer des constructions en matériaux locaux non métallique projet d'habitat social et de lutte contre les habitations insalubres	vulnérabilité forte
	Sous sect 2	Déplacement et infrastructures linéaires	niveau de la mer	routes détruites	isolement des villages	sensibilité forte			
	Sous sect 3	Gros aménagements et infrastructures (ports...)		digues	effets de renforcement de l'érosion				
	Sous sect 4	Entreprises et commerces							
	Sous sect 5	Gestion du risque (nature/industriel) et dispositifs de suivi et d'alerte	5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, et 8 effets indirects	succession de cycle secheresse inondation, augmentation de la fréquence des aléas, et cumul d'aléas	impact très fort sur les populations les plus précaires, renforce les inégalités	forte pour les populations les plus démunies	l'accumulation des aléas diminue la résistance des populations les plus fragiles (habitat, alimentation, santé.)		vulnérabilité forte
Secteur 9	Energie Production, transfert et consommation								
	Sous sect 1	Energie fossile et consommation, évolution de la demande.	cyclone	dépendance totale des importations	accidents en mer et largage d'hydrocarbure	faible	faible : pas de stratégie vers les ENR encore formulée,	création d'une direction ENR	vulnérabilité moyenne
	Sous sect 2	Energie renouvelable en production terrestre		pas d'initiative actuelle					
	Sous sect 3	Energie renouvelable produite en mer		pas d'initiative actuelle					
Secteur 10	Transports								
	Sous sect 1	Transport aérien (frêt et passagers)	cyclones, vents, niveau de la mer	sur déplacement inter îles et internationaux : arrêt des déplacements ou gestion d'accidents	enclavement des îles, baisse de la fréquentation touristique,	faible	faible		vulnérabilité moyenne
	Sous sect 2	Transport maritime (frêt et passagers)	cyclones, vents, niveau de la mer	sur déplacement inter îles et internationaux : arrêt des déplacements ou gestion d'accidents	dépendance très forte des importations, forte pénurie notamment alimentaire en cas de suspension du trafic	faible	faible		vulnérabilité forte
	Sous sect 3	Transport terrestre (frêt et passagers)	cyclones, fortes pluies, niveau de la mer	érosion des côtes, destruction des ponts et des routes, destruction des digues	dépendance très forte des populations aux transports terrestres	forte, routes côtières = principal moyen de communication	manque de budget pour l'entretien des routes côtières, problème des matériaux disponibles, et nécessité de technologies adaptées non présentes aux Comores d'où une faible capacité d'adaptation du pays		vulnérabilité très forte
	autres								
Secteur 11	Industrie, commerces et services								
	Sous sect 1	Industrie primaire ressources minières...							
	Sous sect 2	Industrie secondaire transformation et manufacture							
	Sous sect 3	Industrie tertiaire et services dont banques	aléas climatiques extrêmes	augmentation du nombre de cas de risque à gérer, ds couts d'assurance,	conditions de garantie plus stricte qui renvoie les gens à une plus grande fragilité/risque (plus d'assurance)	forte	faible pour les populations les plus démunies	régulation internationale ou régionale	vulnérabilité forte
	autres	entreprises artisanales et commerces	cyclones,	rupture d'approvisionnement pour les petites entreprises en lien avec arrêt du fret maritime	arrêt de l'activité et risque de cessation d'activité des entreprises précaires	forte	faible pour les petites entreprises, pas de crédit ..ou de garantie, précarité de l'activité		vulnérabilité forte
Secteur 12	Tourisme								
	Sous sect 1	tourisme hôtelier et résidentiel et déplacements par avion (package vacances)		très peu développé, faible capacité hôtelière..et d'offres de prestations non organisé					
	Sous sect 2	Tourisme vert éco tourisme	cyclones, phénomènes extrêmes (température, pluies, vents, ..)	très peu développé actuellement mais un créneau réel pour les Comores	les TO ne développent pas d'offres de la destination COMores dans leur offre inconnue. D'autres destinations comparables subissent une plus grande fréquence d'aléas ce qui rend les Comores plus attractives	forte	une véritable opportunité de réflexion à l'échelle régionale pour développer une offre commune et diversifiée entre les îles (concurrence avec d'autres destinations mondiales)		priorité en matière de réflexion pour le développement économique DURABLE des Comores en lien avec préservation des milieux et espèces emblématiques
	Sous sect 3	Loisirs, sports de nature, eaux vives, sports aquatiques et subaquatiques	température de la mer, acidification des océans, phénomènes extrêmes (température, pluies, vents, ..)	très peu développés, mais avec un créneau réel pour les Comores		forte			
	Sous sect 4	Tourisme professionnel, tourisme culturel...	Phénomènes extrêmes (température, pluies, vents, ..)	très peu développé		forte			

Appréciation qualitative de la sensibilité
faible : pas ou peu de perturbation du système
moyenne : le système est affecté dans son fonctionnement
forte : le système est mis en danger (avec disparition du système si le seuil atteint)

Annexe 7 : Bibliographie

- **AFD 2007** Termes de références pour l'étude des ressources en eaux souterraines de l'Union des Comores. Agence française de développement, rapport 07/02/549 Comores, Besayes Juin 2007
- **AFD 2010**. Le secteur de l'eau en union des Comores : enjeux et enseignements
- **Atelier ETCCDI, 2009** , Vacoas-Île Maurice, 19-23 octobre 2009
- **Banque Africaine de Développement / Fonds Africain de Développement / 21 décembre 2009**
- **Banque de France 2009**. Rapport annuel de la zone franc : évolution du financement de l'économie des Comores depuis 2000.
- **Bayon R. 1999** An Environmental Fund for the Comoros: Issues and Options, Report of Feasibility Study Conducted in Grande Comore and Mohéli, Nov. 7-16,
- **Bigot, L., 2003**, Atlas de vulnérabilité des ressources coralliennes peu profondes, nord et sud de la Grande Comore, ARVAM, AIDE, CNDRS, 52 p.
- **CBD 2000**. Stratégie nationale et plan d'action pour la conservation de la diversité biologique
- **COI 2007** Rapport Diagnostique de la situation du Parc Marin de Mohéli (PMM) et propositions d'actions par Jurg Brand, Diagnostic de l'état de l'environnement aux Comores projet PNUD/UNESCO/UICN coi/91/006 "appui a la programmation nationale en matière d'environnement", novembre 1993 Ministère de l'Environnement
- **COI 2008** Rapport final Shaveen PERSAND,
- **COI** Rapport sur les résultats préliminaires des tendances dans les indices de changements climatiques pour la région de la Commission de l'Océan Indien
- **COSEP 2007** Plan National de Préparation et de Réponse à l'urgence Novembre
- **CRVOI INVS 2007**. Colloque « Chikungunya et autres arboviroses émergentes en milieu tropical »
- Document Cadre *Stratégie Touristique*, « *Les Comores, une destination en devenir touristique* » Conférence des Bailleurs de fonds en faveur des Comores, Ile Maurice, le 8 décembre 2005
- **Doussar M.B. 1998**. Problématique de la lutte contre l'érosion hydraulique sur l'île d'Anjouan p67-73 dans « L'environnement en milieu tropical – Coudray J - Estem »
- **Earth Trends 2003**. Food and agriculture – country profile – Comoros
- **FAO / CE 2000**. Rapport d'étude sur les données du bois énergie aux Comores.
- **FAO 2000**. Produits forestiers non ligneux aux Comores.
- **FAO 2005** Etat des forêts du monde
- **FAO 2005**: Aquastat Comoros
- **FAO 2007**. Comoros: key agricultural commodity products
- **FAO** Rapport Amélioration du système de commercialisation et développement du marché domestique des produits halieutiques transformés et exploration / Refonte du cadre juridique et définition d'une stratégie opérationnelle de gestion des pêcheries Rapport Final et compendium des documents du projet TCP/COI/2902 par Patrice Talla, Juriste, LEGN, Cassandra De Young, Analyste de la Planification des Pêches, FIPP, Jean Gallene, Consultant technologiste des pêches Rapport annuel 2009 Banque Centrale des Comores
- **FIDA (2007)** : valoriser les potentialités économiques de la diaspora comorienne pour le développement de l'archipel
- **FIDA 2010** Etude écologique et cartographique : Délimitation, zonage et caractérisation écologique de la forêt du Karthala en aire protégée terrestre, novembre 2010, programme national de développement humain durable (PNDHD), FIDA, FEM
- **GIEC Bilan 2007**, Des changements climatiques, Conséquences, adaptation et vulnérabilité, Contribution du Groupe de travail III au quatrième Rapport d'Evaluation du Groupe d'experts intergouvernemental du climat Résumé à l'intention des décideurs et Résumé technique
- Ile de Mohéli – République Fédérale Islamiques des Comores
- **INVS 2009**. Bulletin épidémiologique n° 19 – La fièvre des la vallée du Rift a fait une première incursion à Mayotte
- **IOTC (2010)** rapport de la 12ème session sur les thons tropicaux
- **Jauze L. Arnoux S. et Bagny L. 2010**. Impact des changements climatiques sur les arboviroses dans une île tropicale en développement (Mayotte) – Vertigo vol. 10 n° 13.

- **Jeanson et al 2011** Un réseau de surveillance des littoraux face au changement climatique en milieu insulaire tropical : l'exemple de Mayotte, Matthieu Jeanson, Franck Dolique et Edward J. Anthony, *VertigO. La revue électronique en sciences de l'environnement*, Vol 10 N° 3
- Le projet d'alimentation en eau potable et D'assainissement
- **Legoff et al 2011** Les Comores et l'aléa cyclonique dans le contexte des changements climatiques : la vulnérabilité différenciée d'Anjouan et de Mayotte, Nicolas Legoff, *VertigO. La revue électronique en sciences de l'environnement*, Volume 10 Numéro 3
- **Louette M. Meirte M.D. Jocqué R. 2004.** La faune terrestre de l'archipel des Comores, *Studies in afro-tropical zoology*
- **Maina J. et al (2008)** Modelling susceptibility of coral reefs to environmental stress using remote sensing data and GIS models – Ecological modelling 212
- **Martin Nicoll (WWF) 2010** Plan d'aménagement et de gestion du parc marin de Mohéli (Union des Comores) par Mohamed Mindhiri : Directeur du Parc Marin de Mohéli, Fouad Abdou Rabi : Responsable des activités du Parc Marin de Mohéli et expert PNUD gestion des récifs et mangroves projet PNUD/COSEP, François Beudard : Volontaire du progrès chargé de l'assistance technique au Parc Marin de Mohéli,
- **ME PNUD 2009** Projet Développement des capacités de gestion des risques naturels et climatique, en Union des Comores. Ministère de l'Environnement –PNUD
- **ME PNUD 2009** Rapport Plan d'action pour le renforcement des Capacités en Union des Comores, Ministère de l'Environnement, PNUD Loi-cadre N°94-018 relative à l'environnement, Edité en juillet 97 par La direction Générale du Programme Régional CO/UE
- **ME PNUD 2010** Etude de vulnérabilité aux aléas climatiques et géologiques en Union des Comores, Ministère de l'Environnement-PNUD,
- **Mémorandum Comores** : proposition visant l'octroi d'un don FEF de 8 millions d'UC et d'un don du fonds fiduciaire de L'initiative RWSSI de 2 millions d'UC destinés à financer
- **MENESR 2008.** Education à la gestion des catastrophes naturelles – guide pédagogique du maître – Protection Civile / PNUD
- **Ministère de l'Environnement 2006,** Programme d'Action National d'Adaptation aux changements climatiques (PANA)
- **Ministère de l'Environnement –PNUD,** Plan Stratégique National 2010 - 2014,
- **Ministère de l'Environnement, 2002** Résumé exécutif, Communication Nationale Initiale
- **Ministère de l'Environnement, 2002,** Communication Nationale Initiale des Comores,
- **Ministère de la production et de l'environnement, non daté,** Profil environnemental de l'Union des Comores, Rapport sur le suivi et l'application de la stratégie de Maurice, Novembre 2009, Commissariat Général au Plan
- **MPE 1995** Plan d'Action Environnemental de Ia République Fédérale Islamique des Comores, Ministère de la Production et de l'Environnement 1995
- **MPE 2001** Plan d'action environnementale des Comores, Bilan et Perspectives, Ministère de la Production et de l'environnement, Octobre 2001
- **MSSPG OMS 2009** Stratégie Nationale de Santé et Environnement des Comores (SNSE) 2009 Ministère de La Santé de La Solidarité et de la Promotion du Genre et Oms
- **ORSTOM 1987.** Epidémiologie de paludisme en République Fédérale Islamique des Comores
- **Pennober et al. 2011** Fragilisation et modification des formations littorales meubles sur l'île d'Anjouan (Comores) : Quand l'érosion d'origine anthropique se conjugue au changement climatique, Gwenaëlle Pennober, Gilbert David, Kamardine Sinane et Roland Troadec, *VertigO. La revue électronique en sciences de l'environnement*, Vol. 10 N° 3
- **PNUD 2008** Document de Projet de Développement des Capacités en Gestion Durable des Terres,
- **PNUD 2003.** Rapport national sur le développement humain : insécurité alimentaire et vulnérabilité
- **PNUD 2006** Etude causale sur la disponibilité en eau et la sécurité de l'approvisionnement en eau potable aux Comores, Saïd Hassani Mohamed & Saïd Ahmed Othman,
- **PNUD GEF 2000** Stratégie nationale et plan d'action pour la conservation de la diversité biologique document préparé dans le cadre du projet PNUD/FEM/COI/97/GEF 31/ Moroni, décembre 2000
- **PNUD GEF COI 2003** (Comores – juillet 2003), Projet Conservation de la Biodiversité et développement durable aux Comores *PNUD/GEF COI/97/G32/A1/1G/99*
- **PNUD UNDAC 2010** Rapport Mission de préparation à la réponse aux catastrophes en Union des Comores

- **PNUD, PNUE, Ministère de l'Environnement 2010** Document du projet Intitulé : Renforcement des capacités de gestion des ressources en eau pour une adaptation aux changements climatiques aux Comores,
- **PNUD/COSEP 2010 a** Rapport « Evaluation des mangroves » Restaurer les sites dégradés : un investissement sans regret pour limiter les risques de catastrophes (Parc Marin de Mohéli, Bimbini et Ouroveni) Année 2010 Réalisé par : Fouad Abdou Rabi, Consultant
- **PNUD/COSEP 2010 b** Rapport « Evaluation des récifs coralliens » Restaurer les sites dégradés : un investissement sans regret pour limiter les risques de catastrophes (Parc Marin de Mohéli, Bimbini et Mitsamiouli) Réalisé par Fouad ABDOU RABI, Consultant
- **PNUE/FAO/PAP, 1998.** : L'île de Grande Comore: Profil côtier et stratégie de planification.
- **PREDIVAC 2007.** Projet de renforcement et de diversification des filières agricoles aux Comores – Présentation sur la qualité des produits agricoles : un enjeu nouveau et crucial pour le développement des exportations de produits agricoles comoriens.
- **Présidence de l'Union des Comores, Septembre 2009,** Commissariat général au plan
- **PROGECO 2008.** Evaluation de l'érosion côtière et formulation de quelques propositions en vue d'interventions coordonnées, avec le financement du ProGeCo - Shaveen PERSAND
- Programme d'aménagement du parc marin de Mohéli
- **PRPV, 2002.** Statistiques agricoles des Comores
- **RAPPORT NATIONAL Comores 2005** « OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT »
- **Rapport RD / COI / 2010-07** Etude de faisabilité d'un projet régional de gestion des risques et catastrophes naturels Proposition d'un programme d'actions Rapport intermédiaire Réalisé par : Eric Leroi, Olivier Sonnet, Anne-Marie Anterrieu, Markus Zimmermann Avec la collaboration de : Marjorie Gavend
- **RECOMAP 2007.** Coastal mariculture assessment mission final report prepared BY Dr Tom Shipton & Professor Tom Hecht.
- **Reyniers F., Sibelet N., Torquebiau E..** 2002. In : *Farming and rural systems research and extension : local identities and globalisation. Pre-proceedings.* S.l. : s.n., p. 129-138. IFSA European Symposium on Farming and Rural Systems Research and Extension. 5, 2002-04-08/2002-04-11, Florence, Italie
- **SEGA 21010.** Appui à l'investigation de l'épidémie de fièvre aux Comores et suivi de la mise en place de la surveillance sentinelle.
- Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (SCR),
- **UNDAF 2008** Plan cadre des nations unies pour l'aide au développement (UNDAF) 2008-2012, Système des Nations Unies en Union des Comores
- **UNDP Climate Change Country Profiles Comoros,** C. McSweeney, M. New and G. Lizcano, School of Geography and Environment, University of Oxford, Tyndall Centre for Climate Change Research, <http://country-profiles.geog.ox.ac.uk>
- **UNION DES COMORES 2006** Rapport national sur le développement humain « GENRE et DEVELOPPEMENT HUMAIN »
- **Vos P. / FAO 2004.** Etudes des plantes ligneuses envahissantes de l'archipel des Comores.
- **World Health Organization 2000.** (bull. n°78.9) – Climate change and vector borne disease : a regional analysis

Annexe 8 : Note de présentation sur EL NINO dans l'océan indien (ENSO)

El Niño, « l'Enfant Jésus » en espagnol, ainsi nommé car il culmine peu après Noël, perturbe le climat de l'ensemble de la planète : sécheresse dans des régions généralement humides, inondations dans des zones habituellement désertiques. Aujourd'hui, les scientifiques prévoient relativement bien, 8 à 10 mois à l'avance, l'évolution de ce phénomène, appelé également ENSO (El Niño Southern Oscillation)

L'océan Indien préconditionne El Niño...

Dans l'océan Indien, on observe la mise en place d'un dipôle dit négatif, caractérisé par des températures des eaux de surface supérieure à la moyenne près de l'Indonésie et inférieures à la moyenne vers les côtes africaines. Dans cette configuration, le sud-est de l'océan se réchauffe et cette anomalie chaude atteint son maximum à l'automne. Or, à cette saison, la circulation atmosphérique est maximale sur le sud-est de l'océan Indien: de petites variations de température de surface du premier océan peuvent alors fortement influencer l'atmosphère au-dessus du second. Ainsi, au moment du pic automnal du dipôle, les vents d'est sont intensifiés dans le Pacifique et favorisent donc l'accumulation d'eaux chaudes à l'ouest de cet océan : un préconditionnement efficace pour le développement futur d'un El Niño.

Circulation atmosphérique Indo-Pacifique renforcée dans le cas d'un dipôle de l'océan Indien négatif

L'IRD souligne l'importance de l'océan Indien pour prévoir l'arrivée d'un épisode et prévenir ses conséquences. Elle incite aussi à approfondir l'étude des interactions Indo-Pacifique et à développer dans l'océan Indien tropical un réseau d'observations à l'instar de ceux existant déjà dans l'océan Pacifique et l'océan Atlantique.

Source : 339 - Fiches d'actualité scientifique IRD, L'océan Indien, un déclencheur d'El Niño Janvier 2010

Annexe 9 : Constitution du Comité national sur les Changements Climatiques

UNION DES COMORES *Unité-Solidarité-Développement*

MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté N° 08- 005 /MAPE/CAB
Portant désignation des membres du
Comité National sur les Changement Climatiques

LA MINISTRE

VU la constitution de l'Union des Comores, du 23 décembre 2003 ;
VU le décret N°03-067/PR DU 14 JUIN 2003, relatif aux Ministères de l'Union des Comores ;
VU la loi N°94-018/AF, portant Cadre relative à l'Environnement ;
VU le décret N°07-038/PR du 22 mars 2007, portant nomination des membres du Gouvernement.

ARRETE

Article 1 : Il est créé un comité National sur les changements climatiques dans le cadre du projet d'Elaboration de la Seconde Communication Nationale. Ce comité est composé de membres issus des institutions et conventions suivantes :

- 1- Représentant de la Direction Nationale de la Météo ; ✓
- 2- Point Focal de la Convention sur la Diversité Biologique ; ✓
- 3- Point Focal du Centre d'Echange sur la Biodiversité ; ✓
- 4- Représentant ONG Ulanga ; ✓
- 5- Point Focal Fonds pour l'Environnement ; ✓
- 6- Représentant de l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, la Pêche et l'Environnement (INRAPE) ; ✓
- 7- Point Focal de la Convention sur la Désertification ; ✓
- 8- Point Focal du Protocole de Montréal ; ✓
- 9- Point Focal Article 6 de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ; ✓
- 10- Représentant du Ministère des Finances ; ✓
- 11- Représentant du Secteur Privé ; ✓
- 12- Représentant du Réseau Femme et Développement ; ✓

- 13- Le Secrétaire Général du Ministère chargé de l'Environnement de Mohéli ; ✓
- 14- Le Secrétaire Général du Ministère chargé de l'Environnement de Ngazidja ; ✓
- 15- Le Secrétaire Général du Ministère chargé de l'Environnement d'Anjouan; ✓
- 16- Le Secrétaire Général du Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Environnement de l'Union. ✓

Article 2 : Le Comité en étroite Collaboration avec la Direction National de l'Environnement et des Forêts et du Coordinateur du projet est chargé de superviser et orienter les activités du projet.

Article 3 : Le Comité est chargé du suivi et de la promotion du processus d'élaboration de la Seconde Communication Nationale de l'Union des Comores sur les Changements Climatiques.

Article 4 : La présidence du Comité sera assurée par le Secrétaire Général du Ministère chargé de l'Environnement de l'Union ou son représentant. Les travaux de secrétariat du Comité é sont assurés par le point focal national de la convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et la Coordination du projet.

Article 5 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré, * publié et communiqué partout où besoin sera.

Annexe 10 : Support de présentation pour l'atelier national

(incluant les productions des participants)

Etude des risques et vulnérabilités au changement climatique dans les pays de la COI
et ébauche d'un plan d'action régional d'adaptation- PARA
dans le cadre du programme ACClimate de la COI

Réalisation

Groupement ASCONIT Consultants- PARETO

ATELIER NATIONAL COMORES

VULNERABILITE ET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Faculté des Sciences de Moroni, jeudi 20 janvier 2011

Etude co-financée par FFEM, MAEE, Région Réunion

Programme de l'atelier

8H00

Accueil

- **8H15-9H15** Présentation de l'atelier, des objectifs et du déroulement de la matinée de travail. Présentation des concepts et de la méthode pour l'étude de vulnérabilité.
- **9H15-11H30** Installation des sous groupes, désignation du modérateur et du rapporteur, validation de la démarche et des contributions à produire.

10H- 10H20

Pause

- **10H20-11H30** Travail en sous groupes (suite)
- **11H45-13H** Restitution des trois groupes (20mn par groupe) et débat
- **13H-13H 45** Synthèse commune ; défis du pays et recommandations pour les orientations de la stratégie régionale, conclusions de l'atelier

14H-15H00

Buffet

- ❑ **Le projet ACCLIMATE, lancé en 2008, vise à soutenir une coopération régionale structurée en faveur de l'adaptation au changement climatique, et le renforcement des capacités de la COI, pour ses pays membres, Union des Comores, Maurice, Madagascar, Seychelles et Réunion.**
- ❑ **Notre mission : lancée en novembre 2010, l'étude doit aboutir à la formulation d'un document de politique générale pour la stratégie régionale d'adaptation pour la COI, pour mars 2011.**
- ❑ **Un atelier national est organisé simultanément dans chacun des pays membres : il permet de co-construire, avec les personnes ressources dans chaque pays, le bilan vulnérabilité et inventaire des mesures d'adaptation du pays.**

- Objectif de l'atelier national
 - **Inscrire la réalisation de cette étude dans un processus participatif dans chaque pays membre,**
 - pour faire participer le plus largement possible dans la phase d'analyse et de construction du bilan par pays,
 - et pour faciliter l'appropriation des résultats et recommandations qui sont issues de l'étude et concerneront l'ensemble des pays membres de la COI.
 - **Produire 4 types de contribution dans cet atelier**
 - Apporter des compléments aux éléments d'analyse vulnérabilité et initiatives d'adaptation du pays
 - Formuler les défis prioritaires du pays en matière d'adaptation au Changement climatique
 - Identifier les manques et besoin d'appuis complémentaires pour répondre aux enjeux de la stratégie nationale d'adaptation au CC
 - Formuler des propositions, pistes de réflexion, questions ou recommandations pour les orientations de la stratégie régionale d'adaptation à l'échelle de la COI (en complément ou renforcement des stratégies nationales d'adaptation)

Méthode d'appréciation de la vulnérabilité :

Processus progressif qui propose une démarche étape par étape de l'analyse des **3 composantes de la vulnérabilité** :

- **niveau d'exposition** au Changement Climatique :
identification des aléas possibles et des impacts futurs et actuels du climat
- **sensibilité à ces changements** : fonction des pressions et stress existants et de l'exposition au Changement climatique
- **et capacité à y faire face interne (résilience) ou extérieure au système et résultant d'opportunité ou de volonté.**

Vulnérabilité : définition du concept

La vulnérabilité est le degré par lequel un système risque de subir ou d'être affecté négativement par les effets néfastes des changements climatiques, y compris la variabilité climatique et les phénomènes extrêmes. La vulnérabilité dépend du caractère, de l'ampleur et du rythme des changements climatiques auxquels un système est exposé, ainsi que de sa sensibilité et de sa capacité d'adaptation. (GIEC, *Changements Climatiques 2007 Rapport de synthèse CSIRO, Framing vulnerability and adaptive capacity assessment: discussion paper, 2009, 50p*)

$$\text{Vulnérabilité} = \frac{\text{Exposition} \times \text{sensibilité}}{\text{capacité d'adaptation.}}$$

Illustration : Comprendre la vulnérabilité

- Sur un bord de rivière deux maisons identiques sont construites, l'une en béton directement au sol et l'autre en bois sur pilotis.
- **L'exposition** à l'aléa d'inondation est-il le même ?
- **La sensibilité** de chaque structure est elle la même ?
- **La capacité d'adaptation** des 2 propriétaires est- elle la même ?
- En conclusion, pour une même exposition à l'aléa inondation, la maison sur pilotis est moins sensible et dispose d'une meilleure capacité d'adaptation, elle est donc moins **vulnérable** que la maison au sol, qui bien que plus résistante dans sa structure reste plus exposée et dispose de moins de capacité d'adaptation

Pour la maison en bois sur pilotis :

Exposition forte X sensibilité forte

Mais capacité d'adaptation Forte D'où

Vulnérabilité de la maison en bois sur pilotis = faible.

Pour la maison en béton :

Exposition forte X sensibilité faible

Mais capacité d'adaptation faible

D'où Vulnérabilité de la maison béton = forte

Adaptation : définition du concept

« l'ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques ou à leurs effets, afin d'atténuer les effets néfastes ou d'exploiter des opportunités bénéfiques ». (GIEC)

- **Les mesures d'abandon**, notamment des actions d'évacuation des habitants des zones vulnérables ou touchées, ou l'abandon d'une activité ;
- **Les mesures de protection** – et notamment des actions visant à protéger la zone ou l'activité vulnérable contre les effets du changement climatique, ces mesures réduisent le niveau d'exposition et la vulnérabilité ;
- **L'ajustement** qui va permettre de réduire la sensibilité du système et/ou de renforcer ses capacités d'adaptation, renforcer sa résilience.

- **. Les « systèmes » (secteurs ou enjeux) retenus**
 - **Sécurité et souveraineté (1)**
 - **Identité culturelle et éducation (2)**
 - **Santé publique (3)**
 - **Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau (1)**
 - **Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts (2)**
 - **Préservation de l'environnement et des milieux (3)**
 - **Pêche (1)**
 - **Planification spatiale, aménagement et infrastructures, gestion du risque (3)**
 - **Energie (production, transfert et distribution) (2)**
 - **Transports (2)**
 - **Industrie, commerces et services (1)**
 - **Tourisme (3)**

□ Les aléas étudiés

Le référentiel ONERC définit les aléas climatiques entraînant des changements climatiques. Nous avons retenu ce référentiel, mais en l'adaptant au contexte insulaire tropical :

- Augmentation de la Température (moyenne et maximale de l'air, cours d'eau et lacs, mer, océan)
- Evolution du régime de précipitation
- Elévation du niveau de la mer (érosion et submersion)
- Perturbations des conditions de vent
- Cyclones

De ce référentiel nous n'avons pas retenu comme pertinent l'aléa « irradiation solaire » et nous avons ajouté les paramètres suivants qui prennent en compte la biodiversité (ce que ne fait pas le référentiel ONERC) :

- Acidification des océans
- Modification des cycles fondamentaux de l'environnement (saisons, courants, flux et cycles environnementaux...)

■ Approche qualitative

2. EXPOSITION		3. SENSIBILITE	4. CAPACITE d'ADAPTATION		5. VULNERABILITE	
Aléas à prendre en compte	Stress généré	Appréciation	Capacité intrinsèque (resilience)	Capacité extérieure au système, opportunité	Appréciation	Niveau de Fiabilité

□ GROUPE 1

- Sécurité et souveraineté
- Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau
- Identité culturelle et éducation
- Santé publique
- Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts
- Transports

□ GROUPE 2

- Préservation de l'environnement et des milieux
- Planification spatiale, aménagement et infrastructures, gestion du risque
- Energie (production, transfert et distribution)
- Tourisme
- Pêche
- Industrie, commerces et services

- **Objectif des travaux en sous groupe**
 - **Valider/ ajuster /compléter la matrice sur 4 secteurs par groupe, ou indiquer les sources complémentaires d'information et de données**
 - **Formuler les défis du pays en matière d'adaptation au changement climatique sur les 4 secteurs**
 - **Identifier les manques pour répondre à ces défis**
 - **Formuler des propositions recommandations pour les orientations de la stratégie d'adaptation à l'échelle régionale de la COI**

- **Fonctionnement des 3 sous groupes**
 - Répartition en petits groupes de 10 personnes
 - Attribution de 4 secteurs à traiter
 - Désignation d'un modérateur et d'un rapporteur
 - Respect du temps imparti
 - Discussion et formulation participative (sur papier libre ou ordinateur)
 - Restitution orale (20mn maxi)
 - Discussion débat
 - Synthèse commune

- **Défis du pays:**
 - Gestion des zones côtières (villages, infrastructures routières)
 - Accès à l'eau (santé publique, agriculture)
 - Connaissances scientifiques et suivi des aléas
 - Gestion des déchets (santé publique, environnement)
 - Gestion de la déforestation (sols, ressources en eau, agriculture)
- **Identification des manques**
 - Mise en œuvre et suivi des politiques nationales
 - Données scientifiques non disponibles, manque de synergies entre acteurs, et manque de continuité
 - Partage des informations au niveau régional et international
- **Recommandation pour la stratégie régionale**
 - GIZC (gestion intégrée des zones côtières) en appui des politiques nationales (foncier, cadastre..)
 - Observatoire commun des données CC à l'échelle régionale fiables et adaptées au contexte pays
 - Partage d'expérience sur la GIRE (gestion intégrée des ressources en eau) et de modes alternatifs sur traitement, récupération, etc.

- **Défis du pays:**
 - Mobilisation des ressources financières
 - Bonne Gouvernance
 - Renforcement des capacités
- **Identification des manques**
 - Mise en œuvre et suivi des politiques nationales
 - Absence de données statistiques fiables
 - Engagement des autorités politiques limité (dans le passage à l'acte)
 - Logistique insuffisante
 - Gestion des ressources humaines
- **Recommandation pour la stratégie régionale**
 - Sensibilisation et conscientisation des décideurs politiques
 - Coopération régionale renforcée
 - Plaidoyer actif pour la recherche des financements

- **Synthèse de l'équipe projet sur les recommandations partagées**
 - **Production, gestion et exploitation de données sur effets CC**
 - **fiabilité, partage et continuité : sortir de la démarche projet discontinu en mettant en place des dispositifs d'échanges, de partage et de capitalisation exploitations des données**
 - **Améliorer la fiabilité de la donnée : accéder ou produire des données qui soient représentatives des spécificités insulaires de l'OI (pas des données GIEC globale) pour comprendre (connaître et suivre) les effets du CC sur l'OI**
 - **Mutualiser les moyens pour accéder à des données couteuses (imagerie) et nécessitant des technologies complexes...pour l'exploitation pertinente des informations (un achat d'imagerie pour les 5 pays..)**
 - **déMultiplier les ressources en créant des poles de compétences spécifiques par pays dans un outil commun partagé (un pays sur milieu marin récifal un ays sur gizc, un pays sur biodiversité terrestre, sur déforestation...etc...) une approche en réseau**
 - **Ce qui initie la notion d'observatoire du CC avec 2 niveaux d'actions possibles ; la création d'un observatoire COI, ou l'appui de structures nationales pour les renforcer dans la qualité/fiabilité de la donnée et les inscrire dans des espaces réseaux de partage de données plus larges (OI) mais aussi des partenariats avec d'autres réseaux de suivi des milieux insulaires (Pacifique...Caraïbes..)**

- **Synthèse de l'équipe projet sur les recommandations partagées**
 - **Mise en œuvre de politique publique (et suivi)**
 - Replacer le niveau politique dans ses missions : il donne la vision politique des finalités et la façon d'y parvenir, et les projets viennent s'inscrire comme des outils au service de la mise en œuvre.
 - En rappelant les engagements communs partagés en matière de CC et appuyer le passage à la mise en œuvre ; sensibilisation et conscientisation des décideurs
 - Bonne gouvernance et bonne utilisation des fonds dédiés aux projets (coordination et complémentarité des projets, plutôt que redondance ou conflit)....
 - **Appui à la gestion de certains espaces, dont les espaces protégés, dans une vision plus régionale (AMP, parc terrestre et marin, zone côtière...)**
 - Développement d'outils, méthodes communes pour **METTRE EN ŒUVRE** une gestion efficiente (des GIZC, de parcs...), partage d'expérience entre pays OI et échanges avec d'autres espaces insulaires....

Merci de votre
participation

